

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit pädagogischen Massnahmen in der frühen Kindheit von 0 – 3 Jahren, welche den Entwicklungsverlauf des Kindes positiv beeinflussen und dadurch die Chancengerechtigkeit beim Schuleintritt optimieren.

Ausgehend von normal begabten Kindern, welche durch Umweltfaktoren von Entwicklungsverzögerungen bedroht sind, werden verschiedene Theorien und drei amerikanische Frühinterventionssprogramme auf für die frühe Kindheit wesentliche und anhaltend positive Fördereffekte hin untersucht.

Aus der vergleichenden Analyse der gefundenen Resultate lässt sich ableiten, dass die Entwicklung des Kleinkindes durch individuell angepasste, interdisziplinär vernetzte Massnahmen optimiert werden kann.

Die Erkenntnis wird in ein Praxismodell umgesetzt, welches einen Ort der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung repräsentiert.

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und Zielsetzungen	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung und Fragestellung	4
1.2.1 Zielsetzung	4
1.2.2 Fragestellung.....	4
1.3 Methodisches Vorgehen	4
1.4 Inhalt und Aufbau	6
2. Bezugsrahmen	8
2.1 Frühe Bildung und heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz	8
2.1.1 Frühe Bildung	8
2.1.2 Die Heilpädagogische Früherziehung und ihr Wandel.....	9
2.1.2.1 Die Zielgruppe	9
2.1.2.2 Zielebenen und Tätigkeitsbereiche der HFE	10
2.2 Begriffsdefinitionen	12
2.2.1 Chancengerechtigkeit.....	12
2.2.2 Familie und Bildungschancen	13
2.2.3 Innerfamiliäre Bedingungen	14
2.2.4 Sozioökonomischer Status	14
2.2.5 Das von Behinderung bedrohte Kind	15
2.2.6 Deprivation und Vernachlässigung.....	15
3. Pädagogische Massnahmen	16
3.1 Abgeleitet aus verschiedenen Forschungsbereichen zur frühkindlichen Entwicklung	16
3.1.1 Resilienzforschung	16
3.1.1.1 Das Risikofaktorenkonzept.....	17
3.1.1.2 Das Schutzfaktorenkonzept	17
3.1.1.3 Von der Defizit- zur Ressourcenorientierung	18
3.1.1.4 Empirisch belegte Schutzfaktoren.....	18
3.1.2 Neurowissenschaftliche Ansätze	20
3.1.2.1 Neuronen: Bausteine des Gehirns	20

3.1.2.2 Dendriten	20
3.1.2.3 Synapsen.....	20
3.1.2.4 Myelin	20
3.1.2.5 Das postnatale Gehirn.....	21
3.1.2.6 Verbindungen im Gehirn	21
3.1.2.7 Entwicklung: Die sensiblen Phasen	22
3.1.2.8 Bindung	22
3.1.3 Sprachentwicklung.....	23
3.1.3.1 Relevanz der Sprache.....	23
3.1.3.2 Sprache	24
3.1.3.3 Sprachentwicklung	24
3.1.3.3.1 Die Phase: bis 12 Monate	24
3.1.3.3.2 Die Phase: 12 – 24 Monate.....	25
3.1.3.3.3 Die Phase 3: 24 – 36 Monate.....	26
3.1.3.4 Die Sprachentwicklungsverzögerung.....	27
3.1.3.4.1 Definition: Sprachentwicklungsverzögerung	27
3.1.3.4.2 Ursachen einer Sprachentwicklungsverzögerung.....	27
3.1.3.5 Mehrsprachigkeit	28
3.1.4 Wesentliche Erkenntnisse aus dem Theorienvergleich	30
3.1.4.1 Bindung	30
3.1.4.2 Materielle Mitwelt.....	30
3.1.4.3 Interaktion, Kommunikation und Sprache	31
3.1.4.4 Konsequenzen für die Frühpädagogik	32
3.2 Pädagogische Massnahmen: in amerikanischen Programmen der Frühförderung	33
3.2.1 Die Wirksamkeit von Frühförderungsprogrammen	33
3.2.1.1 Direkte und indirekte Interventionen.....	34
3.2.1.2 Qualitätsmerkmale im kindbezogenen Kontext.....	34
3.2.1.3 Qualitätsmerkmale elternbezogener Interventionen	34
3.2.1.4 Allgemeine Wirksamkeit	35
3.2.2 Das STEEP TM – Programm	37
3.2.2.1 Die bindungstheoretische Grundlage	37

3.2.2.1.1 Bindungsmuster.....	37
3.2.2.1.2 Generationenübergreifende Zyklen elterlichen Verhaltens.....	39
3.2.2.2 Das Minnesota Eltern-Kind-Projekt MPCP.....	40
3.2.2.2.1 MPCP – das Ziel der Studie	40
3.2.2.2.2 Teilnehmende Familien	40
3.2.2.2.3 Untersuchungsdesign.....	40
3.2.2.2.4 Untersuchungsergebnisse	41
3.2.2.3 Die Minnesota Studie und STEEP	43
3.2.2.4 STEEP	43
3.2.2.4.1 Ziele.....	43
3.2.2.4.2 Methoden.....	44
3.2.2.5 STEEP und die Sprachförderung.....	46
3.2.2.6 Implementierung von STEEP in Deutschland	46
3.2.2.6.1 Sozialpolitischer Kontext	46
3.2.2.6.2 Wissenschaftlicher Kontext	47
3.2.2.6.3 Multizentrische Interventionsstudie	47
3.2.2.6.4 Ausbildung STEEP-Beraterin/STEPP-Berater	48
3.2.2.7 Kritische Bewertung des STEEP-Programms	49
3.2.2.7.1 STEEP und die Erkenntnisse der Resilienzforschung	49
3.2.2.7.2 STEEP und Schulerfolg/ Chancengerechtigkeit.....	49
3.2.2.7.3 STEEP und Sprache/Kommunikation	50
3.2.2.7.4 Zusammenfassend	51
3.2.2.7.5 Weiterführende Gedanken zu STEEP.....	51
3.2.3 Parents as teachers: Ein Frühförderungsprogramm.....	53
3.2.3.1 Das Wichtigste in Kürze	53
3.2.3.2 Zielgruppe.....	53
3.2.3.3 Ziele	53
3.2.3.4 Massnahmen	53
3.2.3.5 Vorgehen	54
3.2.3.6 Ziele und Zielerreichung.....	55

3.2.3.7 Analyse von Parents as teachers	57
3.2.4 The Abecedarian Early Childhood Intervention AECI	60
3.2.4.1 Das Wichtigste in Kürze	60
3.2.4.2 Zielgruppe.....	60
3.2.4.3 Umsetzung	60
3.2.4.4 Forschungsergebnisse	61
3.2.4.5 Analyse des AECI.....	64
4. Schlussteil.....	66
4.1 Beantwortung der Fragestellung	66
4.2 Das Kompetenzzentrum für die frühe Kindheit.....	68
5. Verzeichnisse.....	71
5.1 Literaturverzeichnis	71
5.2 Abbildungsverzeichnis	78
5.3 Tabellenverzeichnis	78
6. Anhang	79
6.1 Anhang I	79
6.2 Anhang II	82
6.3 Anhang III	88

1. Ausgangslage und Zielsetzungen

1.1 Problemstellung

Bildung ist in den letzten Jahrzehnten weltweit zu einem gemeinsam diskutierten Thema geworden. Die Kinderrechtskonvention der UNO von 1989 verlangt *Bildung, Erziehung und Fürsorge für alle*. Seit 1994 fordert die UNO die Staaten dieser Welt auf, ihre Schulsysteme dahingehend zu verbessern, dass der *Vielfalt* aller Kinder Rechnung getragen wird (Erklärung von Salamanca).

Auch die empirischen Wissenschaften betrachten die Bildungsfrage seit einiger Zeit im internationalen Zusammenhang: Sie untersuchen die Bildungssysteme einzelner Länder auf ihre Leistungsfähigkeit hin, vergleichen sie miteinander und beurteilen sie. Die Bildungssysteme und damit auch die Bildung sollen verbessert werden. Die einzelnen Staaten stehen also unter einem gewissen internationalen, aber sicherlich auch innenpolitischen Druck, ihr Bildungswesen nachweisbar positiv weiterzuentwickeln. So auch die Schweiz.

Der internationale Schulleistungsvergleich PISA hat unter anderen zwei bedeutsame Tatsachen ins öffentliche Bewusstsein gerückt:

1. Der soziokulturelle und sozioökonomische Hintergrund einer Familie beeinflusst die Schulleistungen der Kinder massgeblich.
2. Erfolgreiche Schulsysteme sind in der Lage, die Zahl der ungenügend gebildeten Jugendlichen (Risikopopulation) am Übergang von der obligatorischen Schulzeit zur Arbeitswelt besonders gering zu halten.

In der Schweiz liegt der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die die Schule mit einer ungenügenden Grundbildung verlassen, leicht über dem OECD-Durchschnitt. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung ist dabei vergleichsweise eng (OECD, 2001, 2004 zit. aus Lanfranchi, 2008). Dies bedeutet für die Schweiz, dass sie ihr Bildungssystem überdenken und optimieren muss, wobei insbesondere hinsichtlich der Förderung von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien und aus Migrationsfamilien Handlungsbedarf besteht. Anders ausgedrückt geht es darum, die Chancengerechtigkeit des schweizerischen Bildungssystems zu verbessern.

Es hat sich gezeigt, dass die Volksschule respektive ihre Eingangsstufe unmöglich Benachteiligungen ausgleichen kann, die aus sogenannten ‚primären sozialen Ungleichheiten‘ in der Familie resultieren (nach Boudon, 1974 in Lanfranchi, 2008). Daraus schliesst Lanfranchi, dass das grösste Potenzial, um ungleiche Bildungschancen abzubauen, in der Bildungsförderung von Kindern zwischen null und sechs Jahren liege. Die Bedeutung der Familie für den Schulerfolg müsse wieder vermehrt ins Bewusstsein der Eltern gelangen. Könne eine Familie ihre wichtige Rolle im Bereich der frühen Bildung nicht wahrnehmen, soll sie die Möglichkeit haben, ihre Kinder in einer professionellen familienergänzenden Einrichtung fördern zu lassen. Darüber hinaus brauche es weitere, individualisiertere und niederschwellige Unterstützungsangebote, wie etwa Hausbesuchsprogramme,

die darauf abzielen, die Erziehungs- und Bildungskompetenz der Eltern zu stärken und diese bei der sprachlichen, kognitiven, sozialen und emotionalen Förderung ihrer Kinder zu begleiten.

Gemäss Lanfranchi muss die politische Bildungsdebatte vermehrt Bildungsprozesse berücksichtigen, die in der Öffentlichkeit bisher wenig Beachtung gefunden haben, obwohl sich die Forschung bereits seit längerem intensiv damit befasst: Prozesse nämlich, die jedes Kind in seiner Bildungsbiografie im Rahmen der Familie durchläuft. Lanfranchi vertritt die Ansicht, dass sich Bildungsgerechtigkeit in der Volksschule erst dann realisieren lasse, wenn Familien bei ihrer Aufgabe, Kinder von Geburt an zu bilden, geeignete Unterstützung erhalten. Dazu seien familienpolitische Massnahmen erforderlich, wie sie die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen in ihren strategischen Leitlinien 2010 begründet und fordert (EKFF, 2008).

Der erste schweizerische Bildungsbericht von 2006 hält fest, dass die Schweiz zur Steuerung ihres Bildungssystems umfassenderes Wissen brauche. Deshalb solle fortan alle vier Jahre ein Bildungsbericht in Form eines sogenannten Bildungsmonitorings erscheinen. Dessen Zweck sei es, regelmässig und systematisch Informationen über das Bildungssystem als Grundlage für Bildungsplanung und für bildungspolitische Entscheide aufzubereiten (Bildungsbericht Schweiz 2006, S. 6).

Der Bildungsbericht Schweiz 2006 durchleuchtet das schweizerische Bildungswesen, indem er dessen einzelne Bildungsstufen und -typen im Hinblick auf ihre Bildungsziele anhand der Kriterien Effektivität (Wirksamkeit), Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und Equity (Chancengerechtigkeit) untersucht. Ein grundsätzliches Problem ortet der Bericht darin, dass die für jede sinnvolle Analyse vorausgesetzten Bildungsziele „in vielen Bereichen unklar, unvollständig oder teilweise gar nicht explizit definiert“ seien. Weiter hält der Bildungsbericht fest: „Und selbst dort, wo allgemeine Bildungsziele definiert sind, fehlt in der Regel eine Operationalisierung, so dass am Schluss keine Einigkeit über eine konkrete und überprüfbare Zielformulierung besteht“ (Bildungsbericht 2006, S. 13).

Bildungsziele stehen immer in einem bildungstheoretischen, aber auch gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhang. Ein Bildungssystem ist somit nicht allein von einer bildungstheoretisch orientierten ‚Binnensicht‘ her zu bewerten und zu untersuchen, sondern muss wesentliche Kontextfaktoren miteinbeziehen, also Wirtschaft, Bevölkerungsstruktur, Familie, Migration, Mobilität und Binnenwanderung.

Der Bildungsbereich der Vorschulstufe hat in den vergangenen Jahren in vielen Ländern an bildungspolitischer Aktualität gewonnen. Die frühe Kindheit wird zunehmend als erster und wichtiger Schritt auf dem Weg ins lebenslange Lernen gesehen. Die Angebote für diesen Bildungsbereich werden ausgebaut. „Für diese international beobachtbare Entwicklung entscheidend ist sicher die Erkenntnis, dass eine Vorschulerziehung von hoher Qualität für den Bildungserfolg eine grosse Bedeutung hat (→Effektivität). Die Bildungspolitik und auch die Eltern legen deshalb vermehrt Wert auf eine frühe vorschulische Erziehung der Kinder. Weiter lassen auch die zunehmende Erwerbsbeteiligung beider Eltern und die Vereinbarkeitsproblematik den Bedarf an vorschulischer Betreuung steigen“ (nach Bowman, Donovan & Burns 2001 in Bildungsbericht Schweiz 2006, S. 41).

In der Schweiz unterscheidet man im Vorschulbereich zwischen familienexterner Kinderbetreuung, die durch eine Verordnung auf der Basis des Zivilgesetzbuchs geregelt ist, und der Vorschulerziehung des Kindergartens, die in den kantonalen (Schul-)Gesetzen verankert ist (EDK & BBW 2001, S. 33). Zurzeit erproben viele Kantone der Deutschschweiz eine Zusammenführung von Kindergarten und erstem oder erstem und zweiten Schuljahr (Grund-/Basisstufe), mit dem Ziel, die Schuleingangsstufe neu zu gestalten. Diese soll zukünftig in längerer oder kürzerer Zeit durchlaufen werden können.

Über die Effektivität und Effizienz der vorschulischen Stufe liegen bis 2006 keine schweizerischen Studien vor. Auch über die Auswirkungen des Kindergartens auf die Chancengerechtigkeit sind kaum Erkenntnisse vorhanden. Eine Studie aus dem Kanton Zürich von Moser et al. (2005) zeigt zwar auf, dass bereits zu Beginn der ersten Klasse insbesondere beim Wortschatz grosse Unterschiede zwischen Kindern aus privilegierten und aus benachteiligten Familien und zwischen einheimischen Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund bestehen. Dieser Befund lässt aber keine Schlüsse darüber zu, wie sich der Kindergarten auf die Chancengerechtigkeit auswirkt (Bildungsbericht Schweiz, 2006, S. 49).

Die UNESCO hält in ihrer Erklärung zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse (Erklärung von Salamanca, 1994) in Artikel 53 unter Prioritäten, Abschnitt E fest: „Der Erfolg einer integrativen Schule hängt wesentlich von der Früherkennung, Beurteilung und Anregung des sehr jungen Kindes mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ab. **Frühförderung** und Bildungsprogramme für Kinder bis zum 6. Lebensjahr sollten entwickelt und/oder überarbeitet werden, um die physische, intellektuelle und soziale Entwicklung sowie die Schulreife zu fördern. Solche Programme haben für den einzelnen, die einzelne, die Familie und die Gesellschaft großen ökonomischen Wert, um die Verstärkung behindernder Bedingungen zu verhindern. Programme auf dieser Ebene sollten das Prinzip der Integration anerkennen und in einer umfassenden Form entwickelt werden, indem Vorschul- und Frühförderaktivitäten miteinander verbunden werden.“

Ende Februar 2009 wurden die Ergebnisse der von der schweizerischen UNESCO-Kommission in Auftrag gegebenen ersten Grundlagenstudie zur frühkindlichen Bildung in der Schweiz publiziert. Sie basiert auf der ethischen Prämisse der UNO-Kinderrechtskonvention, dass jedes Kind von Geburt an, ab null Jahren, ein Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) hat. Die Studie belegt, dass die Schweiz bei der Bildung von null- bis sechsjährigen Kindern im internationalen Vergleich einen Aufholbedarf aufweist und „bestenfalls Mittelmass“ ist. Als schwach entwickelt mit grundlegendem und hohem Entwicklungsbedarf hat sich dabei der Bereich „Förderung benachteiligter Kinder und solcher mit besonderen Bedürfnissen“ herausgestellt. Laut Margrit Stamm, Leiterin der Studie, könnten Kinder benachteiligter Gruppen, wie etwa solche unter der Armutsgrenze, mit niedrigem sozioökonomischen Status, mit Migrationshintergrund, mit heilpädagogischen Bedürfnissen oder besonderen Talenten, ganz besonders von einem ausgewogenen integrativen FBBE-System profitieren. Somit sei die aktuelle Situation gerade für sie „völlig unbefriedigend“. Nach Margrit Stamm und der UNESCO (siehe oben) „liegt der Schlüssel zur Chancengerechtigkeit in der frühkindlichen Bildung“ (Stamm, M., o.J., S.2).

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

1.2.1 Zielsetzung

In Kapitel 1.1 wurde der aktuelle Diskurs um die Verbesserung von Bildung und Bildungsevaluation in der Schweiz knapp umrissen, wobei insbesondere die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) im Fokus stand. An dieser Diskussion will die hier vorliegende Arbeit anknüpfen. Sie befasst sich mit der Bildungsstufe Vorschule, und zwar mit deren erstem Abschnitt, dem Bildungsbereich der ersten drei Lebensjahre.

Das Ziel dieser Untersuchung ist es, herauszuarbeiten, welche Faktoren die Entwicklung eines Kleinkindes zwischen null und drei Jahren positiv beeinflussen, damit es später mit guter Grundausstattung in die Basisstufe bzw. in den Kindergarten eintreten kann. Laut Moser et al. (2005) ist der Grad der Sprachentwicklung ein wesentliches Indiz für den Schulerfolg eines Kindes. Deshalb sollen sprachfördernde Entwicklungsbedingungen im Umfeld des Kleinkindes besonders eingehend analysiert werden.

Gemäss Borchert (2000) sind nicht alle Familien in der Lage, genügend positive Erziehungseinflüsse im Hinblick auf den späteren Schuleintritt zu bieten. Er hält fest, dass viele Kinder „infolge einer unzureichenden Primärsozialisation in Familie, Wohnumfeld und Gemeinde ... schlecht gerüstet in die Schule kommen“ (S. 314). Diese Tatsache ist brisant, da den betroffenen Kindern Schulversagen und Lernbehinderungen drohen. Spätere Folgen davon sind eingeschränkte berufliche Perspektiven und eine mangelhafte gesellschaftliche Integration. Negativ verstärkt wird diese Problematik dadurch, dass der schweizerische Frühbildungsbereich laut der Grundlagenstudie von Stamm (2009) benachteiligte Kinder und solche mit besonderen Bedürfnissen ungenügend fördert. Die vorliegende Arbeit will an diesem Punkt anknüpfen. Sie zielt darauf ab, zur Entschärfung dieser Situation, also zu einer verbesserten Bildungsgerechtigkeit zugunsten benachteiligter Kinder beizutragen.

1.2.2 Fragestellung

Welche pädagogischen Massnahmen stärken die von Behinderung bedrohte Entwicklung des Kleinkindes zwischen null und drei Jahren im Hinblick auf eine Verbesserung der Chancengerechtigkeit bei Schuleintritt?

1.3 Methodisches Vorgehen

Das Kapitel wird aus der Retrospektive verfasst, weil es wiedergeben will, wie bei der Bearbeitung der Fragestellung tatsächlich vorgegangen worden ist.

Für die Bearbeitung der gewählten Fragestellung schien es von Beginn weg angemessen, die Methode der **Literaturarbeit** zu wählen, da die relevanten Informationsquellen hauptsächlich von theoretischer und konzeptioneller Art sind.

Daher entsprach die *Beschaffung von Literatur* einem ersten und lang dauernden basalen methodischen Teilschritt.

Die gesuchte Literatur stammte hauptsächlich aus zwei verschiedenen Wissensgebieten: aus dem Bereich der frühkindlichen Entwicklung in ihrer Abhängigkeit von sie bedrohenden und stärkenden äusseren Einflüssen sowie im aus dem Bereich von wirksamen frühpädagogischen Massnahmen.

Die so genannte Literaturrecherche wurde anhand von Schlag- und Stichwörtern über das Internet, über Datenbanken (Fachportal ERIC), über die Fachbibliotheken der pädagogischen und heilpädagogischen Hochschulen Zürichs und über zwei persönliche Kontakte (ehemalige Mitarbeiterin bei Headstart USA und Verantwortliche für PAT Deutschland) getätigt. Die Schlag-/Stichwörter hiessen z.B. Kleinkind, Entwicklungspsychologie der Kindheit, Frühkindliche Sozialisation, Früherziehung, Frühförderung, Frühpädagogik, Familie, Familienpolitik, Bildungspolitik, early childhood intervention. Es wurden einschlägige Bücher, Buchauszüge, Fachzeitschriften, Zeitungen und Webseiten gefunden, in denen wiederum weitere Quellen entdeckt werden konnten (über die jeweiligen Literaturverzeichnisse, über Weblinks, über google-Buchrezensionen).

Im Laufe der Literaturrecherche und der Sichtung der Literatur stellte sich heraus, dass der gewählte Themenbereich von grosser Aktualität und Brisanz ist und zwar auf vielen verschiedenen miteinander in Wechselwirkung stehenden Bereichen und Ebenen. Die Aufarbeitung der aktuellen Relevanz verlängerte einerseits die Recherchierphase und bildete andererseits und gleichsam eine schwierige Voraussetzung, um das erarbeitete Material ordnend zu gewichten.

Schliesslich wurden die Daten mit folgender aus dem Aufbau der Arbeit abzulesenden Logik strukturiert:

Prämisse der Logik bildet folgendes auf dem Präventionsgedanken aufbauende Konstrukt:

Wird der gesunde Säugling von Geburt an hinreichend gut, das heisst seinen Bedürfnissen und Voraussetzungen, seiner individuellen Art gemäss und hinsichtlich des vier bis fünf Jahre später erfolgenden Eintritt ins Bildungssystem betreut und gefördert, so kann er sich von Anfang chancengerecht entwickeln. Eine chancengerechte Entwicklung vom Lebensanfang an erhöht die Chance für gute Eingangsvoraussetzungen bei Schuleintritt und damit die Chance für späteren Schulerfolg.

Der Prämisse entsprechend wurden die gesammelten Daten einem *Kernbereich* der Arbeit sowie einem damit in Wechselwirkung stehenden inneren und äusseren *Bezugsrahmen* zugeordnet.

Kernbereich

1. Herausarbeitung der neusten wissenschaftlichen Kriterien für die förderliche unmittelbare Beziehung zum Säugling/zum Kleinkind
2. Herausarbeitung wer diese Kriterien wie erfüllen kann: familiäre Bezugspersonen, institutionelle Bezugspersonen und ihre Methoden

Bezugsrahmen, innerer

Wie sich der Kernbereich der unmittelbaren Beziehung zum Säugling/Kleinkind verknüpfen lässt mit den Konzepten der „Frühen Bildung, Betreuung und Erziehung“ und der „Heilpädagogischen Früherziehung“.

Bezugsrahmen, äusserer

Wie sich der Kernbereich der unmittelbaren Beziehung zum Säugling/Kleinkind verknüpfen lässt mit der sozial- und bildungspolitischen sowie der ethischen Dimension des Themas.

Für den **Schluss**teil der Arbeit wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die theoretischen und konzeptuellen Erkenntnisse für die Praxis nutzbar zu machen.

1.4 Inhalt und Aufbau

Unter dem Ideal der „Chancengerechtigkeit“, im Kontext des sich zu verändernden schweizerischen Bildungsverständnisses bzw. des Bildungssystems und bezogen auf die Vorschulstufe resp. die frühe Kindheit, geht diese Arbeit von dem „von Behinderung bedrohten Kind“ aus. Dieses Kind weist in der Regel bei Schuleintritt schlechtere Eingangsvoraussetzungen auf als andere Kinder. Dieses Kind wird später, darum und auch aus andern Gründen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, von Schulmisserfolg betroffen sein.

Als ein wesentlicher Indikator für schlechte Eingangsvoraussetzungen und damit als Prädiktor für Schulmisserfolg gilt mangelnde Sprachkompetenz.

Diese Arbeit möchte deshalb, in Hinblick auf eine Verbesserung der Bildungschancen bei Schuleintritt, Gelingensbedingungen für eine positive Entwicklung des Kleinkindes von 0 – 3 Jahren herausarbeiten. Der Sprachentwicklung wird dabei besondere Aufmerksamkeit beigemessen.

Im Theorieteil dieser Arbeit (Kap. 3.1) werden zuerst aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus der **Resilienz**forschung (Kap. 3.1.1), welche allgemeine sogenannte Gelingensfaktoren für eine positive Entwicklung des Kleinkindes erhärten, dargestellt. Danach werden wissenschaftliche Erkenntnisse über die **Entwicklung des kleinkindlichen Gehirns** (Kap. 3.1.2) sowie über das Erlernen von **Kommunikation und Sprache** (Kap. 3.1.3) zusammengetragen.

Aus der Zusammenschau bzw. im Vergleich dieser drei theoretischen Perspektiven werden drei für die frühe Entwicklung des Kindes als relevant gewertete Entwicklungsbereiche definiert. Sie werden als Begründungs- und Zielgrössen für die in dieser Arbeit interessierenden frühpädagogischen Massnahmen bestimmt. (Kap. 3.1.4 → **Frühpädagogische Handlungsfelder**).

Ausgehend von allgemeinen Erkenntnissen über die Wirksamkeit von Frühförderungsprogrammen (Kap. 3.2.1) werden **drei amerikanische Frühinterventionsprogramme** für „das von Behinderung bedrohte Kind“ als Konzeptionen vorgestellt: STEEP, PAT und AECl. Zuerst interessiert unter der Perspektive der in Kap. 3.1.4 herausgearbeiteten frühpädagogischen Handlungsfelder, mit welchen

Inhalten und Methoden diese versuchen pädagogisch wirksam zu sein. Die hauptsächlichsten Entsprechungen und Unterschiede werden dargelegt. Zudem wird so weit als möglich herauszuarbeiten versucht, inwiefern die drei Konzeptionen in ihrer Umsetzung als wirksam zu bewerten sind (Effektivität). Nebst den diesbezüglichen Ergebnissen der jeweiligen Evaluationsstudien werden dafür auch allgemeine Kriterien zur Wirksamkeit von Frühförderprogrammen herangezogen (Kap. 3.2.2 – 3.2.4).

Im letzten Kapitel wird aus den bis dahin dargestellten und verarbeiteten Informationen die **Fragestellung beantwortet (Kap. 4.1)**. In der Beantwortung der Fragestellung werden einige Verbindungen zum Bezugsrahmen „Frühe Bildung“ und „Heilpädagogische Früherziehung“ sowie zum komplexen Problemzusammenhang (Kap. 1.1) hergestellt. Zudem werden die Erkenntnisse in einem **Praxismodell umgesetzt: Das Kompetenzzentrum für die frühe Kindheit (Kap. 4.2)**.

Inhaltlicher Aufbau der Arbeit

Abb. 1: Inhaltlicher Aufbau der Arbeit

2. Bezugsrahmen

2.1 Frühe Bildung und heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz

2.1.1 Frühe Bildung

Wissenschaftlich lässt sich die Idee der „frühen Bildung“ auf den Erkenntnissen der Neurophysiologie abstützen. Diese zeigt auf, dass sich die ersten Lebensjahre eines Menschen durch eine hohe Aufnahmebereitschaft, einen starken Entdeckungsdrang und ein enorm grosses Lernpotential auszeichnen (vgl. Kap. 3.1.2). Die Erfahrungen des Kleinkindes in den ersten Lebensmonaten und – jahren beeinflussen sein weiteres emotionales, intellektuelles und soziales Lernen *über die ganze Lebensspanne*. Die ersten Erfahrungen werden deshalb zunehmend als ‚wichtige Grundbausteine in der individuellen Bildungsbiografie‘ bezeichnet. Diese Erkenntnisse sollen seitens der Pädagogik aufgenommen und bezüglich möglicher Auswirkungen auf pädagogische Massnahmen geprüft werden.

Die beschriebene Betrachtungsweise hat sich in den USA, in Kanada, Neuseeland, Australien und neustens in den europäischen Ländern durchgesetzt (EKFF, 2008b).

Daher wurden in Deutschland und jüngst auch in der Schweiz die Begriffe „Frühbildung“ oder „Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)“ eingeführt. Stamm (2009) umschreibt den Begriff so, dass FBBE die im Kind angelegte Disposition, sich die Welt tätig anzueignen, *unterstützt*. Diese Unterstützung soll laut Stamm *bewusst, liebevoll und anregend* erfolgen.

„Frühe Bildung“ wird in dieser Arbeit wie folgt definiert:

Frühe Bildung ist ein Zusammenspiel von Bildung, Erziehung und Betreuung und meint „...die Gestaltung anspruchsvoller, anregungsreicher, entwicklungs- und beziehungsförderlicher Umgebungen, in denen die Kinder alle Sinnesorgane brauchen und ihre intellektuellen Lerndispositionen entwickeln können“ (Stamm, 2009, S. 17).

Mit dem Ansatz der frühkindlichen Bildung vollzieht sich laut EKFF ein doppelter Perspektivenwechsel auf die frühe Kindheit: wurden ursprünglich viele frühpädagogische Massnahmen wesentlich von wirtschaftlichen Anliegen und Gleichstellungsanliegen bestimmt, so fokussiert FBBE das **Wohl des Kindes** (UNO-Kinderrechtskonvention, Kap. 1.1). Der zweite Perspektivenwechsel weist darauf hin, dass sich frühpädagogische Massnahmen nicht mehr an „blosser“ Betreuung orientieren, sondern an **einer ganzheitlichen und umfassenden Entwicklungsförderung** (EKFF, 2008b).

Frühe Bildung stützt sich also einerseits auf die Erkenntnisse der Neurophysiologie ab (vgl. Kap. 3.1.2). Andererseits aber nimmt sie das durch die UNO postulierte ethische Prinzip auf, dass jedes Kind von Geburt an das Recht auf eine ihm individuell entsprechende ganzheitliche Förderung zu seinem Wohle hat (vgl. insbesondere Erklärung von Salamanca, Art. 53, Kap. 1.1).

Und im OECD-Report „Starting Strong II“ (EFFK, 2008b, S. 41) wird abschliessend der auch von BildungsökonomInnen vertretene Standpunkt festgehalten, dass „frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung **als öffentliches Gut** betrachtet werden sollten“. Bei diesem Postulat setzen Viernickel &

Simoni (2008, in: EFFK, 2008b, S.41) an, wenn sie fordern, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kleinkindern vermehrt *in gemeinsamer Verantwortung von Familien und institutionellen Angeboten* übernommen werden muss.

2.1.2 .Die Heilpädagogische Früherziehung und ihr Wandel

Die in Kapitel 1 erwähnten in der Schweiz existierenden pädagogischen Angebote des Vorschulbereichs, welche unterschieden werden in einerseits „familienexterne Kinderbetreuung“, wie Spielgruppen, Krippen, Tagesmutter und andererseits in die sogenannte „Vorschulerziehung“, welche das Angebot des Kindergartens oder der Basisstufe meint, muss an dieser Stelle ergänzt werden mit einem dritten Angebot, welches aber ein exklusives und nicht allen Kindern offen stand bzw. steht: das Angebot der heilpädagogischen Früherziehung HFE.

Seit 40 Jahren setzt in der Schweiz die Heilpädagogische Früherziehung HFE professionelle Akzente in der frühen Kindheit, allerdings nur für Kinder, die in ihrer Entwicklung auffällig sind. In Anbetracht dieser speziellen Zielgruppe (Kap.2.1.2.1), den anvisierten Zielebenen und des Vorgehens (Kap.2.1.2.2) lässt sich die HFE weder der „familienexternen Familienbetreuung“ noch der „Vorschulerziehung“ von Kindergarten resp. Basisstufe zuordnen.

Die Heilpädagogische Früherziehung versteht sich bislang als *Unterstützungsangebot für Familien mit einem besonders schwierigen Erziehungsauftrag in Anbetracht ihres „in der Entwicklung auffälligen Kindes“* (EDK, 1991, S. 16). Auftrag und Handeln begründen sich mit dem für das in der Erziehung des auffälligen Kindes benötigten Spezialwissens. Dieses wird von Erziehungsexpertinnen mit eingebracht. Einerseits in *direkten kindbezogenen* die elterliche Erziehung ergänzenden Handlungen. Andererseits durch *Beratung* der Eltern. Zudem *kooperiert* die HFE mit anderen an der Entwicklung des Kindes mitbeteiligten Instanzen.

Aktuell befindet sich die HFE in einem „dynamischen“ Wandel (SZH, 2009). Was diesen kennzeichnet, wird im folgenden Unterkapitel dargestellt.

2.1.2.1 Die Zielgruppe

Die Heilpädagogische Früherziehung plant die Zielgruppe für ihr Angebot zu erweitern. Zudem soll möglicherweise die Dauer der Massnahmen ausgedehnt werden.

1969 – 2007: Die Phase der IV- und Nicht-IV-Kinder

Die Zielgruppe der HFE wurde bis anhin in drei Kategorien geteilt: in das „in seiner Entwicklung erheblich gefährdete, gestörte oder behinderte Kind“ von seiner Geburt bis zur Einschulung (EDK, 1991, S. 16). Bis 2008 handelte es sich aller meistens um Kinder der dritten Kategorie. Es waren Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, da die Heilpädagogische Früherziehung HFE bis zu diesem Datum von der schweizerischen Invalidenversicherung IV finanziert worden war. In die Früherziehung aufgenommen werden konnten in der Regel nur Kinder, deren Behinderung dem Art. 8 des Versicherungsgesetzes entsprach. (Burgener-Woeffray, 2006).

2007 – heute: Die Phase der Öffnung

Im Jahr 2006 stellt Burgener-Woeffray fest, dass im Rahmen der HFE die Anzahl der Kinder aus Familien in erschwerten Lebenslagen zunehme, da die Voraussetzungen für eine unbedrohte Entwicklung der Kinder in vielen Familien der Schweiz heute nicht mehr gegeben seien. Die Nachdiskussionen zu der 1999 vom Bundesamt für Gesundheit lancierten Suchtpräventionsstudie supra-f (BAG, 2004) habe aufgedeckt, dass keine ausreichenden Angebote in der Schweiz bestehen für Kinder, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. „Desiderata“ seien zu verzeichnen „hinsichtlich der Interventionen in belasteten Familien mit Kindern im Säuglings- und Kleinkindesalter, welche das gesamte System berücksichtigen, hinsichtlich des Einbezuges der Eltern usw.“ (Burgener - Woeffray, 2006, S.14) und weiter: „ Im Unterschied zur Entwicklung der Frühförderung in Deutschland hat die Heilpädagogische Frühförderung in der Schweiz die Prävention bei Kindern aus erschwerten Lebenslagen (Risikokinder) bislang nicht als ihre Aufgabe verstanden. Grund dafür liegt und lag in der fehlenden Finanzierung (Finanzierung der NUR IV-Kinder, gem. Art. 8). Mit den folgenden Gedanken schliesst Burgener - Woffray ihre Betrachtungen und Gedanken über die zukünftigen Zielgruppen der HFE ab: „Zu den traditionellen Aufgaben, welche der HFE erhalten bleiben, kommen aufgrund der erkennbaren Tendenzen und Veränderungen möglicherweise neue Aufgaben hinzu. Die HFE muss deshalb für sich klären, ob sie zur Erfüllung präventiver und integrativer Aufgaben den Einzug in weitere Handlungsfelder (Familien aus sozialen Brennpunkten, in erschwerten Lebenslagen, integrative Massnahmen im Kindergarten, Grund-/Basisstufe) verteidigen resp. erobern will“ (2006, S. 15).

Um die zukunftsweisenden Gedanken von Burgener–Woeffray (2006) besser einordnen und später daran anknüpfen zu können, scheint es notwendig, die bisherigen Zielebenen und die Tätigkeitsbereiche der HFE knapp zu erläutern.

2.1.2.2 Zielebenen und Tätigkeitsbereiche der HFE

Büchner und Burgener–Woeffray (1996) beschreibt die Tätigkeitsbereiche und Zielebenen der HFE, allerdings für Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Nachfolgend werden diese beiden Bereiche genauer beschrieben (Büchner & Burgener-Woeffray, 1996, S. 10f):

→ **Die Zielebenen:**

Büchner und Burgener–Woeffray (1996) nennt drei verschiedene Zielebenen der HFE:

Zielebene 1: das in der Entwicklung auffällige Kind

Zielebene 2: das Mikrosystem des entwicklungsauffälligen Kindes

Zielebene 3: das Exo- und Makrosystem des entwicklungsauffälligen Kindes

→ **Die Tätigkeitsbereiche:**

- **Heilpädagogische Frühdiagnostik und heilpädagogische Frühförderung**

Heilpädagogische Frühförderung und heilpädagogische Frühdiagnostik können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, weil sie sich wechselseitig beeinflussen. Die Diagnostik, welche die Ausgangslage, sowie fördernde und hemmende Faktoren erfasst, ist die Grundlage der Intervention, welche darauf abzielt, nach bestimmten Ansätzen und Konzepten ein Kleinkind heilpädagogisch zu fördern.

- **Kooperation mit den Eltern**

Ein wichtiger Pfeiler der heilpädagogischen Früherziehung ist die Unterstützung und Begleitung der Eltern. Hierbei sollten die Lebenssituation und der Alltag der betreuten Familie miteinbezogen werden. Ebenso werden individuelle, kulturelle und innerfamiliäre Aspekte berücksichtigt.

- **Interdisziplinäre Kooperationen**

Eine gute Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, die im Kooperationsumfeld der Kinder mitwirken. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Parteien sollte interdisziplinär und zielgerichtet erfolgen.

- **Öffentlichkeitsarbeit**

Die Früherziehung hat neben den oben erwähnten Aufgaben auch das Ziel, Sozial- und Bildungspolitisch vermehrt Einfluss zu nehmen. Dies wird dadurch bezweckt, dass die Früherziehung öffentlich publiziert wird.

2.2 Begriffsdefinitionen

In den folgenden Unterkapiteln sollen zwei der insgesamt drei Schlüsselbegriffe der Fragestellung bestimmt werden. Im ersten Unterkapitel wird der Begriff „Chancengerechtigkeit“ definiert. Die anschliessenden fünf Unterkapitel gehen das Konstrukt „des von Behinderung bedrohten Kindes“ von je einer etwas anderen Perspektive her an und differenzieren es somit aus. Der dritte Schlüsselbegriff, derjenige der „frühpädagogischen Massnahmen“, repräsentiert die in dieser Arbeit zu erforschende und bestimmende Grösse. Er kann an dieser Stelle folglich noch nicht definiert werden.

2.2.1 Chancengerechtigkeit

In der vorliegenden Arbeit wird Chancengerechtigkeit in Abgrenzung zu Chancengleichheit verstanden. Während Chancengleichheit die Gleichheit an Chancen für Bevölkerungsgruppen meint, fokussiert Chancengerechtigkeit *die Aufstiegschancen von Individuen entsprechend ihrer Begabung*. Es gilt die Definition des Begriffes ‚equity‘ der OECD (2006), welcher im Bildungsbericht Schweiz 2006 verwendet wird und dort wie folgt auf Deutsch übersetzt ist (S.25):

„ Equity im Bildungswesen entspricht einer Lernumgebung, in der Individuen während ihres gesamten Lebens Optionen abwägen und Entscheidungen treffen können, welche auf ihren Fähigkeiten und Talenten, nicht auf Stereotypen, verzerrten Erwartungen oder Diskriminierungen basieren. Diese Lernumgebung ermöglicht Frauen und Männern aller Nationalitäten und sozio-ökonomischer Hintergründe Fähigkeiten zu entwickeln, welche nötig sind, um als produktive, mündige Bürger am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sie eröffnet ökonomische und soziale Chancen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität und sozialem Status.“

Mit dieser Definition einher geht die Annahme, dass erst die Bildung gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Ist Chancengerechtigkeit durch Bildung nicht gegeben, so ist sie es bezüglich der Partizipation an der Gesellschaft auch nicht. Chancengerechtigkeit im Bildungssystem bedeutet somit auch Chancengerechtigkeit durch das Bildungssystem.

Am 30. September 2008 wurden Bund und Kantone aufgefordert eine Strategie für die Verbesserung der Chancengerechtigkeit im schweizerischen Bildungswesen festzulegen (Motion 08.3552 an den Bundesrat, eingereicht von Ch. Galladé).

Der Bundesrat antwortete am 12.12.08, dass er sich der Problematik der Ungleichheiten im schweizerischen Bildungswesen bewusst sei. Mangelnde Chancengerechtigkeit habe nicht nur Benachteiligungen einzelner bildungswilliger Individuen zur Folge. Sie könne sich darüber hinaus negativ auf die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems und auf die Gesellschaft als Ganzes auswirken.

Ungleiche Chancen seien ein sehr komplexes Phänomen. Mögliche Ursachen können sozio-ökonomischer oder geschlechtsspezifischer Natur sein oder auf mangelnde Sprachkompetenzen, kulturelle Unterschiede sowie körperliche und geistige Behinderungen zurückzuführen sein. Die Vorstellungen, wie mit diesen Sachverhalten umgegangen werden sollen, seien unterschiedlich und auch kontrovers.

Der Bundesrat hält fest, dass die Entwicklung der beantragten Strategie eine Klärung des komplexen Sachverhaltes voraussetze, was denn mit Bezug auf Bildung als gerecht zu verstehen sei. Dazu, so werde im erstmals 2006 erschienenen Bildungsbericht Schweiz festgehalten, bestünden aber noch mehrfache Wissenslücken. Die Behebung dieser Lücken werde eines der Hauptthemen des nächsten in 2010 zu publizierenden Bildungsberichtes sein. Bis zu diesem Zeitpunkt würden auch die Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms 51 „Integration und Ausschluss“ vorliegen.

2.2.2 Familie und Bildungschancen

Bildungschance wird hier als Aussicht auf schulischen Bildungserfolg verstanden und ist von der Schulleistung abhängig. Rüesch (in: Mächler, 2001) hält fest, dass Schulleistung nicht einfach das Ergebnis eines zentralen Faktors, wie etwa der kognitiven Fähigkeiten eines Schülers oder einer Schülerin sei. Sie werde vielmehr durch viele Grössen beeinflusst, welche man nach ihrer Herkunft in drei

Bereiche unterteilen könne:

- „ - die Person der Lernenden
- die *Familie* der Lernenden
- die vom Lernenden besuchte Schule“ (S.12)

Als vierten Bereich nennt Rüesch die Gesellschaft.

Im Bereich der Familie lassen sich zwei Dimensionen unterscheiden. Die einen betreffen *Prozesse*, die andern *Strukturen*.

Als Prozessmerkmale gelten:

- die Dynamik innerhalb der Familie
- die Formen der Interaktionen in der Familie
- der Erziehungsstil
- die Bildungsaspirationen der Eltern für ihre Kinder
- Art der Unterstützung des schulischen Lernens

Als Strukturmerkmale gelten:

- Ökonomische Ressourcen
- Wohnverhältnisse
- Bildungsstand der Eltern
- Berufliche Stellung der Eltern
- Lernumwelt der Familie

Bildungsanalysen für Deutschland und die Schweiz zeigen, dass *hauptsächlich die familialen Ressourcen* über die *Bildungsbiographien* von Menschen entscheiden (Simoni, 2008).

2.2.3 Innerfamiliäre Bedingungen

Weiss (2008) erwähnt verschiedene Faktoren, welche heutzutage innerfamiliär problematisch sein können. Als eine Problematik erwähnt er in einem Vortrag, dass viele Eltern verunsichert sind bei der Erziehung ihrer Kinder. Weiter beschreibt er die Schwierigkeiten der „*Erziehung als private Angelegenheit*“, der neu definierten Rolle der Frau und deren Erwerbstätigkeit und der „Schwächung des Familiensystems durch sozioökonomische Belastungen und soziale Deprivation“ (2008, S.11). Vor allem Armut, verbunden mit ökonomischen, sozialen und psychischen Problemen der Eltern, bezeichnet Weiss als gefährdend für erzieherische Vernachlässigung der Kinder.

2.2.4 Sozioökonomischer Status

Der sozioökonomische Status, oder auch die soziale Stellung einer Person genannt, ist nach Bourdieu (1985) abhängig von drei Kapitalformen:

- „- dem ökonomischen Kapital,
- dem sozialen Kapital,
- dem kulturellen Kapital.“ (in: Rüesch, 1998, S.40)

Mit dem Begriff „kulturelles Kapital“ meint Ditton (1992, in: Rüesch, 1995, S.40), dass jede Person ein gewisses Wissen über Kunst, Literatur, Musik, Kultur etc. hat. Auch das individuelle Gut eines Jeden ist darunter zu verstehen (Fähigkeiten, Wissen, Gusto, etc.). Der Begriff niedriger sozioökonomischer Status unterscheidet sich vom Begriff Armut dadurch, dass der niedriger sozioökonomische Status lebenslaufstabiler ist (Weiss, 2000). Armut hingegen kann sowohl temporär, als auch andauernd sein und beschränkt sich als Begriff ausschliesslich auf den finanziellen Stand einer Familie bzw. einer Person. Nichts desto trotz haben beide Begriffe Eines gemeinsam: sie sind an finanzielle Kriterien gebunden und treten daher häufig kombiniert auf. In den Ausführungen von Weiss beinhaltet der sozioökonomische Status Faktoren wie Berufsposition, Bildungsstand, Unterschichtenzugehörigkeit. Daraus ableitend entstehen häufig Arbeitslosigkeit und Armut. Diese finanzielle Knappheit oder Armut, hat unterschiedliche Auswirkungen, wie die nachfolgende Abbildung deutlich macht:

Eine pädagogische & psychologische Sicht auf die kindliche Entwicklungsgefährdung

Abb 2: nach Walper (1997, S. 276, Abb. 3 in: Weiss, 2000, S. 59, Abb. 1)

Weiss (2000) erwähnt, dass in Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status gehäuft Störungen in der Mutter – Kind – Interaktion auftreten. Er verweist auf Studien von Schmidt et al (1997, S.190) und Laucht et al. (1998), die belegt haben, dass die Mutter – Kind – Interaktion einen erheblichen Einfluss hat auf die Entwicklung des Kindes.

2.2.5 Das von Behinderung bedrohte Kind

Hoyningen–Süess unterscheidet in ihrem Buch „Sonderpädagogik als Wissenschaft“ (1992) die Entwicklungsverzögerungen eines Individuums resultierend aus einer biologischen Ursache und die Entwicklungsbehinderung auf Grund sozialer Faktoren. Unter den biologisch begründeten Verzögerungen versteht sie körperliche Mängel oder Verarbeitungs-, Aufnahme- und Ausgabestrukturmängel, welche eine optimale Entwicklungsmöglichkeit beeinträchtigen. Die Entwicklungsbehinderung, die aus sozialen Determinanten resultiert, ist zurückzuführen auf mangelnde Unterstützung des Entwicklungsprozesses durch das Umfeld. „Das heisst mit anderen Worten, dass die Entwicklungsfähigkeit-, die Aufnahme-, Verarbeitungs- und Ausgabeapparatur – und auch die Entwicklungsmöglichkeiten grundsätzlich gegeben sind, aber die Umweltangebote entweder nicht oder in ungenügender Masse vorhanden respektive inadäquat sind“ (Hoyningen–Süess, S. 47). In dieser Arbeit wird demnach von „von Behinderung bedrohten Kindern“ gesprochen. Konkret heisst das, dass die Zielgruppe biologisch keine Behinderung aufweist, durch ein wenig unterstützendes Umfeld allerdings von einer Behinderung bedroht ist. Ist also der sozioökonomisch niedrige Status und die Deprivation bei einem Kind vorhanden, wird in der Frühförderung von einem „von Behinderung bedrohten Kind“ gesprochen. Hieraus entsteht die Notwendigkeit von externer Hilfe, also von Frühförderungsprogrammen, die die Familie dahingehend unterstützen das Kind gesellschaftsfähig zu machen. Dies ist aber bisher in unseren Breitengraden nur wenig vorhanden für „von Behinderung bedrohte Kinder“.

2.2.6 Deprivation und Vernachlässigung

Die Deprivation wird hier im Kontext zu bildungsrelevanten Ressourcen erwähnt (Rüesch, 1998, S.40). Insofern ist der Begriff so zu verstehen, dass es einen Mangel gibt in Bezug auf positive erzieherische Einflüsse, wie Lernanregungen oder gute kommunikative Ansätze im Elternhaus. Neuhäuser (o.J. in: Weiss, 2000) erwähnt, dass Deprivation, also der „... Mangel an Erfahrungen, besonders an emotionaler Zuwendung und interpersoneller Interaktion, zu nachhaltige Störungen der Entwicklung führt und bleibende Folgen hinterlassen kann“ (S.40). Diese Form der Vernachlässigung kann dazu führen, dass das Kind bedroht wird von einer Behinderung.

3. Pädagogische Massnahmen

3.1 Abgeleitet aus verschiedenen Forschungszweigen zur frühkindlichen Entwicklung

In den nun folgenden Kapiteln werden drei im Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Arbeit und als für eine aktuelle Frühpädagogik als relevant erachtete Forschungszweige vorgestellt. Aus ihren Forschungsergebnissen sollen Hinweise zu bedeutsamem frühpädagogischen Handeln gegenüber Säuglingen und Kleinkindern von 0 – 3 Jahren abgeleitet werden. Bei den drei darzustellenden Grundlagenwissenschaften handelt es sich um die **Resilienzforschung**, die **Hirnforschung** und die **Sprachentwicklungsforschung**.

3.1.1 Resilienzforschung

Die Resilienzforschung untersucht, welche Basiskompetenzen Kinder heute brauchen, um sich trotz schädigender Einflüsse und erhöhter Anforderungen an ihre Anpassungsfähigkeit gesund und positiv entwickeln zu können. Sie fragt einerseits nach den im Kind angelegten „Stärken“ oder Ressourcen und andererseits nach so genannten schützenden Bedingungen in der Lebensumwelt des Kindes, die zu seiner positiven Entwicklung beitragen.

In der Fachliteratur werden die signifikanten Extremata kindlicher Entwicklungs- und Bewältigungsanforderungen wie folgt beschrieben:

- Die positive, gesunde Entwicklung trotz hohem Risiko-Status wie chronische Armut, elterliche Psychopathologie, sehr junge Elternschaft und auch sogenannte Multiproblemmilieus
- Die beständige Kompetenz unter extremen Stressbedingungen wie elterliche Trennung und Scheidung, Wiederverheiratung eines Elternteils (gemeint sind hier so genannte nicht-normative kritische Lebensereignisse)
- Die positive schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen wie Tod eines Elternteils, sexueller Missbrauch oder Kriegserlebnisse (Nach Bender & Lösel 1998, S.119; Werner 2000, S.116).

Resilienz meint die erfolgreiche Bewältigung dieser belastenden Erfahrungen **so wie** den Erwerb und Erhalt der normalen kindlichen Entwicklung gemäss Fähigkeiten und Kompetenzen. Gemeint sind beispielsweise in der frühen Kindheit die Autonomie, die Sprachentwicklung oder die Bindung an nahe Bezugspersonen (Wustmann, 2003, S.108). Denn die erfolgreiche Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe stellt wiederum eine entscheidende Basis dafür dar, wie spätere Entwicklungsaufgaben gemeistert werden.

Als Gegenbegriff zu Resilienz wird Vulnerabilität gesetzt. Vulnerabilität kennzeichnet die Verwundbarkeit, Verletzlichkeit oder Empfindlichkeit einer Person gegenüber äusseren Einflussfaktoren und meint eine erhöhte Bereitschaft psychisch zu erkranken (nach Fingerle, 2000 in Wustmann, S. 108).

Resilienz meint kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal eines Kindes, sondern eine Kapazität, die im Verlauf der Entwicklung im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion erworben wird, d.h. an der

Entwicklung der Resilienz eines Kindes sind sowohl das Kind selber als auch die Umwelt beteiligt. Daraus lässt sich folgern, dass es konstitutionelle, erlernte oder anderweitig verfügbare Ressourcen sind, die Menschen in ihrer Fähigkeit zur *Belastungsregulation* unterscheiden.

Die Verletzlichkeit von Kindern ist variabel. Einerseits sind im Entwicklungsverlauf der Kinder Phasen erhöhter Vulnerabilität auszumachen, die sogenannten kritischen Perioden, z.B. zu Zeiten von sozialen Entwicklungsübergängen (Transitionen) wie beim Übergang vom Kindergarten in die Schule (nach Scheithauer & Petermann, 1999, S.7 in Wustmann, S.111). Während den kritischen Perioden kann der Einfluss von Risikofaktoren oder veränderten Risikofaktoren eine stärkere Wirkung auf das psychosoziale Wirkungsniveau des Kindes haben. Bender & Lösel sprechen von Resilienz als einer „elastischen“ Widerstandsfähigkeit im Gegensatz zu einer „lebenslangen“, „einmal erworbenen und immer präsenten“ Fähigkeit.

3.1.1.1 Das Risikofaktorenkonzept

Garnezy (1983, in Wustmann, S. 112) definiert den Risikofaktor als ein Merkmal „... das bei einer Gruppe von Individuen, auf die dieses Merkmal zutrifft, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Störung im Vergleich zu einer unbelasteten Kontrollgruppe erhöht“, nicht determiniert. Das Risikofaktorenkonzept versteht sich demnach als Wahrscheinlichkeits- und nicht als Kausalitätskonzept.

In der Erforschung kindlicher Risikoeinflüsse konnten Laucht et al. (2000) und auch Hutter (2000) feststellen, dass Risikobedingungen selten isoliert, sondern häufig zusammen auftreten und kumulieren (Wustmann, S. 113). Man spreche in diesem Zusammenhang von „Risikokonstellationen“, „koexistierenden Stressoren“ bzw. „kumulativer Traumatisierung“. Entscheidend ist also nicht nur die Art und Spezifität, sondern vor allem die Anzahl bzw. Intensität auftretender Risikobelastungen.

Ein weiteres zentrales Kriterium zur Abschätzung kindlicher Entwicklungsrisiken ist die Frage, wann (Alter und Entwicklungsstand des Kindes) und wie lange (Chronizität) ein Kind Risikobelastungen ausgesetzt ist. Der kognitive Entwicklungsstand des Kindes ist z.B. insofern von Bedeutung, inwieweit es überhaupt versteht, was sich ereignet. Bei jüngeren Kindern wird ihre Reaktion auf ein akutes Ereignis zumeist und wesentlich dadurch bestimmt, wie enge Bezugspersonen sich verhalten und mit dem Ereignis umgehen. Die Reaktionen der Erwachsenen führen häufig dazu, dass sie sich hilflos, ohnmächtig, unsicher fühlen und Ängste entwickeln.

Aus dem bisher Gesagten lässt sich festhalten, dass ein und derselbe risikoerhöhende Faktor sehr unterschiedliche Effekte haben kann (Multifinalität). Wie eine Risikosituation zu beurteilen ist, kann somit jeweils nur aus der Perspektive des betroffenen Kindes beantwortet werden.

3.1.1.2 Das Schutzfaktorenkonzept

Risikomildernde bzw. schützende Bedingungen haben eine Schlüsselfunktion im Prozess der Bewältigung von Stress- und Risikosituationen. Sie fördern die Anpassungen eines Individuums an seine Umwelt bzw. erschweren die Manifestationen einer Störung.

Sie bezeichnen zum einen personale Ressourcen (Eigenschaften des Kindes) und zum andern soziale Ressourcen, d.h. Schutzfaktoren in der Betreuungsumwelt des Kindes. Schützende Bedingungen lassen sich auf drei verschiedenen Ebenen ausmachen: 1. der Ebene des Kindes, 2. der Ebene der Familie und 3. auf der ausserfamilialen Ebene. Diese drei Einflussbereiche lassen sich

aber nicht isoliert voneinander, sondern nur in zahlreichen Verwebungen durch gegenseitige Wechselwirkungen betrachten. Luthar und Cicchetti (2000) betonen, dass sich viele scheinbar in der Person angelegte Merkmale und Eigenschaften in Wirklichkeit aus der kontinuierlichen Interaktion des Kindes mit dieser seiner Umwelt herausbilden.

Multiple schützende Bedingungen können die Chance für eine gute Anpassung trotz widriger Lebensbedingungen erheblich verbessern. So sei laut Egeland et al. (1993) die Qualität der Bindungsbeziehung zu wichtigen Bezugspersonen im Umfeld des Kindes mit der Entwicklung eines positiven Selbstbildes und einem erhöhten Gefühl der Selbstwirksamkeit gekoppelt. Ein positives Selbstbild verhilft im weiteren Lebensverlauf zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und somit soziale Unterstützung durch andere zu mobilisieren (Wustmann, S.116).

3.1.1.3 Von der Defizit- zur Ressourcenorientierung

Das **Resilienzparadigma** lässt sich **mit folgenden Merkmalen zusammenfassen**:

- Das Konzept der Resilienz legt den Schwerpunkt auf die *Bewältigung von Risikobedingungen und –situationen*. Es interessieren nicht mehr nur die Anpassungsprobleme an die schwierige Situation, sondern vielmehr, welche *Chancen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten* sich darin eröffnen und gepackt werden.
- Das Konzept ist damit nicht defizitorientiert, sondern orientiert sich vielmehr an den Stärken und Ressourcen jedes Kindes. Es interessiert, *wie* das einzelne Kind positiv *mit Stress umgeht* und wie die Bewältigungskapazität des Kindes *erweitert* werden kann.
- Das Resilienzparadigma betrachtet das Kind als *aktiven Mitgestalter* seines eigenen Lebens, indem es seine internen und externen Ressourcen einsetzt. In diesem Zusammenhang ist aber zu betonen, dass sich Kinder nicht selbst dauerhaft resilient machen oder halten können, sondern dafür *die Unterstützung von andern* benötigen. Kinder sind stärker von ihrem Lebensraum abhängig als Erwachsene und darum stärker auf unterstützende Systeme angewiesen.

Damit wird deutlich, wie wichtig es ist, Kinder *schon früh an aktive und konstruktive Formen der Stressbewältigung heranzuführen*. Denn dadurch könne nach Seligman (1979) einer kognitiven Repräsentanz von Hilflosigkeit und Inkompetenz entgegengewirkt werden (Wustmann, 2003, S. 117).

Die Resilienzforschung zielt aus diesem Grunde auf eine *stärkere Betonung primärer Prävention ab*. Hierzu gehört die *Förderung wichtiger Resilienzfaktoren*.

3.1.1.4 Empirisch belegte Schutzfaktoren

a) personale Schutzfaktoren

- des Säuglings

Resiliente Säuglinge gelten als sehr aktiv, liebevoll, „pflegeleicht“, sozial aufgeschlossen, mit wenigen Schlafproblemen

- des Kleinkindes (2 Jahre)

selbständiger, selbstbewusster, unabhängiger im Vergleich zu den nichtresilienten Kindern gleichen Alters und Geschlechts; auch in den Kommunikations- und Bewegungsfähigkeiten weiter

entwickelt, stärker in das soziale Spiel integriert, gut entwickelte Selbsthilfefertigkeiten, aber auch die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, offen, neugierig, sicheres Bindungsverhalten

b) familiäre Schutzfaktoren

- Säuglings- und Kleinkindalter
- konstante und kompetente Betreuung und Anregung des Kindes durch mindestens eine enge, positiv-emotionale Bezugsperson
- feinfühliges und adäquates Erfüllen der kindlichen Bedürfnisse durch Beachtung der kindlichen Signale
- kontinuierliche, zuverlässige und warme Beziehung
- Feinfühligkeit und Kompetenz der Bezugspersonen im Umgang mit dem Säugling und Kleinkind erweisen sich als entscheidende Faktoren für die Qualität der Bindungsbeziehung und letztlich für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes

c) Schutzfaktoren des sozialen Umfeldes

- Säuglings- und Kleinkindalter
- entscheidende Quellen emotionaler und sozialer Unterstützung ausserhalb der Familie (Grosseltern, Verwandte, Nachbarn). Erfahren von „Normalität“ und „Entspannung“
- Soziales Spiel mit Gleichaltrigen

Zusammenfassende erste Folgerungen für die Frühpädagogik

Frühpädagogisches Denken und Handeln, welches sich an den Erkenntnissen der Resilienzforschung orientiert, stellt die individuelle Entwicklung des Kindes konsequent in einen ökologischen Zusammenhang. Es achtet auf konkrete Umweltbedingungen, in welchen die Entwicklung des Kindes stattfindet. Dieser Blick muss zudem durch eine ressourcenorientierte Sicht ergänzt werden, was meint, dass sowohl Risikofaktoren als auch Schutzfaktoren als interdependente Faktoren erkannt werden, welche die Entwicklung des Kindes positiv wie negativ beeinflussen können. Daraus wird versucht, eine optimale pädagogische Intervention abzuleiten. Diese sollte einerseits anstreben, das Entwicklungsrisiko für das Kind zu vermindern und andererseits, seinen Schutz zu stärken. Die Massnahmen können kindbezogen und/oder umfeldbezogen ausgerichtet sein.

3.1.2 Neurowissenschaftliche Ansätze

Neurowissenschaftliche Befunde zeigen, dass sich die wesentlichen Voraussetzungen für die Gehirnentwicklung in frühen Jahren bilden. Daraus lassen sich für die Erziehung verschiedene Schlüsse ableiten.

3.1.2.1 Neuronen: Bausteine des Gehirns

Das neugeborene Kind hat einen Überschuss an Neuronen. Neuronen, die nicht benutzt werden oder keine Neuronenverbindungen haben, bilden sich zurück. Dies ermöglicht es dem Gehirn, schneller zu werden und eine gewisse Ordnung aufzubauen. Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper, Axonen und Dendriten. Für den vorliegenden Zusammenhang sind in erster Linie die Dendriten von Bedeutung.

3.1.2.2 Dendriten

Dendriten sind baumartige Verästelungen am einen Ende des Neurons, die chemische Signale von den Axonen empfangen, welche sich am anderen Ende des Neurons befinden. Nach der Geburt bilden sich im Gehirn Billionen von Dendriten, wodurch sich dieses enorm vergrössert. Ist das Baby sechs Monate alt, hat sein Gehirn bereits 50 % der Grösse eines Erwachsenenengehirns erreicht, im Alter von drei Jahren 80 %. Wie stark sich die Dendriten vermehren, hängt davon ab, in welchem Mass das Kind die Möglichkeit hat, Erfahrungen mit der Umwelt zu machen und eine liebevolle Beziehung zu fürsorglichen Erwachsenen aufzubauen. Nur wenn diese beiden Bedingungen ausreichend erfüllt sind, kann das Kind „sein maximales intellektuelles, soziales und emotionales Potential erreichen“ (Kostele & Koprowski, 2001, S. 10).

3.1.2.3 Synapsen

Neuronen verschicken ihre Informationen, indem sie elektrische Signale erzeugen, die sehr schnell von einem zum anderen Neuron weitergeleitet werden. Massgeblich an diesem Vorgang beteiligt sind die Dendriten, die das chemische Signal über die Synapse an das Axon eines anderen Neurons weitergeben. So gelangen die Informationen in ein anderes Hirnareal. Die Synapse ist also die Verbindung zwischen dem Dendriten des einen Neurons und dem Axon des anderen; sie ist für die Weiterleitung einer Information bzw. eines chemischen Signals zuständig. Ein Neuron kann sehr viele Verbindungen zu anderen Neuronen haben.

Wenn ein Baby neue Dinge lernt, vermehren sich diese Verbindungen, wobei sich zugleich eine bessere Ordnung der Verbindungen herausbildet. Kostele & Koprowski erwähnen in diesem Zusammenhang unterschiedliche Kompetenzen, die das Baby neu lernt: „Wie man anderen vertraut und sie liebt, wie man sich wohl fühlt, wie man Gesichter und Gegenstände anschaut, wie man sich daran erinnert, wo ein Gegenstand ist, wie man Sprache versteht und Musik hört, wie man Gegenstände in Behälter wirft und all die anderen Dinge, die Babys machen“ (2001, S. 11).

3.1.2.4 Myelin

Die Axone der Neuronen werden nach und nach von einer Fettschicht, dem Myelin, überzogen. Dieser Vorgang, der bis ins Teenageralter andauert, hat zwei Funktionen: Die Myelinschicht ermöglicht es erstens, Signale rascher zu erzeugen und zu transportieren. Zweitens verhindert das Myelin, dass sich nebeneinander liegende Nachrichten miteinander vermischen. Dieses Überziehen des Axons mit

Myelin beginnt bereits vor der Geburt, wobei es für unterschiedliche Aktivitäten zuständig ist. Kostelet & Koprowski nennen „Atmung, Verdauung, Blutkreislauf, Gehör und Neugeborenenreflexe“ (2001, S.11). Das Kind ist jedes Mal dann in der Lage, neue Fertigkeiten zu erwerben oder Neues zu lernen, wenn bestimmte Bereiche des Gehirns ganz mit Myelin überzogen sind. Der myelinisierte Hirnbereich kann effektiv und schnell lernen. Zentral für die Bildung von Myelin ist eine gesunde Ernährung. Da Myelin aus Fett und Eiweiss besteht, ist es wichtig, dass der Körper Fett, Mineralien und Eiweiss aufnimmt. Muttermilch ist deshalb im ersten Lebensjahr unabdingbar. Anschliessend ist es wichtig, dem Kind genügend Fett aus Milchprodukten zu geben.

3.1.2.5 Das postnatale Gehirn

Die ersten drei Lebensjahre sind für das Wachstum des Gehirns entscheidend. Wie bereits erwähnt, erreicht das Gehirn in dieser Zeit 80 % seines Endvolumens. Es erstaunt also nicht, dass das Kleinkindhirn doppelt so viel Energie braucht wie das Gehirn eines Erwachsenen. Es leuchtet auch ein, dass das Hirn in dieser frühen Phase mehr lernt als in allen späteren Lebensabschnitten. Wie diese Anfangsjahre verlaufen, hängt einerseits von der Umgebung, andererseits vom genetischen Code des Kindes ab. Die Wechselwirkung zwischen Angeborenem und Erworbenem bestimmt also letztlich die Persönlichkeit des Individuums. Da für die Pädagogik das Erworbene im Vordergrund steht, werden hier die umgebungsabhängigen Faktoren aufgeführt, die ein optimales Gehirnwachstum ermöglichen:

- gute Gesundheit
- positive Erfahrungen mit den Eltern und anderen Bezugspersonen
- Möglichkeiten von angemessenen Anregungen
- ausreichender Schlaf
- regelmässige Tagesabläufe
- energiereiche, gesunde Nahrung
- anregende Spielsachen und Bücher
- anregende soziale Interaktionen
- liebevoller, vertrauter Umgang

3.1.2.6 Verbindungen im Gehirn

Damit Neuronen Informationen bzw. Signale weiterleiten können, müssen sie mit anderen Neuronen verbunden sein. Wie erwähnt, nennt man diese Verbindungen Synapsen. Werden die Sinne eines Babys durch die Umgebung angeregt, gelangen die Signale rasch über die verschiedenen Neuronenverbindungen in die zuständige Hirnregion. Von dort aus werden die Informationen wiederum zu den Sinnesorganen oder den Muskeln geleitet, wo sie Reaktionen auslösen. Dies muss sehr schnell vor sich gehen. Um die notwendige Geschwindigkeit zu gewährleisten, müssen die Verbindungen, auch Leitungen genannt, stetig genutzt werden. Je häufiger sie in Gebrauch sind, desto stärker werden sie und umso rascher funktioniert der Informationstransfer. Eine häufige Nutzung trägt auch dazu bei, dass sie dauerhaft erhalten bleiben. Nicht benutzte Neuronen und wenig genutzte Verbindungen baut das Gehirn ab. Die Anzahl geknüpfter und genutzter Verbindungen bestimmt darüber, wie das Kind in seinem Leben zurecht kommt. Daraus erhellt, wie wichtig es ist, dass ein

Kleinkind möglichst viele Leitungen regelmässig benutzt. Hierzu braucht es eine anregende Umwelt. Reichhaltige und verschiedenartige Erfahrungen verhelfen dem Gehirn zu voller Funktionstüchtigkeit. Eltern oder Betreuer haben somit allen Anlass, dem Kind vielfältige Erfahrungen mit sich und der Umgebung zu ermöglichen. Dies bietet dem Kind die erforderliche Grundlage für seine gesamte Lernentwicklung, für Kommunikation, Beziehungen, Motorik und Emotionen.

3.1.2.7 Entwicklung: Die sensiblen Phasen

Das Gehirn verändert sich vor allem in der Kleinkindphase ständig. Allerdings hat die Wissenschaft entdeckt, dass es gewisse Perioden gibt, in denen das Gehirn in besonderem Mass dazu bereit ist, spezielle Informationen aufzunehmen und bestimmte Inhalte zu lernen. Diese Perioden werden als „sensible Phasen“ bezeichnet. Neurowissenschaftlich erklärt, ist eine sensible Phase ein Zeitabschnitt, in dessen Verlauf Verbindungen bzw. Leitungen besonders einfach und schnell gebildet und gefestigt werden. Allerdings gilt dies jeweils nicht gleichzeitig für alle Neuronenverbindungen, vielmehr gibt es je eine sensible Phase für bestimmte Fertigkeiten. Diese nennt man Entwicklungsfenster. Entwicklungsfenster schliessen sich nach einer gewissen Zeit wieder, was bedeutet, dass entweder keine Neuronenverbindungen mehr aufgebaut werden können oder nicht mehr so effizient. Dies ist z.B. im Zusammenhang mit dem Sprachlernen von Bedeutung. Es gibt für die verschiedenen Systeme im Gehirn unterschiedliche Entwicklungsfenster, die sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten öffnen. Wenn während einer sensiblen Phase bzw. während der Zeit eines geöffneten Entwicklungsfensters geeignete Anregungen von aussen fehlen oder vorwiegend negative Erfahrungen gemacht werden, wirkt sich dies langfristig negativ auf das Gehirn und seine Leistungsfähigkeit aus.

3.1.2.8 Bindung

Für die Gehirnentwicklung sind die ersten Lebensjahre von ausserordentlicher Bedeutung. In dieser Zeit werden die Weichen gestellt für eine gesunde sozial-emotionale Entwicklung. Diese lässt sich bis zum Ende des zweiten Lebensjahres stark beeinflussen. Daher ist es grundlegend, dass die Eltern vor allem in diesen beiden Jahren die Signale des Babys richtig interpretieren und auf seine Bedürfnisse eingehen. Dies ermöglicht es dem Kind, Vertrauen zu entwickeln. „Tägliche positive Interaktionen sind im Gehirn des Babys die Grundlage für die Steuerung seiner Emotionen und seiner Verbindung zu anderen Menschen, und zwar für sein gesamtes Leben“ (Kostelet & Koprowski, 2001, S. 23). Diese Aussage beruht auf der Erkenntnis, dass sich mit dem Vertrauen im Gehirn Billionen von Verbindungen bilden. Diese Verbindungen schaffen optimale Voraussetzungen dafür, sich die Sprache anzueignen, sich intellektuell zu entwickeln sowie Sinne und Motorik differenziert auszubilden.

3.1.3 Sprachentwicklung

Die dritte zu untersuchende Theorie bezieht sich auf die Entwicklung der Sprache. Ausgehend von der Bedeutung und Funktion der Sprache wird aufgezeigt, wie sich die Sprache in den Lebensjahren 0 – 3 entwickelt. Anschliessend wird aufgezeigt, welche externen Faktoren und Ursachen sich verzögernd auf die Sprachentwicklung auswirken. Abschliessend wird auf eine Theorie des Spracherwerbs im mehrsprachigen Kontext eingegangen.

3.1.3.1 Relevanz der Sprache

Die Sprache hat einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit eines Menschen. So prägt sie kognitive und soziale Fähigkeiten und beeinflusst das Verhalten eines Individuums. Ist also die Sprachentwicklung verzögert oder gestört, so hat das auch Auswirkungen auf andere Entwicklungsbereiche. Grimm (1998) sagt dazu: „Der erreichte Sprachentwicklungsstand stellt das Ergebnis der vorauslaufenden Entwicklung dar und lässt Vorhersagen über die zukünftigen kindlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu.“ (S.171) Hieraus kann der Schluss gefolgert werden, dass die Sprache einen grossen Einfluss auf Schulerfolg hat, da sich die Sprache prägend auf verschiedene Kompetenzen auswirkt. Ausserdem ist der Sprachstand vor allem in den frühen Kindheitsjahren Wegweisend für den weiteren Entwicklungsverlauf und sich fortsetzende Lernmöglichkeiten. Anbei eine Abbildung aus Grimm die mögliche Folgeschäden einer verzögerten Sprachentwicklung aufzeigt:

Mögliche Folgeschäden einer verzögerten Sprachentwicklung

Abb. 3: Mögliche Folgeschäden einer verzögerten Sprachentwicklung nach Grimm (1998, S.153)

3.1.3.2 Sprache

Zollinger (2007) schreibt der Sprache zwei Funktionen zu: Sie dient zum Einen dazu, Realitäten wiederzugeben, die nicht sichtbar, vergangen oder zukünftig sind. Neben dieser repräsentativen hat die Sprache auch eine kommunikative Funktion. Das heisst, dass Sprache ausserdem dazu verwendet wird, um bei einem anderen Menschen etwas zu bewirken, seine Vorstellung zu verändern.

Knüpft man die Sprachentwicklung diesem Verständnis von Sprache an, so wird klar, dass ein Kind einerseits das Kennen und Wissen um Gegenstände braucht und andererseits das Verständnis, dass Dinge, die nicht vorhanden sind, durch Symbole vertreten werden können. Für die kommunikative Funktion bedarf es eigene Empfindungen und eigene Zielrichtungen zu wissen und diese mitteilen zu können. „Schliesslich muss es die beiden Funktionen miteinander verbinden, denn die Sprache kommt immer von den Personen und bezieht sich auf „etwas““ (Zollinger, 2007, S.11).

3.1.3.3 Sprachentwicklung

3.1.3.3.1 Die Phase: bis 12 Monate

Wenn ein Kind geboren wird, ist es ausgestattet mit Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, Sprache oder andere Dinge lernen zu können. Grimm (1998) unterscheidet drei unterschiedliche Operationen, die soziale Kognition, die Wahrnehmung und die Kognition, die dafür verantwortlich sind, dass der Mensch Sprache überhaupt lernen kann. Hierbei muss der Säugling aktiv Informationen verarbeiten können, welche er über die verschiedenen Sinneskanäle wahrnimmt. Die Sprachentwicklung ist demnach ein Zusammenwirken von genetischer Veranlagung und dem Einfluss der Umwelt (Grimm, 1999).

Sprachliche Interaktionen sind von Geburt an relevant, weil das Kind schon von Anfang an Laute produziert, die von der Bezugsperson aufgenommen und beantwortet werden (Zollinger, 2007). Auch der Säugling reagiert auf Gesten oder die Stimme der Bezugsperson. Locke (1994) benennt diese erste Kommunikation als wichtigen Meilenstein der Sprachentwicklung (in: Grimm, 1999).

Das Kind hat einen starken Drang sich mit wichtigen Bezugspersonen auszutauschen. Hier stehen Imitation, Aufmerksamkeitszentrierung und Verwendung von Gesten im Zentrum, die als wichtige Voraussetzungen für die Sprachentwicklung gelten.

Grimm verweist auf Untersuchungen von Locke (1994), der aufzeigt, dass neben diesen drei Vorläuferfähigkeiten auch positive Beziehungen zu Bezugspersonen bedeutsam sind für die Sprachentwicklung.

Ist das Kind einige Monate alt, reagiert es auf das Sprechen der Bezugsperson mit lautlichen Äusserungen. Hier werden die Weichen gestellt für die kommunikative Funktion der Sprache (Zollinger, 2007). Findet diese Kommunikation aber nur marginal statt, so kann es sein, dass die Grundlage für die kommunikative Funktion nicht ausreichend gelegt wurde.

Mit zunehmender Entwicklung erfährt das Kind, dass Menschen und Objekte auch dann existieren, wenn sie nicht anwesend sind. Piaget spricht hier von „Objektpermanenz“ (Piaget, 1975 in Zollinger, 2007). In diesem Zusammenhang fängt das Kind an, seine repräsentativen Funktionen auszubauen. Für Piaget ist diese Erkenntnis der erste wichtige Schritt zum Wissen um Symbole bzw. einer Ausbildung permanenter innerer Bilder von Dingen (Dittmann, 2006). Im Alter von 9 bis 10 Monaten dann, fängt das Kind an, Objekte zu erforschen durch bspw. orale oder auditive Unterscheidungen. So erweitert das Kind seine repräsentative Funktion (Zollinger, 2007). Daher ist es wichtig, dem Kind die Möglichkeit zu geben, mit verschiedenen Dingen in Kontakt treten zu können.

Zollinger betont bezüglich der beiden Funktionen, dass sie innerhalb des ersten Lebensjahres unabhängig voneinander existieren: „Ist das Kind mit einem Gegenstand beschäftigt, kann es die Person nicht in dieses Spiel einbeziehen, und wenn es in einem direkten Austausch mit einer Person steht, treten die Gegenstände in den Hintergrund.“ (Zollinger, 2007, S. 21)

Ab dem Ende des ersten Lebensjahres fängt das Kind an, die beiden Funktionen allmählich zu verbinden. Das Kind verbindet die beiden Funktionen durch einen triangulären Blick, indem es etwas macht mit dem Gegenstand und gleichzeitig den Blick bewusst auf die Bezugsperson richtet (ebd.). In dieser Phase findet das Kind Interesse daran zu schauen, was die Bezugsperson mit dem Gegenstand tut und versucht nachzuahmen. Zentral ist hierbei die Verknüpfung des Gegenstandes mit einer Handlung oder umgekehrt. Weiter ist es wichtig, dass der Gegenstand nach der Handlung verändert ist oder sich in einer veränderten Position befindet. Das damit zusammenhängende Zeigen auf oder Geben von Gegenständen an die Bezugsperson nennt Zollinger „...*die erste aktive Form des Spracherwerbs*“ und verweist damit auch auf Bruner (1977) (Zollinger, 2007, S. 24). Durch dieses Handeln will das Kind, dass die Bezugsperson die Gegenstände benennt. Dittmann erwähnt in diesem Kontext Grimm (1999), die sagt, dass dieses soziale Handeln den Übergang zum Sprachhandeln darstellt.

3.1.3.3.2 Die Phase: 12 – 24 Monate

In einer weiteren Sprachentwicklungsphase lernt das Kind allmählich die Bedeutungen der Wörter. Dazu nimmt es in ähnlichen Situationen immer wieder gleiche Begriffe wahr, die es dann wiederum mit dem Kontext verbindet. Durch seine Fähigkeit mit seinem Blick Gegenstände und Personen in einem Kontext zu verbinden, kann es nun bestimmte Wörter mit bestimmten Gegenständen und Situationen verbinden und ihnen eine Bedeutung zuordnen. Die Bedeutung eines Begriffes kann das Kind aber erst durch eine ausgeführte Handlung verstehen, also kann man sagen: Verstehen geschieht über Handeln (Zollinger, 2007). Dem Handeln kommt eine grosse Bedeutung zu, da die Veränderung, die durch eine Handlung des Kindes am Gegenstand oder an einer Person geschieht, dem Gegenstand Bedeutung gibt. Ausserdem merkt das Kind dadurch, dass es etwas bewirken kann.

Die Wortproduktion beginnt mit dem zweiten Lebensjahr. Am Anfang dieser Phase sprechen die Kinder einfache und situationsgebundene Wörter wie z.B. „mama“. Wichtig ist es in dieser Phase, dass Bezugspersonen diese einfachen Wörter ernst nehmen und darauf antworten. Über Nachahmung lernt das Kind in dieser Phase einfache Wörter (ebd.). Beispielsweise zeigt die Mutter auf einen Hund und erklärt: „Das ist ein Hund. Der macht wauwau.“ Das Kind kann darauf „wauwau“

sagen. Solche Inputs von aussen sind sehr wichtig für die Sprachbildung des Kindes (Dittmann, 2006). Ebenso von Bedeutung ist das Betrachten von Bilderbüchern (Dittmann, 2006 und Zollinger, 2007). In einfachem Kontext können Wörter genannt und vom Kind in Verbindung mit einem Abbild der Realität geübt werden. So lernt das Kind nicht nur neue Wörter, sondern auch den Zusammenhang zwischen Bild und Realität.

Gegen Ende des zweiten Lebensjahres hat das Kind schon ein relativ grosses Vorstellungsvermögen. Es erkennt sich selbst, die dingliche und die personelle Umwelt. Durch dieses Kennen kann ein Kind abweichende Objekte oder Individuen von Bekannten (die es in seiner Vorstellung gespeichert hat) unterscheiden und wird neugierig. Durch diesen Entwicklungsschritt kann das Kind nun Handlung und Gegenstand wieder voneinander getrennt betrachten. Das heisst, das Kind erkennt einen Gegenstand auch in einem anderen Handlungskontext. (Verb und Substantive werden unabhängig voneinander erkannt und es versteht auch Aufforderungen in einem anderen Kontext; auf der Lautebene vereinfachen die Kinder die Wörter immer noch, der Grad der Vereinfachung ist von der Komplexität des Wortes abhängig). Bezeichnend für diese Phase jedoch ist es, dass die Kinder begreifen, dass Wörter eine Wirkung auf andere haben und dass sie verstanden werden. Zollinger sieht darin den ausschlaggebendsten Schritt: Das Kind „...entdeckt die repräsentative und kommunikative Bedeutung der Sprache“ (Zollinger, 2006, S. 31). Mit diesem Schritt wendet das Kind nun seine Mitteilungen direkt an seine Mitmenschen. Dies nennt Zollinger die Stufe des „Einwort- Satzes“. Die anschliessende Aneignung von Sätzen mit zwei oder mehreren Worten wird von den Kindern kurz darauf erworben. Wichtig ist es nach dem Erwerb des „Einwort – Satzes“ das Kind in der Entdeckung zu unterstützen, dass Gegenstände und Menschen Eigenschaften haben. So kann es sich dann weiterentwickeln und komplexere Sätze bilden (ebd.).

Mit ca. 18 Monaten erreichen die meisten Kinder einen Wortschatz von etwa 50 Wörtern. Diese Anzahl ist der Schwellenwert, bei deren Erreichung sich der Wortschatz sehr schnell vergrössert (Wortexplosion). Dies ist dann wiederum die Grundlage für den Grammatikerwerb (Grimm, 1999).

3.1.3.3.3 Die Phase 3: 24 – 36 Monate

Mit dem dritten Lebensjahr steht nicht mehr die Handlung im Zentrum, sondern das Ergebnis, das durch eine Handlung erreicht wird. Ausserdem kann das Kind nun Vorstellungen über bestimmte Objekte aufbauen. Waren die Handlungen im ersten und zweiten Lebensjahr noch zirkulär, so kann das Kind nun aus einer Handlung eine andere Handlung ableiten und weiterentwickeln. Dieses Entwickeln neuer Handlungen bewertet Piaget (1975) als Assimilationsprozess der Wirklichkeit an das eigene Ich. Dies löst Freude aus und erklärt, weshalb die Handlungen an die Erfahrungswelt der Kinder angepasst sind. Piaget nennt es Symbolspiel, das durch Illusionen zur Wirklichkeit wird und ein Gefühl der Freiheit ermöglicht. Die Kinder haben das Gefühl, die Wirklichkeit durch ihre Phantasie verändern zu können. Dadurch verändert sich der Umgang mit den Gegenständen. Sein Umgang beschränkt sich nicht mehr darauf, die Gegenstände räumlich zu verändern, sondern es kann sie als Werkzeug benutzen, um andere Gegenstände zu verändern. Dadurch lernt es, verschiedene Dinge miteinander in Bezug zu setzen.

Das Kind lernt im dritten Lebensjahr das Wort „ich“, welches als einziges Wort nicht über Nachahmung gelernt werden kann. Zur selben Zeit lernt es auch die Verbzweitstellung, da das Kind wahrscheinlich sich als aktiv handelnde Person wahrzunehmen beginnt. Sein Vorstellungsvermögen erweitert sich, was bewirkt, dass es jetzt auch Inhalte verstehen kann, die keinen Gegenwartsbezug haben und die absurd sind. Mit diesem Entwicklungsschritt erwirbt das Kind die Fähigkeit seine Vorstellungen laufend zu verändern, was es ihm ermöglicht, kleine Geschichten zu verstehen. Durch dieses Verständnis, dass ein Kind seine Vorstellungen erweitern kann, beginnt es mit dem Fragen. Dieses Fragen erreicht, dass das Kind am Ende seines dritten Lebensjahres einen relativ differenzierten Wortschatz hat.

Verständnis für Subjekt und Objekt, aber auch von Ort und Art der Tätigkeit entstehen. Allgemein kann es ab der zweiten Hälfte des dritten Lebensjahres immer mehr grammatikalische Strukturen anwenden. Die Sprache wird nun zu einem wichtigen Faktor in der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes, weil sich das Kind über die Sprache Sicherheit und Klarheit schaffen will.

3.1.3.4 Die Sprachentwicklungsverzögerung

3.1.3.4.1 Definition: Sprachentwicklungsverzögerung

Grimm (1999) nennt in diesem Kontext vier Begriffe, die im deutschen Sprachgebrauch einhergehen: Sprachentwicklungsverzögerung, Sprachentwicklungsbehinderung, Dysgrammatismus und Entwicklungsdysphasie. In dieser Arbeit wird der Begriff „Sprachentwicklungsverzögerung“ gebraucht, da dieser Begriff am geläufigsten ist. Borchert (2000) nennt sogar noch mehr Begriffe. Durch die verschiedenen Bezeichnungen wird ersichtlich, wie komplex die Definition ist. Nicht nur die Stärke einer Sprachentwicklungsstörung kann variieren, sondern auch die Auswirkungen sind unterschiedlich. Allgemein und grob kann aber folgende Definition gelten: Erfolgt einer der oben genannten Entwicklungsschritte im Spracherwerb viel später als aufgeführt, dann spricht man von einer Sprachentwicklungsverzögerung. Es handelt sich dabei um einen verlangsamten und qualitativ anderen Prozess als bei normalen Kindern. Veränderungen der Sprachstrukturen und Erweiterungen des Wortschatzes erfolgen nur langsam.

3.1.3.4.2 Ursachen einer Sprachentwicklungsverzögerung

Da hier von „Behinderung bedrohten Kindern“ ausgegangen wird, werden Ursachen, die auf biologische Determinanten zurückzuführen sind, ausgeblendet. Auf Grund dessen wird hier auf Ursachen fokussiert, die in der Umwelt des Kindes zu suchen sind. Grimm (1999) nennt als Ursache für eine Sprachentwicklungsverzögerung die emotionale Schädigung. Auf Grund der Erkenntnisse in oben ausgeführten Kapiteln wird klar, dass mangelhafte Zuwendung der Bezugspersonen, fehlender Kontakt zu sprechenden und interagierenden Menschen, aber auch Verwahrlosung als Ursachen für eine umweltbedingte Sprachentwicklungsverzögerung gelten (Grimm, 1999). Untersuchungen haben gezeigt, dass Mütter mit Kindern, die durch Umweltfaktoren eine Sprachentwicklungsverzögerung haben, viel weniger und emotional karger mit ihren Kindern Sprachlernspiele durchgeführt haben als andere Mütter. Auch die Kommunikation der Mütter mit einem sprachentwicklungsverzögerten Kind war inhaltsloser. Grimm schlussfolgert, dass diese Mütter sich nicht dem entwickelten Kind anpassen, da ihnen das Verständnis fehlt, dass die Kinder mit zunehmendem Alter mehr Interaktionserfahrungen

gemacht haben und mehr Wissen haben. Deshalb werden sie nicht angemessen gefördert und es kann zu einer Sprachentwicklungsverzögerung führen.

3.1.3.5 Mehrsprachigkeit

Mehrsprachigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, mehr als eine Sprache zu sprechen und sich in ihr ausdrücken zu können. Uriel Weinreich (1926 – 1967) geht von einem pragmatischen Ansatz aus und betont den funktionalen Aspekt der Mehrsprachigkeit. Für ihn ist eine Person dann mehrsprachig, wenn sie ihr tägliches Leben in mehr als einer Sprache erlebt und je nach Situation und Kommunikationspartner zwei oder mehr Sprachen braucht. Nicht der Grad der Beherrschung der zwei Sprachen ist massgebend, sondern der Stellenwert der zwei Sprachen im Leben eines Menschen (Nodari & De Rosa, 2003). Mehrsprachige Personen können einsprachigen Personen in den Bereichen allgemeine Intelligenz, Kognition und metalinguistischen Fertigkeiten überlegen sein. Allerdings vertritt Cummins (1984) die Interdependenzhypothese, die besagt, „...dass die Entwicklung der Kompetenz in einer Zweitsprache teilweise abhängig ist von bereits erreichten Kompetenzniveau in der Erstsprache zum Zeitpunkt des Beginns intensiven Kontakts mit der Zweitsprache.“ (Cummins, 1984 in Rüesch, 1995, S.36). Ergänzt wird diese Hypothese durch die Schwellenhypothese, die besagt, dass bestimmte sprachliche Kompetenzen erworben werden müssen, um entweder eine positive, eine neutrale oder eine negative Auswirkung auf die kognitive Entwicklung eines Kindes zu haben. Die nachfolgende Abbildung nach Horn (1992, S.110, in: Rüesch, 1995, S. 37) präzisiert die Schwellenhypothese:

Die Schwellenhypothese der Zweisprachigkeit

Abb.4: Die Schwellenhypothese der Zweisprachigkeit (nach Horn, 1992, S.110 in: Rüesch, 1998, S. 37, Abb. 2)

Diese Abbildung zeigt, dass ein gewisses Niveau in der Erst – oder in der Zweitsprache erreicht werden muss, damit keine negativen Auswirkungen bezüglich der Kognition entstehen. Die untere Schwelle muss überschritten bzw. der Semilingualismus muss überwunden werden. Wird die zweite Schwelle überschritten und das Kind hat in beiden Sprachen hohe Kompetenzen, spricht man von

additiven Bilingualismus. Beeinflusst wird das Niveau der sprachlichen Kompetenz durch Voraussetzungen, die mit Lebensumständen zu tun haben. Die in Kapitel 3.1.3.4 (S. 26) beschriebenen Ursachen für eine niedrige Sprachausbildung bzw. für eine Sprachentwicklungsverzögerung spielen also auch im Falle der Ausbildung der beiden Sprachen eine tragende Rolle.

3.1.4 Wesentliche Erkenntnisse aus dem Theorienvergleich

Das nachfolgende Kapitel basiert auf einer vergleichenden Übersicht über die drei ausgewählten und vorher dargestellten Theorien zu der frühkindlichen Entwicklung. In dieser Synopsis wird nach den zentralen entwicklungsbezogenen Aussagen oder Grössen gesucht. Als diesbezüglich relevant erachtet werden insbesondere jene, die *in mehr als einem* Forschungsbereich als bedeutsam beurteilt werden.

Es liessen sich insgesamt *drei* mehrmals figurierende Grössen finden. Es handelt sich um die Variablen „Bindung“, „materielle Umwelt“, „Interaktion, Kommunikation und Sprache“.

Nachstehend ist jede Variable im Hinblick auf die daraus abzuleitenden pädagogischen Massnahmen kurz und begründend in ihrem jeweiligen theoretischen Zusammenhang bzw. in ihren verschiedenen theoretischen Zusammenhängen dargestellt.

3.1.4.1 Bindung

Die Bindung stellt *die* zentral scheinende Variable für den Entwicklungsverlauf dar. Bezüglich einer guten Bindung, welche auch als „sichere Bindung“ (vgl. STEEP, Kap.3.2.2.1) bezeichnet wird, hält die Resilienzforschung fest, dass diese durch die Erfahrung von *mindestens einer engen* positiv-emotionalen, zuverlässigen, konstanten, feinfühlig Beziehung aufgebaut wird. Eine sichere Bindung habe sich als entscheidender Faktor für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes erwiesen (Kap. 3.1.2.8). Diese wiederum ist mit der Entwicklung eines positiven Selbstbildes und einem erhöhten Gefühl der Selbstwirksamkeit gekoppelt, welche der Basiskompetenz ‚Selbstwahrnehmung‘ zugesprochen wird. Aus der Sicht der Neurophysiologie bildet eine gute Bindung zusammen mit anderen ausserpersonellen Faktoren die Grundlage für ein optimales Hirnwachstum, welches effizientes Denken und Reagieren, sowie eine optimale intellektuelle, soziale und emotionale Entwicklung gewährleistet. Auch die Sprachentwicklung ist von der Bindungsqualität abhängig. Nachweislich bewirkt eine negative Bindung einen negativen Einfluss auf die emotionale Entwicklung, welche als Hauptursache für Sprachentwicklungsverzögerungen oder Sprachentwicklungsstörungen gilt, von angeborenen oder unfall- und krankheitsbedingten Ursachen abgesehen. Geht also eine Mutter unzuverlässig, wenig aufmerksam und emotional stumpf mit ihrem Säugling oder Kleinkind um, so kann sich daraus eine Sprachentwicklungsstörung ergeben.

Dass der frühen Bindung vor allem im ersten, aber auch noch im zweiten Lebensjahr eine absolut hohe Bedeutung zukommt, hat die Neurowissenschaft festgestellt. In dieser Zeit werden die Dispositionen für die ganze emotionale - soziale Entwicklung eines Kindes gelegt. Die Art der Disposition beeinflusst nicht nur wie bereits schon erwähnt, die kognitive und sprachliche Entwicklung, sondern auch die Ausprägung der Sinne und der Motorik.

3.1.4.2 Materielle Mitwelt

Nebst der Bindung ist die materielle Mitwelt zentraler Aspekt eines positiven Entwicklungsverlaufes. Diesbezüglich sind sich Neurowissenschaft und Sprachwissenschaft einig. Die Resilienzforschung bringt diese Grösse indirekt ein, indem sie nachweist, dass ‚Armut‘ einem Risikofaktor entspricht und somit eine ungünstige Entwicklungsbedingung repräsentiert.

Die Neurowissenschaft betont, dass das Kind vor allem „in dem jeweilig offenen Entwicklungsfenster“ diesem entsprechende Gegenstände und räumliche Gegebenheiten zur Verfügung haben muss. Das Kind eignet sich die Welt aktiv und über alle seine Sinneskanäle an. Die materielle Mitwelt muss also dem Alter („Entwicklungsfenster“) entsprechend sein und anregend. Durch die Mitwelt werden reichhaltige Erfahrungen ermöglicht, durch welche sich die Hirnstruktur des Kindes laufend und in immer komplexerem Masse vernetzt und differenziert. Das Gehirn entwickelt eine Lerndisposition und wird immer effizienter. Dies bildet die Grundlage für Sprechen, Lernen, Beziehungen, Motorik und Emotionen.

Unter materieller Mitwelt wird aber auch der Austausch mit und die Anregung durch die Bezugspersonen gemeint, welche besonders in den „sensiblen Phasen“ eine enorm wichtige Rolle spielen.

Die Sprachwissenschaft gewichtet die anregende Mitwelt insofern sehr stark, als sie sagt, dass das Kind mit Gegenständen und Büchern handeln können muss. Nur so könne sich die sogenannte Objektpermanenz ausbilden, welche wesentlich ist, um zu den bildhaften Vorstellungen von Objekten Wörter zu bilden und Wort und Bild einander zuordnen zu können. Ein weiterer Meilenstein für die Sprachentwicklung ist über ein Objekt in Beziehung zu einer Person zu treten.

3.1.4.3 Interaktion, Kommunikation und Sprache

Die Resilienzforschung betont, dass sich die Kompetenz eines Säuglings und Kleinkindes entwickelt, wenn sie mit der Mitwelt, insbesondere den Bezugspersonen, in Interaktion treten und kommunizieren. Im Rahmen von Interaktion, in der aktiven verbalen und non-verbalen Kommunikation, entwickelt sich das Kind in seiner Widerstandskraft. Aktive und zuverlässige Interaktion und Kommunikation sind unerlässlich für eine optimale Entwicklung. Die Neurologen bestätigen, dass nebst sicherer Bindung und anregender materieller Mitwelt auch die soziale Interaktion die Hirnentwicklung vorantreibt. Im Rahmen einer guten Bindung gelte es, Signale des Kindes wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Durch den verlässlichen zwischenmenschlichen Austausch entwickelt das Kind Vertrauen. Vertrauen wiederum schafft eine optimale Voraussetzung für die Entwicklung anderer Fähigkeiten wie die Sprachkompetenz zum Beispiel.

Die Sprachwissenschaft betont, dass in der Interaktion mit dem Säugling die Verwendung von Gesten, der Ammensprache und die Aufmerksamkeitszentrierung beim Kind zentral sind für die Sprachentwicklung. Die Kommunikation mit der Bezugsperson bildet Grundlage für das Sprachlernen. Ohne verlässliche Interaktions- und Kommunikationspartner lernt das Kind die Sprache nicht. Die Bezugspersonen müssen darauf achten, in altersangepassten und inhaltsvollen, in differenziert dem Kind angepassten Sätzen zu sprechen. Dies eröffnet dem Kind die Möglichkeit der sprachlichen Nachahmung. Die Kommunikation über Gegenstände und Bücher ist sehr wertvoll für die Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten.

3.1.4.4 Konsequenzen für die Frühpädagogik

Drei zentrale pädagogische Handlungsfelder

Es scheint ein naheliegender und sinnvoller Schluss, die drei für die frühkindliche Entwicklung als bedeutsam bestimmten Variablen, es sind dies „Bindung“, „materielle Mitwelt“ und „Interaktion, Kommunikation und Sprache“ als Ausgangsgrössen für pädagogische Überlegungen festzulegen.

Wenn Pädagogik das Kind in seiner Entwicklung auf positive Weise unterstützen also erziehen will, so lassen sich die drei Ausgangsgrössen „Bindung“, „materielle Umwelt“ und „Interaktion, Kommunikation und Sprache“ nicht nur als Ausgangsgrössen sondern gleichsam als pädagogische Zielgrössen festlegen. Dadurch dehnen sich diese Begriffe quasi zu pädagogischen Handlungsfeldern aus.

In einem pädagogischen Handlungsfeld soll die positive und individualisierte Entwicklung des Kindes durch eine oder wenige Bezugspersonen angeregt, unterstützt und mit gesteuert werden.

Für die frühe Kindheit können demnach als pädagogische Ziele abgeleitet werden:

- Förderung einer sicheren Bindung
- Förderung eines aktiven und interessierten, in die Interaktion und Kommunikation eingebetteten Umgangs mit vielfältigen Materialien über alle Sinne
- Förderung der non-verbalen und verbalen Kommunikation

Diese frühpädagogischen zielorientierten Handlungsfelder sind innerhalb einer vertrauten, körperlich, emotional und kognitiv nahen und verbindlichen Beziehung zwischen Säugling/Kleinkind und der Bezugsperson angelegt.

Dennoch können sie nicht als geschlossene Systeme gedacht werden. Sie sind durchlässig. Einerseits regulieren sich in Wechselwirkungen untereinander, andererseits stehen sie immer auch unter dem Einfluss von weiteren Faktoren bzw. Systemen.

Die drei zentralen pädagogischen Handlungsfelder im Einflussbereich von Kontextfaktoren

Die oben bestimmten in der unmittelbaren Beziehung zum Kleinkind angelegten frühpädagogischen Handlungsfelder stehen immer in Zusammenhang mit anderen Einflussfaktoren.

So sind Bindung, Interaktion und die materielle Mitwelt des Kindes beispielsweise abhängig von der psychischen und finanziellen Lage der Bezugsperson bzw. der Familie. Die Resilienzforschung betont, dass der „Risiko-Status“ einer Familie einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung eines Kleinkindes haben kann (Kap. 2.2.4). Um einem Kleinkind in seinem Recht auf eine gute Entwicklung pädagogisch möglichst gerecht zu werden (UNO-Menschenrechtskonvention), müssen demnach die Kontextfaktoren der Beziehungsperson-Kind-Dyade in die Analyse miteinbezogen werden.

Interdisziplinarität

Im Fall des „Risiko-Status“ einer Familie kann es, um die Gelingensbedingungen für eine positive Entwicklung des Kleinkindes angemessen gut einzurichten, nötig sein, unterstützende oder verbessernde Massnahmen in verschiedenen Belangen vorzunehmen oder zu veranlassen.

Können diese Massnahmen nicht von der Familie angegangen werden, braucht es im Interesse des Kindes zusätzliche Unterstützung von aussen durch Dienstleistungsstellen wie Sozialarbeit oder Medizinische Versorgung.

Gemäss der Resilienzforschung müssten Faktoren wie angemessene Wohnmöglichkeit, Alltagsgegenstände, Einkommen, Weiterbildung, ausgewogene Ernährung umgesetzt werden können.

3.2 Pädagogische Massnahmen: in amerikanischen Programmen der Frühförderung

In diesem Kapitel werden zunächst allgemeine Wirksamkeitsfaktoren von Frühförderungsprogrammen nach Weiss (2000) aufgezeigt. Anschliessend werden drei amerikanische Frühförderungs- bzw. Frühinterventionsprogramme dargelegt. Auf Grund der unterschiedlichen Zugänglichkeit von Quellen sind die Programmbeschriebe entsprechend verschieden differenziert darstellbar. Zum ersten Programm, STEEP, waren verschiedene Quellen zugänglich. So liegt beispielsweise dessen Curriculum als Buch in englischer und deutscher Sprache veröffentlicht vor. Bei den weiteren beiden Konzepten, PAT und AECL, ist dies nicht der Fall. Da waren einzig zusammenfassende Überblicksdarstellungen zugänglich, welche Aussenansichten auf die Programme ermöglichen. Entsprechend gelang es bei STEEP, über den *konkreten* didaktisch-methodischen Ansatz des Programmes Genaueres zu erfahren. Hier wurde u.a. in Erfahrung gebracht, auf welche Weise die Sprachentwicklung des Kleinkindes gefördert wird.

Die drei nun folgenden Programmbeschreibungen werden je mit einer Analyse abgeschlossen. Ebenso wie die Programmbeschreibungen fallen auch die Analysen entsprechend unterschiedlich aus.

3.2.1 Die Wirksamkeit von Frühförderungsprogrammen

Die Weichen für Frühförderungsprogramme / -konzepte wurden in den 60er Jahren gestellt einhergehend mit Bürgerrechtsbewegungen. Dies kommt daher, weil erstmals Schwierigkeiten der Kinder im Versagen der Gesellschaft gesucht und nicht mehr auf den Sozialdarwinismus zurückgeführt wurden (Mayr, o.J. in: Weiss, 2000). Auf Grund dieser Tatsache gewannen Interventionsprogramme in früher Kindheit an Relevanz. Diese Bewegung in den Vereinigten Staaten von Amerika schlossen demnach nicht nur behinderte Kinder ein, sondern auch „von Behinderung bedrohte Kinder“. Für das zweite Klientel geht es darum, positive sozioemotionale und intellektuelle Entwicklung zu fördern und die Chancengerechtigkeit zu gewährleisten (ebd.).

Mayr (o.J.) charakterisiert in seinem Buch „Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen“ gute Frühförderungskonzepte und vergleicht verschiedene Programme bzw. Konzepte auf der Grundlage verschiedener Ansätze (in: Weiss, 2000). Dabei unterscheidet er zunächst zwischen Programmen, die eher darauf abzielen, „...die reguläre Betreuung und Förderung möglichst vieler Kinder...“ (Mayr, o.J. in Weiss, 2000, S. 146) zu gewährleisten („large scale“) und Programmen, bei denen Forschungsinteressen mit kleinen Stichproben im Vordergrund stehen („program“ – Projekte). Bei den letzteren Programmen geht es darum zu untersuchen, welche Auswirkungen das jeweilige Programm erbringt. Als Beispiele für die präziser definierten, besser evaluierten und aufwändigeren „program“- Projekte nennt Weiss das *Yale Child Welfare Research Program*, das *Perry Preschool Project* und das *Milwaukee-Projekt*. Als Beispiele bezüglich der „large scale“ Programmen erwähnt er Head Start, das grösste Projekt in den USA (S. 146ff).

3.2.1.1 Direkte und indirekte Interventionen

Hier geht es darum herauszuarbeiten, ob ein Programm eher den Fokus darauf setzt, mit dem Kind direkt zu arbeiten, oder ob die Arbeit mit den Eltern und die Veränderungen der häuslichen Betreuungsumwelt im Zentrum stehen. Je nach Schwerpunkt sieht die präventive Massnahme different aus und hat andere Auswirkungen. Wasik et al. (1990) führten Untersuchungen bezüglich dieser beiden Schwerpunkte durch. Hierfür wurden aus 65 sozioökonomisch benachteiligten Familien drei Gruppen erstellt: Bei der ersten Gruppe wurden die Kinder den ganzen Tag extern betreut und gefördert in Kognition und Sozialverhalten, ausserdem wurden auch die Eltern betreut. Die zweite Gruppe zielte ausschliesslich auf Elternbetreuung ab. Die Dritte war die Kontrollgruppe ohne Interventionen. Die Kinder waren zwischen 6 Wochen und 3 Monaten alt und die Dauer der Studie betrug 5 Jahre. Die Studie zeigte, dass die Kinder der ersten Gruppe signifikant bessere Entwicklungen zeigten als die zweite und die dritte Gruppe. Bei der zweiten Gruppe wurden keine abweichenden Ergebnisse festgestellt gegenüber der dritten Gruppe. Auch Brunchinal et al. (1997) konnte ähnliche Ergebnisse aufzeigen (nach Mayr o.J. in: Weiss, 2000). In diesem Zusammenhang verweist er auch auf Ramey und Ramey (1998) und auf Ramey et al. (1995), die zu auch die Ansicht vertreten, dass direkte Interventionen einen grösseren Einfluss auf die geistige Entwicklung eines Kindes haben. Allerdings deutet Weiss darauf hin, dass die Elternbetreuung dennoch sehr wichtig ist.

Auf Grund dessen, dass die Eltern die Hilfe bewusst annehmen wollen müssen, damit eine Wirksamkeit gewährleistet ist, verwundert es nicht, dass die direkt – kindbezogenen Interventionen wirksamer sind.

3.2.1.2 Qualitätsmerkmale im kindbezogenen Kontext

Es gibt einige Qualitätsmerkmale, die bestimmen, wie wirksam ein kindbezogenes Programm wirklich ist. So spielen auf der strukturellen Ebene Faktoren wie Gruppengrösse, Betreuer – Kind – Schlüssel, Qualifikation des Personals, Raumgestaltung, Qualität der nutzbaren Materialien eine erhebliche Rolle. Auf der Prozessebene sind Curriculum, Interaktion zwischen Betreuungspersonen und Kind (abhängig von Eltern – Kind – Beziehung) und das Lenkungsverhalten ausschlaggebend.

Wichtig sind weiter „...sichere, der Entwicklung des Kind von Kindern angemessene Umgebung mit einem breiten Aktivitätsangebot in vielfältigen Lernmöglichkeiten, ein positives emotionales Klima, eine gute Organisation des Tagesablaufes und die Bereitschaft des Personals, individuell und sensibel auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen“ (Mayr, o.J. in: Weiss, 2000, S.152). Es wurde erwiesen, dass die Qualitätsmerkmale Einfluss haben auf die Sprachentwicklung, die Aufgabenorientierung, das Auftreten von Stressreaktionen, die soziale Integration und das Bindungsverhalten (ebd.).

3.2.1.3 Qualitätsmerkmale elternbezogener Interventionen

Diese sogenannten „indirekten Interventionsprogramme“ beruhen auf den Theorien von Bronfenbrenner (1979 nach Mayr, o.J. in: Weiss, 2000), welche besagen, dass die Entwicklung eines Kindes immer in einem engen Zusammenhang steht mit seinem Umfeld, seiner Umgebung. Es geht hier darum indirekt zu stärken, indem die Familie auf verschiedenen Ebenen unterstützt wird. Durch diese Intervention sollte eine nachhaltige Veränderung herbeigeführt werden können und sie hat zum Ziel auch nach dem Programm und für die nachfolgenden Kinder wirksam zu sein. Bezüglich der

Wirksamkeit erwähnt Mayr (ebd.) einerseits die Ergebnisse von Clarke und Campbell (1998), von Benasich et al. (1992) und Weiteren, die besagen, dass diese Interventionen positive Effekte haben. Andererseits betont er auch die in Kapitel 3.2.1.1 erwähnten Ergebnisse von Wasik et al. (1990), die erwiesen haben, dass direkte Interventionen bzw. kindbezogene Programme mehr Wirksamkeit haben. In diesem Zusammenhang werden auch zahlreiche Studien von Programmen und ihrer Wirksamkeit erwähnt. Es wird ersichtlich, dass die Evaluationen dieser Programme unterschiedliche Ergebnisse und Wirksamkeiten erzielen (nach Mayr, o.J. in: Weiss, 2000, S. 155).

Auf Grund dessen interessieren nun die Gründe für die unterschiedlichen Ergebnisse. Vorgehend muss bemerkt werden, dass die Forschung bezüglich Merkmalen, welche ein erfolgreiches Frühförderungsprogramm garantiert, noch in den Kinderschuhen steckt. Verantwortlich dafür sind methodische Probleme und die komplexe Durchführung. Allerdings zeigen Seitz und Provence (1998) einige Erfolgsfaktoren von indirekten Interventionen auf:

- „1. Hohe Professionalität und Kompetenz der Helfenden,
2. Kontinuität in der Beziehung zwischen Helfer und Klient,
3. Etablierung eines partnerschaftlichen Arbeitsverhältnisses,
4. Inhalt der Intervention und
5. das richtige „Timing“ des Kontaktes zu den Familien“ (zit. nach Mayr, o.J. in: Weiss, 2000, S.157).

Bezüglich des Timings beispielsweise heisst das, dass die Intervention direkt nach der Geburt wirksamer ist, als zu einem späteren Zeitpunkt. Weiter wurde auch herausgefunden, dass die Wirksamkeit abhängig ist von der Persönlichkeit der Eltern bzw. davon, wie offen die Eltern gegenüber der Unterstützung sind. Erwähnt sei hier ausserdem die Tatsache, dass indirekte Interventionen nur dann wirksam zu sein scheinen, wenn mindestens drei Hausbesuche pro Woche durchgeführt werden. Dies führt allerdings wieder zur Frage, wie eine Familie diese Intensität annehmen kann (Mayr, o.J. in: Weiss, 2000).

3.2.1.4 Allgemeine Wirksamkeit

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass die oben ausgeführten Ergebnisse fast alle in den USA etabliert wurden, da Deutschland und vor allem die Schweiz bezüglich der Frühförderung kaum Forschungen durchgeführt haben. Da die Bedingungen im Sozial- und Bildungssystem von Land zu Land unterschiedlich sind, können die Ergebnisse nicht einfach auf die Schweiz oder auf Deutschland übertragen werden. Mayr betont aber auch in diesem Zusammenhang, dass direkte Interventionen allgemein wirksamer sind als indirekte Interventionen unabhängig von den bestehenden Systemen, da sich die Familien oft schlecht darauf einlassen können.

Wurden die beiden verschiedenen Ansätze immer konträr diskutiert, stellt sich die Frage nach einer kombinierten Methode. Mayr zieht als Fazit, dass die Nachhaltigkeit im kognitiven sowie im sozio – emotionalen Bereich am besten gewährleistet ist, wenn „home – based“ – Interventionen und „center – based“ Interventionen miteinander kombiniert werden.

Mayr (2000, in: Weiss, 2000) listet differente Faktoren auf, die Einfluss nehmen auf die Nachhaltigkeit und den Grad der Wirksamkeit dieser Interventionen:

Beginn, Dauer, Intensität

- Je **früher** die Intervention statt findet, desto **wirksamer** ist die Intervention.
- Je **länger** sie dauert, desto **wirksamer** ist die Intervention.
- Je **intensiver** sie ist, desto **wirksamer** ist die Intervention (Bryant & Maxwell, 1997, S.38 nach Mayr, o.J. in: Weiss, 2000).

Fokussiertes Arbeiten

- Interventionen sind dann am wirksamsten, wenn sie Unterstützungen auf **verschiedenen Ebenen** abdecken (finanzielle, soziale und emotionale Unterstützungen).
- Diese unterschiedlichen Unterstützungen müssen **vernetzt** und **inhaltlich abgestimmt** sein.
- Dazu bedarf es **verschiedener Dienstleistungsangebote** (z.B. Sozialdienst, sozialpädagogische Familienhilfe, Frühförderungsstelle, etc.), die **individuell** auf die Bedürfnisse der einzelnen Familien eingehen und sich untereinander absprechen (Schorr, 1988; 1991, Lambert et al., 1994 nach Mayr, o.J. in: Weiss, 2000).

Flexibilität

- Interventionen müssen **individuell** auf die Familien zugeschnitten werden hinsichtlich der **Intensität, Inhalte, Dauer, Formen und Methoden** (Cunningham, 1987 nach Mayr, o.J. in: Weiss, 2000)

Kontinuität

- Positive Erfahrungen aus amerikanischen Studien belegen, dass **besonders in den Phasen der Übergänge eine sorgfältige Betreuung notwendig** ist, da dort das Resilienzrisiko am grössten ist.

Weiter erwähnt auch Crane (1998) die Wichtigkeit der Wirksamkeit bzw. der Nachhaltigkeit eines Programmes. Hierfür muss das Programm Evaluationen durchführen. Im Anhang I befindet sich eine Übersetzung von Cranes Kriterienkatalog, welche er aufgestellt hat, um ein Programm standardisiert evaluieren zu können.

3.2.2 Das STEEP TM – Programm

Im nachfolgenden Kapitel wird das Programm STEEP ausführlich beschrieben und analysiert.

Das Wichtigste in Kürze

Das STEEP-Programm entstand in den USA im Rahmen der Minnesota Hoch-Risiko-Studie zur Persönlichkeitsentwicklung. 1987 wurde es erstmals in Minnesota in einer randomisierten Kontrollgruppenstudie längsschnittlich auf seine Wirksamkeit hin überprüft (Egeland & Erickson, 1993).

STEPP ist ein komplexes Frühinterventionsprogramm auf bindungstheoretischer Basis. Durch Förderung der Bindungssicherheit zielt es darauf ab, die gemeinsame Entwicklung von Mutter-Kind-Paaren von Anfang an zu unterstützen.

Die englische Bezeichnung STEEP ist die Abkürzung von ‚Steps Toward Effective Enjoyable Parenting‘ und wird im Deutschen mit WIEGE (**Wie Elternschaft gelingt**) wiedergegeben.

Seit 2004 wird STEEP in Deutschland im sozialpolitischen Rahmen von ‚Frühe Hilfen für Familien und ihre Kinder‘ an insgesamt fünf unterschiedlichen Standorten implementiert. An vier dieser Standorte findet eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation durch die Multizentrische STEEP-Interventionsstudie statt. Inzwischen liegen erste Untersuchungsergebnisse vor (Suess, Mali & Bohlen, März, 2009).

3.2.2.1 Die bindungstheoretische Grundlage

STEPP ging aus einer der bedeutendsten Längsschnittstudien auf der Basis der Bindungstheorie von John Bowlby, dem Minnesota Parents Child Project MPCP (siehe oben und Kap. 3.2.2.1), hervor. Die Begründer des Programms, Martha Erickson und Byron Egeland, entwickelten aus dem Wissen über Bindung, das diese Studie erhärtet hatte, ein Interventionsprogramm.

Da ein Aspekt der Bindungstheorie für das Verständnis von STEEP besonders wichtig erscheint, wird er vorab dargestellt. Es handelt sich um die von Mary Ainsworth (1978) herausgearbeiteten sogenannten Bindungsmuster. Im Folgenden werden die Merkmale dieser Bindungsmuster und deren Bedeutung für die weitere Entwicklung des Kindes knapp skizziert.

3.2.2.1.1 Bindungsmuster

Das neugeborene Kind bringt die Neigung mit, eine Bindung zu den Erwachsenen einzugehen, die es in seinem ersten Lebensjahr betreuen. Diese Bindung entwickelt sich fortlaufend und ist nach einem Jahr in der Regel relativ fest begründet. Obwohl fast alle Kinder Bindungen eingehen, gibt es deutliche Unterschiede in deren Qualität. Mary Ainsworth entwickelte eine Methode, um die Qualität der Eltern-Kind-Bindung in einer standardisierten Situation zu erfassen (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978 zit. nach Erickson & Egeland, 2006, S. 32). Hierbei stützte sie sich auf Bowlbys Erkenntnisse zur Bindung, aber auch auf eigene Langzeitbeobachtungen. Bei diesem zwanzig minütigen Test, der so genannten „Fremden Situation“, wird eine Videoaufnahme erstellt. Es wird aufgezeichnet, wie kleine Kinder in Anwesenheit ihrer Mutter in einer unbekanntem Umgebung spielen und explorieren. Anschliessend hält die Aufnahme fest, wie die Kinder mit zwei kurzen Trennungen von der Mutter

umgehen, und vor allem, wie sie auf Tröstung und Beruhigung reagieren, wenn die Mutter nach den Trennungen zurückkommt.

Dieses Verfahren hat neue Erkenntnisse ermöglicht. Man stellte fest, welche unterschiedlichen Bindungsmuster existieren. Im Weiteren wurde erforscht, wie und warum sich die verschiedenen Muster herausbilden und wie diese die langfristige Entwicklung des Kindes beeinflussen.

Die sichere Bindung

Das sicher gebundene Kind spielt und forscht begeistert und vertrauensvoll in Anwesenheit der Bindungsperson. Es stellt immer wieder Kontakt zu ihr her, durch einen Blick, eine Lautäusserung, ein Lächeln oder indem es ihr ein Spielzeug zeigt. Es sucht und akzeptiert bereitwillig den Trost des Erwachsenen, wenn es müde, krank oder wegen der Trennung bekümmert ist. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Bindungsqualität stark davon abhängt, wie feinfühlig die Eltern auf Signale des Kindes reagieren.

Das sicher gebundene Baby, das über Monate erfährt, dass die Bindungsperson feinfühlig und berechenbar reagiert, lernt darauf zu vertrauen, dass diese Person da sein wird, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Zudem lernt es, dass es Zuwendung bekommen kann, wenn es ‚ein Zeichen gibt‘, wenn es weint, lächelt, den Arm ausstreckt oder der Bezugsperson den Blick zuwendet.

Dieses Grundvertrauen, einerseits in die Bindungsperson und andererseits in die eigene Fähigkeit, die Zuwendung der Bindungsperson zu bewirken, wird „inneres Arbeitsmodell“ (Bowlby, 1973) genannt.

Das Grundvertrauen entwickelt sich weiter und beeinflusst die Erwartungen und Verhaltensweisen des Kindes in späteren Beziehungen zu andern Erwachsenen und zu Gleichaltrigen. Forschungen belegen, dass sicher gebundene Kinder spätere emotionale und entwicklungsbezogene Probleme besser lösen. Sie finden sich leichter in der sozialen Welt der Schule und Freundschaften zurecht, arbeiten besser mit Lehrpersonen zusammen, bauen gute Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern auf und lernen mit mehr Ausdauer und Begeisterung.

Die positiven Erwartungen und Verhaltensweisen des Kindes erleichtern es den Erwachsenen und Gleichaltrigen, dem Kind ihrerseits vertrauensvoll zu begegnen. Es entwickelt sich ein positiver Kreislauf, der das Vertrauen des Kindes in sich selbst und in andere immer weiter stärkt.

Die unsichere Bindung

Im Gegensatz dazu zeigen unsicher gebundene Kinder typischerweise eines von drei problematischen Verhaltensmustern, nämlich eine unsicher-ambivalente, eine unsicher-vermeidende oder eine desorganisierte Bindung. Das Kind mit unsicher-ambivalenter Bindung ist ganz davon in Anspruch genommen, den Kontakt zur Bindungsperson aufrechtzuerhalten: Es wagt kaum zu spielen oder seine Umgebung zu erkunden. Wenn die Bindungsperson weggeht, reagiert es zwar bestürzt, zeigt aber ambivalente Gefühle, wenn sie zurückkommt. Wenn die Bindungsperson es trösten will, wechselt das Kind häufig zwischen verzweifelter Anklammerung und aktiver, manchmal sogar aggressiver Kontaktverweigerung. Die Forschung hat nachgewiesen, dass dieses Bindungsmuster auf

eine unzuverlässige Betreuung in den ersten Lebensmonaten zurückzuführen ist (Ainsworth et al., 1978; Egeland und Farber, 1984, in: Erickson & Egeland, S. 34).

Kinder mit einer unsicher-vermeidenden Bindung geben sich im Allgemeinen bei einer Trennung von ihrer Bezugsperson unbekümmert und vermeiden aktiv die Interaktion mit ihr, wenn sie zurückkommt. Dies hängt gemäss Forschung damit zusammen, dass die Bindungsperson in der Interaktion mit dem Kind zu wenig auf dessen Versuche eingegangen ist, Zuwendung und Aufmerksamkeit zu erhalten.

Die Untersuchungen von Mary Main (Main und Solomon, 1990) weisen auf ein drittes Muster unsicherer Bindung hin. Kinder mit desorganisiertem Bindungsmuster zeigen oft mehrere widersprüchliche Verhaltensweisen gleichzeitig. Sie strecken zum Beispiel der Bezugsperson die Arme entgegen, verziehen aber gleichzeitig das Gesicht. Wie das desorganisierte Bindungsmuster entsteht, ist noch nicht genügend erforscht.

Einjährige Kinder mit unsicherer Bindung werden mit grosser Wahrscheinlichkeit im Alter von vier bis fünf Jahren mit Verhaltensproblemen zu kämpfen haben, vor allem, wenn sich ihre Betreuung in der Zwischenzeit nicht verbessert hat. Unsicher gebundene Kinder verhalten sich wenig kooperativ gegenüber Lehrpersonen, schliessen nur schwer Freundschaften und zeigen eher wenig Wissbegierde (Erickson, Sroufe & Egeland, 1985, in: Erickson & Egeland, S. 35).

3.2.2.1.2 Generationenübergreifende Zyklen elterlichen Verhaltens

Die eigenen Bindungserfahrungen und inneren Arbeitsmodelle der Eltern können deren Beziehungen zu andern, insbesondere zu ihren Kindern, beeinflussen. Viele retrospektive Studien wiesen beispielsweise nach, dass fast alle Eltern, die ihre Kinder misshandeln, in ihrer Kindheit selber misshandelt worden waren. Erickson und Egeland betonen aber, dass prospektive Studien zur Frage, welche Misshandlungsoffer später als Eltern selbst wieder ihre Kinder misshandeln, weniger eindeutig ausfallen.

Verschiedenen Studien weisen darauf hin, dass eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen (schmerzhaften) Kindheitserfahrungen und Kindheitskonflikten dabei helfen kann, beim eigenen Kind eine sichere Bindung zu fördern.

3.2.2.2 Das Minnesota Eltern-Kind-Projekt MPCP

Im Jahr 1975 starteten die Professoren Byron Egeland und Amos Deinard (später unterstützt von Prof. Alan Sroufe) an der Universität von Minnesota eine innovative Studie über die Entwicklung von Kindern aus Hoch-Risiko-Familien.

3.2.2.2.1 MPCP – das Ziel der Studie

Die Hauptfrage lautete: „Woran liegt es, dass sich einige Kinder zu psychisch stabilen, kompetenten Erwachsenen entwickeln, obwohl sie unter besonders schwierigen Bedingungen aufwachsen?“ (Erickson & Egeland, 2006, S. 27).

Verbunden damit ging das Forscherteam zwei weiteren Fragen nach:

- Wie wirkt sich die in der frühen Kindheit festgestellte Bindungsqualität auf die weitere Entwicklung des Kindes bzw. des jungen Erwachsenen aus?
- Wie entwickelt und verändert sich die Eltern-Kind-Beziehung im Lauf des Lebens?

3.2.2.2.2 Teilnehmende Familien

Die teilnehmenden Familien bildeten ein sogenanntes ‚High-Risk-Sample‘. Bei allen von ihnen war aufgrund ihrer Lebensumstände von einem erhöhten Risiko für ganz unterschiedliche Fehlentwicklungen auszugehen. Mit Hilfe des Minneapolis Health Departements gewann man 267 schwangere Frauen für das Projekt. Diese lebten zu diesem Zeitpunkt unter der Armutsgrenze und waren mit weiteren Risikofaktoren belastet. Sie waren durchschnittlich 20,5 Jahre alt; die Altersspanne reichte von 12 bis 34. Fast die Hälfte von ihnen hatte keinen Schulabschluss. Bei 86% der Frauen war die Schwangerschaft ungewollt, 62% lebten zum Zeitpunkt der Geburt ohne festen Partner. Weitere Risikofaktoren waren: Erfahrungen mit Drogenmissbrauch, familiärer Gewalt, sexuellem Missbrauch oder Vernachlässigung. Die untersuchten Frauen/Familien zogen in den beiden ersten Lebensjahren des Kindes durchschnittlich drei bis vier Mal um.

3.2.2.2.3 Untersuchungsdesign

Die Forscher begleiteten die Frauen/Familien ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel.

Vor der Geburt befragten sie die Mütter zu ihrer Einstellung und ihren Erwartungen bezüglich der bevorstehenden Mutterschaft. Daten zur bisherigen Biographie und den aktuellen Lebensumständen wurden festgehalten. Hierbei fragte man auch nach Unterstützung aus dem Umfeld und nach dem Wissen über die kindliche Entwicklung.

Nach der Geburt wurden alle Kinder neurologisch untersucht. Anschliessend lud man die Mutter-Kind-Paare zu weiteren gemeinsamen Untersuchungen ein:

- 1. Lebensjahr: sieben Untersuchungen
- 2. bis 4. Lebensjahr: zwei Untersuchungen jährlich
- 5. bis 7. Lebensjahr: eine Untersuchung jährlich

Anlässlich dieser Untersuchungen erhoben die Forscher Daten zu ausgewählten Aspekten. Bei den Kindern waren dies Temperamentsmerkmale, Verhaltensentwicklung, schulische Entwicklung und das

Verhalten in Freundschaftsbeziehungen. Bei den Müttern erfassten sie regelmässig Persönlichkeitsmerkmale, Kontextbedingungen, familiäre Belastungen und Krisen sowie Veränderungen in den Paarbeziehungen und im sozioökonomischen Status.

Besonders genau beobachteten sie jeweils das Elternverhalten, die Qualität der Eltern-Kind-Bindung und bei grösseren Kindern das Verhalten in Freundschaften.

Diese Aspekte wurden sowohl unter strukturierten Laborbedingungen als auch in natürlichen Situationen wie in der Wohnung der Familie, in Fördereinrichtungen, in Schulen und sogar während eines Ferienfreizeitangebots im 11. Lebensjahr des Kindes untersucht (nach Egeland, 2002; Erickson, Egeland, Simon & Rose, 2002 in Kissgen & Süess, 2005). Heute sind die zu Beginn ins Projekt aufgenommenen Kinder gut dreissig Jahre alt und haben zum Teil selber Kinder, die auch am MPCP teilnehmen. Die Studie umfasst also inzwischen ein umfangreiches Datenmaterial bezüglich Verhaltensentwicklung und familiärer Bindung über drei Generationen.

3.2.2.2.4 Untersuchungsergebnisse bezüglich

- a) Kindesmisshandlung (Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, emotional nicht verfügbare Eltern)

Die Misshandlungserfahrung des Erwachsenen gilt als Hauptrisikofaktor für die Misshandlung des eigenen Kindes. Die MPCP-Daten wiesen auf drei besonders bedeutsame Faktoren hin, die den Misshandlungskreislauf unterbrechen:

1. das Vorhandensein von emotional unterstützenden Personen (Verwandten, Pflegeeltern) während der eigenen Kindheit
2. eine stabile, intakte und als befriedigend erlebte Ehe- oder Partnerschaft
3. eine intensive, mindestens sechs Monate dauernde Beratung oder Psychotherapie, in der sich die Mütter mit ihrer eigenen Traumatisierung auseinandersetzen.

Als besonders ermutigend beurteilt Egeland (2002, in Kissgen & Süess, S. 14) den daraus abgeleiteten Schluss, dass der Umgang einer Mutter mit ihrem Kind weniger stark davon abhängt, wie es ihr in ihrer eigenen Kindheit ergangen ist, als davon, welche Einstellung zu ihren früheren Erfahrungen sie heute hat. Dieses Erkenntnis legitimiert nach Egeland eindrucksvoll jede Form präventiver Arbeit mit den Eltern im Hinblick auf das Wohlergehen des Kindes.

- b) Bindungsqualität und soziale Kompetenz

Als zentrale Bindungsvariable gilt die Bindungsqualität. Diese wurde jeweils im 12. und im 18. Lebensmonat untersucht. Gemessen an amerikanischen Mittelschichtsstichproben zeigten die MPCP-Kinder deutlich seltener eine sichere Bindung, dafür öfter eine der zwei Varianten der unsicheren Bindung.

In einem Forschungskindergarten liess man Kindergärtnerinnen, die über die Ergebnisse der vorausgehenden Untersuchungen nicht orientiert waren, verschiedene Aspekte der sozialen Kompetenz sowie Verhaltensmerkmale der Kinder einschätzen. Dabei wurden die sicher gebundenen

Kinder im Vergleich zu den unsicher gebundenen gemäss Sroufe (1988, in: Kissgen & Süess, S. 16) durchgehend zumeist „dramatisch“ positiver eingeschätzt. In erster Linie betraf dies Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Ego-Resilienz (flexibler, situationsadäquater Umgang mit Impulskontrolle, Interessenbehauptung und Befriedigungsaufschub). Im Gegensatz dazu stuften die Kindergärtnerinnen die unsicher gebundenen Kinder als abhängiger und unselbständiger ein und schrieben ihnen überdies mehr depressive Tendenzen und Symptome zu.

Auch die Phantasiespiele der Kindergartenkinder wurden analysiert. Es stellte sich heraus, dass auch hier die als sicher klassifizierten den als unsicher klassifizierten Kindern überlegen waren. Ihre Spiele wiesen erheblich öfter einen Personenbezug auf und enthielten bei Konfliktthemen konstruktive Lösungen. Der reale soziale Umgang der Kinder untereinander, den man mittels Videoanalyse untersuchte, bestätigte die gefundenen Unterschiede. Die sicher gebundenen Kinder waren in der Lage, ihre Konflikte konstruktiv zu lösen, und zeigten grössere Anteilnahme und mehr Empathie, wenn ein anderes Kind Kummer hatte. Die unsicher-vermeidend gebundenen Kindern legten ein Verhalten an den Tag, das Sroufe, Carlson und Shulman (1993) als „Antiempathie“ bezeichnen. Sie reagierten auf den Kummer anderer zwar angespannt, trösteten die weinenden Gleichaltrigen aber nicht, sondern tendierten eher dazu, diese zusätzlich zu ärgern oder zu provozieren.

Gegenüber den erwachsenen Betreuungspersonen zeigten sich die unsicher gebundenen Kinder deutlich abhängiger und anlehnungsbedürftiger als die sicher gebundenen. Die unsicher-ambivalent gebundenen Kinder wirkten im freien Spiel und bei Bastelaktivitäten oft hilflos und warteten auf die Anweisungen und Anleitungen der Erzieherinnen. Die unsicher-vermeidend gebundenen Kinder fielen durch eine indirekte und verstohlene Art der Kontaktaufnahme auf. Sie grüssten die Kindergärtnerinnen nur selten mit direktem Augenkontakt und sprachen sie kaum offen an; eher drückten sie sich um diese herum.

Die sicher gebundenen Kinder beschäftigten sich meist unabhängig von den Betreuerinnen, waren stärker auf das Spiel und die Spielkameraden konzentriert, suchten aber in Belastungssituationen die Hilfe der Erwachsenen. Letzteres taten die unsicher-vermeidend gebundenen Kinder nicht. Wenn sie verletzt oder enttäuscht waren, zogen sie sich zurück (Sroufe, Fox & Pancake, 1983 in Kissgen & Süess, 2005, S. 16).

c) Bindungsqualität und Erziehungsverhalten

Filmanalysen von Einzelinteraktionen zwischen Kindergärtnerinnen und den Kindern ergaben, dass sich Erstere gegenüber sicher gebundenen Kindern freundlich, klar und bestimmt verhielten. Mit Bestimmtheit erwarteten sie, dass diese ihre Anweisungen und Regeln befolgen würden. Gegenüber unsicher-ambivalent gebundenen Kindern verhielten sie sich nachsichtiger und behandelten sie eher wie bedürftige jüngere Kinder. Sie erwarteten punkto Selbständigkeit und Regelbefolgung weniger. Den unsicher-vermeidend gebundenen Kindern begegneten die Kindergärtnerinnen stärker kontrollierend und gelegentlich mit einem gereizten oder aggressiven Unterton. Sie schienen Regelverstösse und Nichtbeachtung ihrer Anweisungen von diesen Kindern richtiggehend zu erwarten (Sroufe, Carlson & Shulman, 1993 in Kissgen & Süess, 2005, S. 17).

3.2.2.3 Die Minnesota Studie und STEEP

Die oben dargestellten Ergebnisse aus Teilprojekten der MPCP-Studie sollen eine Vorstellung davon vermitteln, wie STEEP entstand. Die Analyse der Längsschnittdaten machte Faktoren fassbar, die ganz offensichtlich bedeutsam sind, wenn sich Hoch-Risiko-Familien und ihre Kinder entgegen den allgemeinen Erwartungen kompetent bzw. relativ unauffällig entwickeln. Diese Faktoren liessen sich als Resilienz Kriterien erhärten. Im Rahmen von Präventionsprogrammen wurden sie in Ziele umformuliert. Die daraus abgeleiteten Interventionsstrategien sollten Eltern und Kindern aus Hoch-Risiko-Konstellationen dazu verhelfen, trotz multipler Belastungen einen normalen Entwicklungsweg einzuschlagen. Sie bilden den Kern des STEEP-Programms, das seit 1987 als Teilprojekt des MPCP von Egeland und Erickson entwickelt, umgesetzt und später auch evaluiert wurde.

3.2.2.4 STEEP

STEER TM startet idealerweise im letzten Drittel der Schwangerschaft und begleitet Eltern-Kind-Paare bis zum zweiten Geburtstag des Kindes. Es umfasst Hausbesuche, die jede zweite Woche stattfinden und jeweils eineinhalb Stunden dauern, sowie Gruppenangebote (alternierend zu den Hausbesuchen). Beide Programmteile führt jeweils dieselbe STEEP TM-Beraterin durch. Zielgruppe von STEEP sind schwangere Frauen bzw. deren Familien in psychosozialen Risikosituationen (niedriger Bildungsstand, Einkommensarmut, soziale und biographische Probleme).

Angeworben werden Müttern/Eltern direkt im Krankenhaus, wenn sie zu vorgeburtlichen Untersuchungen kommen, oder indirekt durch aufgelegte Prospekte, zum Beispiel in Arztpraxen. Die STEEP-Beraterin führt mit interessierten Müttern bzw. Eltern, normalerweise bei diesen zuhause, ein erstes Gespräch durch. Dabei wird geklärt, ob STEEP ein geeignetes Programm für die Familie ist. Wenn nicht, werden Alternativen diskutiert. Wenn ja, spricht die STEEP TM-Beraterin mit den Eltern ab, wie und wann die Hausbesuche stattfinden sollen.

3.2.2.4.1 Ziele

Das primäre Ziel von STEEP besteht darin, eine sichere Beratungsbasis zur Verfügung zu stellen. Diese soll es den Müttern/Eltern u.a. ermöglichen, Vergangenes aufzuarbeiten und Vertrauen in die eigene Zukunft mit ihrem Kind zu gewinnen. Das Kind wiederum soll eine sichere Basis für eine positive Entwicklung erhalten.

Dieses übergeordnete Ziel wird durch weitere Teilziele auf der Ebene Eltern und jener des Kindes ergänzt (Erickson & Egeland, 2006).

Die acht Ziele auf der Ebene der Eltern sind:

- Förderung gesunder, realistischer Einstellungen und Erwartungen zu Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung
- Förderung eines besseren Verständnisses der kindlichen Entwicklung und realistischer Erwartungen in Bezug auf das kindliche Verhalten
- Förderung einer feinfühlig, vorhersehbaren Reaktion auf die Signale des Kindes

- Stärkung der Fähigkeit, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen
- Förderung einer sicheren häuslichen Umgebung, die dem Kind optimale Entwicklungsmöglichkeiten bietet
- Förderung des Bewusstseins, welchen Wert soziale Unterstützungsnetze für die Eltern selbst sowie die Kinder haben. Stärkung der Unterstützungsnetze.
- Unterstützung des Willens, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und verfügbare Ressourcen erfolgreich zu nutzen
- STEEP unterstützt die Eltern dabei, Optionen zu erkennen, Machtansprüche zu stellen und tragfähige Entscheidungen zu treffen

Die Ziele auf der Ebene des Kindes

Das Kind soll eine sichere Bindungsbeziehung aufbauen können und vor desorganisierten Bindungserfahrungen geschützt werden. Dies gilt als wesentlicher Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung und als Grundlage für eine gute Lebensbewältigung, insbesondere für die soziale Kompetenz und den positiven Umgang mit Belastungssituationen.

3.2.2.4.2 Methoden

Das STEEP-Programm setzt methodisch auf fünf verschiedenen Ebenen an:

1 + 2: Interaktions- und Verhaltensebene

Förderung der individuellen Eltern-Kind-Interaktion: Die STEEP-Intervention fördert die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion im Hinblick auf die anstehenden Entwicklungsaufgaben des Kindes. Hierbei werden u.a. Videoaufnahmen genutzt (Videointervention: seeing is believing). Bei Hausbesuchen werden die Eltern im Umgang mit ihren Kindern bei Alltagsaktivitäten wie Füttern, Wickeln, Spielen gefilmt. Die Beraterin wählt Sequenzen gelungener Interaktion aus und betrachtet sie mit den Eltern. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die Eltern-Kind-*Beziehung*, wobei die elterlichen *Kompetenzen und Stärken* hervorgehoben werden.

3: Beziehungsebene (Gestaltung der helfenden Beziehung)

Umwandlung des unsicheren inneren Bindungsmodelles in ein sicheres inneres Bindungsmodell: Da sich Bindungsmodelle vorwiegend in bedeutsamen Beziehungen ändern, ist die Gestaltung der Beziehung zwischen STEEP-Beraterin und den Eltern zentral. Die STEEP-Beraterin kennt Methoden, die den Eltern neue Beziehungserfahrungen ermöglichen. Die Bindungsmodelle der Eltern, welche die Beziehung zu den eigenen Kindern wesentlich steuern, werden aufgespürt, bewusst gemacht, reflektiert. Unsichere Bindungsmuster werden in gemeinsamer Arbeit verändert („Looking back, looking forward“). Mit Hilfe der verlässlich agierenden STEEP-Beraterin erproben die Eltern Möglichkeiten, ihrem Kind eine sichere Basis zu sein. Die STEEP-Beraterin verhält sich partnerschaftlich, respektvoll, ressourcenorientiert. Im Idealfall begleitet sie die Familie bis zum zweiten Geburtstag des Kindes.

1. Konfrontation mit der Vergangenheit und der Blick in die Zukunft

In der Beziehung mit der STEEP-Beraterin setzt sich die Mutter ehrlich mit ihrer eigenen Kindheit auseinander und arbeitet an der konstruktiven Lösung früherer Beziehungsprobleme. Dies erlaubt es ihr, sich davon zu befreien und sich so positiv wie möglich auf ihr eigenes Kind einzulassen.

2. Bewältigungsstrategien und Abwehrmechanismen erkennen

Die STEEP-Beraterin hilft der Mutter zu erkennen, wo ihre eigenen Stärken in schwierigen Lebenssituationen liegen und mit welchen Abwehrstrategien sie sich vor Schmerz und Verlust schützt. Die Mutter begreift, dass Abwehrmechanismen allgemein eine wichtige Funktion haben, aber auch das persönliche Glück sowie die Beziehung zu den Kindern und andern wichtigen Menschen beeinträchtigen können.

3. Infragestellung einer Alles-oder-nichts-Haltung

Stellt die STEEP-Beraterin fest, dass die Mutter gegenüber andern Menschen eine Alles-oder-Nichts-Haltung einnimmt, so versucht sie diese aufzulösen. Die Mutter lernt, dass Menschen und Situationen häufig eine komplexe Mischung aus Positivem, Negativem und Ambivalentem darstellen.

4. Reframing und Perspektivenwechsel

Die Mutter trainiert ihre Fähigkeit, die Welt aus der Sicht des Kindes zu verstehen, um seine Motive und Bedürfnisse richtig zu interpretieren. Sie übt sich darin, erfolgreich mit schwierigen Verhaltensweisen des Kindes umzugehen und es zu vermeiden, ihm häufig negative Eigenschaften zuzuschreiben. Die STEEP-Beraterin vermittelt ihr das hierzu nötige Wissen über die kindliche Entwicklung und versucht gemeinsam mit der Mutter, das kindliche Verhalten vor diesem Hintergrund zu verstehen.

5. Problemlösen

Die STEEP-Beraterin initiiert und begleitet Problemlösungsprozesse. Dabei geht es darum, das Problem zu erkennen, Lösungsmöglichkeiten zu finden und zu beurteilen. Die Mutter lernt, sich bewusst für einen Handlungsplan zu entscheiden und diesen später auch zu evaluieren.

4+5: Ebene der sozialen Unterstützung und Wissensebene

Neben dem Einzelkontakt der Hausbesuche kommt auch dem Gruppenangebot grosse Bedeutung zu. Die Gruppe bildet einerseits einen sicheren Raum, in dem ein Erfahrungsaustausch über belastende und schwierige Erfahrungen möglich ist. Andererseits dienen die Gruppensitzungen dem Aufbau eines sozialen Netzes der Eltern untereinander. Überdies vermittelt die Beraterin im Gruppenrahmen systematisch aufbereitetes Wissen zu Alltags-, Erziehungs- und Entwicklungsthemen. Dazu gibt sie kurze und anschaulich verfasste Handouts und Orientierungshilfen ab.

3.2.2.5 STEEP und die Sprachförderung

STEPP ist ein komplex ausgearbeitetes Interventionsprogramm. Ihm enthalten ist ein Curriculumsteil zur expliziten Sprachförderung. Er orientiert sich an den wissenschaftlich erhärteten Phasen der Sprachentwicklung (vgl. Kap. 3.1.3). Es fällt auf, dass das Curriculum der Sprachentwicklung und ihrer Förderung während des ersten Lebensjahres besonders grosse Bedeutung zumisst. Sie werden im Vergleich zum zweiten Lebensjahr intensiv und auf kurze Zeitabschnitte bezogen vermittelt.

Einerseits werden die Mütter über die allgemeinen Sprachentwicklungsschritte des Kindes in bestimmten Zeitphasen informiert (siehe Anhang II), andererseits wird an den individuellen Erfahrungen jeder Mutter mit dem eigenen Kind angeknüpft. Diese werden im Einzelkontakt mit der STEEP - Beraterin, aber auch in der Müttergruppe besprochen. Zudem wird ein die Kommunikation zwischen Mutter und Kind förderndes interaktives Verhalten vermittelt, individuell geübt und überprüft (Videokamera).

Im ersten Lebensjahr geht es zentral um die Förderung der non-verbale Kommunikation zwischen Mutter und Kind. Im Verlaufe des zweiten Lebensjahres wird die verbale Kommunikation miteinbezogen.

Eine Übersicht über den Curriculumsteil zur Sprachförderung und Ausführlicheres zu den Inhalten der einzelnen Kapitel befinden sich in Anhang II.

3.2.2.6 Implementierung von STEEP in Deutschland

3.2.2.6.1 Sozialpolitischer Kontext

Seit rund zehn Jahren werden Kindesvernachlässigung, Kindesmissbrauch und Kinderschutz in Deutschland öffentlich diskutiert. Das Gemeinwesen gewährleistet seit 2006 die Rahmenbedingungen für einen flächendeckenden Ausbau früher Hilfen ab der Schwangerschaft. Inzwischen ist die Notwendigkeit von Frühinterventionen politisch und fachlich anerkannt. Die Fachkräfte konzentrieren sich momentan auf die inhaltliche Ausgestaltung dieser Hilfen und ein entsprechendes Qualifizierungsangebot.

Im März 2007 nahm das Nationale Zentrum Frühe Hilfen seine Arbeit auf. Dieses bemüht sich darum, Kinder durch eine möglichst wirksame Vernetzung des Gesundheitswesens sowie der Kinder- und Jugendhilfe früher und besser vor Gefährdungen zu schützen. Das Zentrum erachtet es als besonders wichtig, Risikogruppen besser zu erreichen. Auf nicht diskriminierende Art sollen besonders belastete Familien erkannt werden. Hierzu gelte es, geeignete Präventionsangebote zu entwickeln und diese im sozialen Nahraum der Familien anzusiedeln (Nationales Zentrum frühe Hilfen, <http://www.fruehehilfen.de/3309.0.html>).

3.2.2.6.2 Wissenschaftlicher Kontext

Gerhard Suess lehrt an der Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg im Departement Soziale Arbeit und leitet seit 2004 das STEEP-Projekt in Deutschland. In einem Fachartikel über das Interventionsprogramm (Suess, 2007, in standpunkt: sozial 3/2007) betont er, dass die empirische Wissenschaft mit der Praxis zusammenarbeiten müsse. Im Zusammenspiel der beiden Bereiche liege die grosse Chance für die Fachhochschulen, ‚einer evidenzbasierten Praxis und damit einer Professionalisierung Sozialer Arbeit zu dienen‘ (S. 20). Interventionsforschung eigne sich hierfür ausgezeichnet. Die neueren Erkenntnisse der Bindungs-, Säuglings-, Resilienzforschung sowie der Neurowissenschaften hätten deutlich gemacht, wie bedeutsam die frühen Erfahrungen des Kindes seien. Dies habe die Erforschung von Frühinterventionen in den Fokus des empirisch-wissenschaftlichen Interesses gerückt.

Suess stellt fest, dass es im medizinischen und erzieherischen Bereich noch oft an einer fundierten und evaluierten Umsetzung der Theorie in die Praxis fehle. Das STEEP-Programm biete beides: Es sei theoretisch fundiert und in seiner praktischen Umsetzung evaluiert. Überdies unterscheide sich STEEP von anderen Programmen mit gleicher Zielsetzung bezüglich Effizienz und Effektivität. Dies sei gerade jetzt, in einer Zeit der verknüpften finanziellen Ressourcen bei gleichzeitig dringendem Bedarf an wirksamen Programmen, von grosser Bedeutung.

Seit 2007 sind zwei der vier STEEP-Implementierungsprojekte dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen als ausgewählte Modellprojekte angegliedert. Das Zentrum sorgt für die administrative Projektförderung sowie die fachliche Begleitung und Vernetzung der Projekte. Die Implementierung von STEEP war aber bereits 2004 möglich geworden, als das Bundesministerium für Bildung und Forschung an den Standorten Hamburg und Potsdam Fördermittel für ein dreijähriges Forschungsprojekt „Frühe Hilfen für Familien und ihre Kinder“ bewilligt hatte. Damals begann man an diesen beiden Standorten die Praxiseinführung und Evaluation von STEEP TM in enger Kooperation mit der Universität von Minnesota und dem Jugendhilfeträger St. Davis's in Minneapolis vorzubereiten. Es entstanden somit in Deutschland zwei Zentren, die sich je eigenständig, aber inhaltlich eng vernetzt darum bemühen, unter den regionalen und übergreifenden sozialpolitischen Gegebenheiten das innovative Konzept STEEP TM zu etablieren und es auf seine Effektivität hin zu überprüfen. Je nach Standort ist bei der Implementierung des Programms auf unterschiedliche Gegebenheiten zu achten. Als Leitfaden dient dabei immer das STEEP TM-Handbuch, das eigens dafür ins Deutsche übersetzt wurde und im Verlag Klett-Cotta erschienen ist (Erickson & Egeland, 2006).

3.2.2.6.3 Multizentrische Interventionsstudie

Im März dieses Jahres sind die ersten Forschungsergebnisse aus der Begleitforschung der Implementierung veröffentlicht worden. Der Bericht hält fest: „Seit 2004 wird STEEP an 4 verschiedenen Standorten in Deutschland implementiert, mit dem Ziel die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten und eine sichere Eltern-Kind-Bindung zu fördern. Daten zur Persönlichkeit und zum Bindungshintergrund der Mütter, der Beraterinnen und zur Mutter-Kind-Beziehung werden in der Interventionsgruppe über einen Zeitraum von 2 Jahren erhoben, in einer Kontrollgruppe zum ersten und zum zweiten Geburtstag der Kinder. Erste Ergebnisse für 25 Mutter-Kind-Paare der Interventionsgruppe zeigen, dass das Ziel ‚sichere Eltern-Kind-Bindung‘ bei 71 % der Eltern-Kind-

Paare im 12-Monats-Alter erreicht werden konnte. Allerdings wurde bei 24 % der Eltern-Kind-Paare eine desorganisierte Bindungsqualität festgestellt, während die organisierten unsicheren Bindungsqualitäten marginal blieben. Dieses Ausmaß an Bindungssicherheit ist – wie Studien zur Bindungsentwicklung weltweit zeigen – für Familien aus der Unterschicht kaum und noch weniger für Hoch-Risiko-Familien zu erwarten. Dies stimmt für den ausstehenden Vergleich mit der Kontrollgruppe zuversichtlich in Bezug auf den Wirksamkeitsnachweis. Darüber hinaus liegen erste Ergebnisse zu Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit der Intervention vor. Der Bindungshintergrund der STEEP-Beraterinnen stand in signifikanten Zusammenhang mit dem Interventionserfolg ‚sichere Eltern-Kind-Bindung‘ (Suess, Mali & Bohlen, 2009).

3.2.2.6.4 Ausbildung STEEP-Beraterin/STEPP-Berater

Seit Oktober 2007 in Hamburg.

Ab Februar 2008 unter Leitung von ZEPRA Hamburg und in Kooperation mit Prof. Dr. Gerhard Suess. Neu auch bei ZEPRA Köln und München.

Zielgruppe: Familienhebammen, Sozial- und Heilpädagogen/innen, Psychologen/innen, pädagogische Mitarbeiter/innen im Bereich Frühintervention u.a.

Zeitraumen: 184 Stunden an 20 Tagen

Inhalte: www.zepira-hamburg.de

Ansprechpartner: Manfred Hinck, Tel. 42875-7047, E-Mail: manfred.hinck@sp.haw-hamburg.de

3.2.2.7 Kritische Bewertung des STEEP-Programms

Zum STEEP-Programm im Allgemeinen:

Das Programm geht davon aus, dass die Mutter aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Entwicklung ihres Kindes einen Risikofaktor darstellen kann. Geeignete Anregungen von aussen sollen das entsprechende Risiko senken. Die Mütter werden dabei unterstützt, ihre Rollen- und Förderkompetenz zu verbessern: Sie erhalten Informationen, werden zur Selbstreflexion angeregt und dazu angeleitet, die Kommunikation mit ihrem Baby gezielt zu trainieren, sie bekommen individuelle Beratung und finden regelmässig Gelegenheit, sich mit andern Müttern in einer ähnlichen Situation auszutauschen. Diese Stärkung der „mütterlichen Ressourcen“ dient indirekt den Entwicklungschancen des Kindes. Idealerweise wandelt sich die Mutter-Kind-Beziehung zu einem Schutzfaktor, also zu einer für die kindliche Entwicklung „förderliche Bedingung“.

Im Folgenden wird das STEEP-Programm kritisch reflektiert. Zunächst wird dieses in den Kontext der aktuellen Resilienzforschung und der Einflussfaktoren für den Schulerfolg nach Rüesch (in: Mächler, 2001) gestellt. Danach folgt eine Zusammenfassung, die die Schwerpunkte des Programms auf die frühpädagogischen Handlungsfelder (Kap.3.1.4) bezieht, die in dieser Arbeit als relevant eingestuft wurde. Zum Schluss werden Anregungen für eine Verbesserung und Weiterführung des Programms im Vorschulbereich skizziert.

3.2.2.7.1 STEEP und die Erkenntnisse der Resilienzforschung

Es ist offensichtlich, dass das STEEP-Programm die Erkenntnisse der Resilienzforschung (Kap. 3.1.1) berücksichtigt. Es stellt die Gesamtentwicklung des Kindes von Anfang an in einen ökologisch-systemischen Zusammenhang. Dabei konzentriert es sich auf den anfänglich zentralen Punkt der kindlichen Umwelt, d.h. die Mutter in ihrem Beziehungsverhalten gegenüber ihrem Kind. Das ganze Programm orientiert sich an der Interdependenz von Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung des Babys.

3.2.2.7.2 STEEP und Schulerfolg/ Chancengerechtigkeit

Rüesch (2001) nennt vier Systeme, die für den Schulerfolg eines Lerners relevant sind: die Person des Lerners selber, seine Familie, seine Schule und die Gesellschaft. Rüesch und Simoni (Kap. 2.2.2) betonen, dass die *Familie* hierbei die wichtigste Rolle spiele. Es hat sich gezeigt, dass STEEP auf zwei der vier erwähnten Systeme Einfluss nimmt, nämlich auf die Familie des Lerners, meistens die Mutter, und dadurch indirekt auf die Person des Lernenden selbst.

Den Einfluss der Familie auf den Schulerfolg des Kindes beschreibt und operationalisiert Rüesch anhand von insgesamt zehn einzelnen Faktoren. Diese ordnet er je zur Hälfte den zwei Bereichen Familienprozesse und Familienstruktur zu.

Die Analyse hat ergeben, dass STEEP vorwiegend im Bereich der Familienprozesse interveniert. Prioritär und direkt zielt es auf die Optimierung von zwei Faktoren ab: Dies sind erstens die *Form der Interaktion* innerhalb der Familie und zweitens der *Erziehungsstil*. An dritter Stelle beeinflusst STEEP in einem ganz basalen Sinn „die Art der Unterstützung des schulischen Lernens“, wobei dies in den Baby- und Kleinkindjahren noch nicht eigentlich schulisches Lernen betreffen kann, wohl aber die

Förderung der sogenannten Basiskompetenzen dazu. Was dies konkret bedeutet, zeigen die Evaluationsstudien über sicher gebundene Kinder im Vergleich zu unsicher gebundenen Kindern auf der Stufe des Kindergartens (Teilergebnisse des MSCP, siehe Kap. 3.2.2.2.1): Im Vergleich zu den unsicher gebundenen Kindern legten die sicher gebundenen mehr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen an den Tag. Sie gingen flexibler und situationsadäquater mit ihren eigenen Impulsen und Bedürfnissen um. Im Spiel und bei Lösen von Konflikten verhielten sich autonomer und fantasievoller. Erst wenn sie selber nicht mehr weiterkamen, holten sich aktiv Hilfe. Sie zeigten sich empathischer und waren beliebter bei den andern, insgesamt sozial kompetenter. Die Kindergärtnerin zeigte ihnen gegenüber klar fordernde Erwartungshaltungen.

Ob sich eine Optimierung der ersten drei Prozessmerkmale nach Rüesch (2001, siehe oben) auf das vierte und fünfte Prozessmerkmal, die „Dynamik innerhalb der Familie“ und „Bildungsaspirationen der Eltern für ihre Kinder“, auswirkt, lässt sich anhand der analysierten Materialien nicht feststellen.

Nur marginal beeinflusst das STEEP-Programm den zweiten familiären Bereich, der gemäss Rüesch für den Schulerfolg von Belang ist, jenen der *familiären Struktur*. Das Programm steigert zwar den *Bildungsstand* eines Elternteils. Kritisch einwenden lässt sich hier allerdings, dass STEEP auf die Vermittlung bzw. Verbesserung sogenannter „soft skills“ abzielt, die der Mutter weder unmittelbar zu einem höheren Prestige noch zu einem besseren Einkommen verhelfen.

Die weiteren vier Faktoren der Familienstruktur, „Ökonomische Ressourcen“, „Wohnverhältnisse“, „Berufliche Stellung der Eltern“, „Lernumwelt der Familie“, nimmt das STEEP-Programm nicht unmittelbar in den Fokus.

3.2.2.7.3 STEEP und Sprache/Kommunikation

Dem nonverbalen und verbalen Austausch, dem „response“ in der Mutter-Kind-Dyade und somit der Sprachförderung (siehe Grimm/Zollinger, Kap. 3.1.3) misst das STEEP-Programms grosses Gewicht bei (Siehe Anhang II).

Daraus lässt sich Folgendes ableiten:

Indem das STEEP-Programm die Bindungskompetenz der Mutter stärkt, verbessert es auch deren Sprach- und Kommunikationskompetenz. Damit gewinnen die „familiären Schutzfaktoren“ für das Kind an Tragfähigkeit. In *beiden* Bereichen, jenem der Bindung und jenem der Sprache, fördert die verbesserte mütterliche Interaktion mit dem Kind dessen Entwicklung. Dieses erhält von seiner Geburt an die Chance, durch Internalisierung und sich positiv verstärkende Wechselwirkungen ein gutes Bindungsmuster *sowie* eine gute Sprach- und Kommunikationskompetenz aufzubauen. Das Kind erwirbt damit zwei für seine weitere Entwicklung wesentliche intrapersonale Schutzfaktoren (Resilienz vgl. Kap 3.1.1).

Während die Ausformung des Schutzfaktors „sichere Bindung“ im Alter von knapp zwei Jahren abgeschlossen ist (mit der Beendigung des STEEP-Programms, vgl. Neurowissenschaft Kap..), gehört die Sprache zum Bereich des lebenslangen Lernens. Idealerweise müsste die Sprachförderung über

das Programmende hinaus intensiv und sorgfältig fortgeführt werden (vgl. Sprachentwicklung, Kap. 3.1.3).

3.2.2.7.4 Zusammenfassend

1. Förderung einer sicheren Bindung

Die Förderung einer sicheren Bindung beim Baby bildet das Kernanliegen von STEEP. Dass eine sichere Bindung langfristig als Schutzfaktor wirkt und für die ganze menschliche Entwicklung von elementarer Bedeutung ist, hat die Wissenschaft zweifelsfrei nachgewiesen (vgl. Kap 3.2.2.2.1).

2. Förderung durch eine anregende materielle Mitwelt

Die Anregung des Kindes durch die materielle Mitwelt bildet einen Curriculums-Aspekt von STEEP. Zur Illustration hier einige Titel aus dem Curriculum (Erickson & Egeland, 2006): „Lernen durch Exploration“ (S. 289), „Das Spiel des Babys verstehen“ (S. 295), „Mit Essen spielen“ (S. 302), „Das Baby erforscht die Welt“ (S. 326), „Eine Entdeckungskiste basteln“ (S. 342).

3. Interaktion, Kommunikation und Sprache

Da STEEP die Bindungssicherheit als primäres und zentrales Anliegen betrachtet, legt sie auch grosses Gewicht auf die Förderung interaktiver und kommunikativer Kompetenzen der Mutter im Umgang mit ihrem Kind. In Ergänzung zum praktischen Interaktionstraining vermittelt STEEP in Bildungsinputs und Gruppendiskussionen Informationen zur Bedeutung der Sprache, zu den einzelnen Schritten in der Sprachentwicklung des Kindes und dazu, wie Eltern ihre Kinder durch ihr Kommunikationsverhalten sprachlich anregen können. Beiläufig erhalten die Mütter auch Hinweise darauf, wie sie eine Verzögerung im Spracherwerb des Kindes erkennen können (vgl. Kap. 3.1.3.4).

4. Interdisziplinarität

Das Programm befasst sich nicht explizit mit der interdisziplinären Vernetzungsarbeit der STEEP-Beraterin.

3.2.2.7.5 Weiterführende Gedanken zu STEEP

Ohne Zweifel vermag STEEP ein Kind in seinen ersten beiden Lebensjahren wirksam und sinnvoll zu fördern. Wünschbar wäre es, diese Fördereffekte bis zum Eintritt in den Kindergarten oder die Basisstufe kontinuierlich und nachhaltig aufrechtzuerhalten. Hierzu einige Gedanken und Anregungen:

- STEEP 1 und STEEP 2:

Mayr (2000, in: Weiss, 2000) hält fest, dass die Wirksamkeit einer Intervention vom Zeitpunkt ihres Beginns, von ihrer Dauer und ihrer Intensität abhängt (Kap. 3.2.1.4).

Der Startzeitpunkt von STEEP – während der Schwangerschaft – scheint optimal. Was die Dauer des Projektes betrifft, drängen sich aber Zweifel auf: Dass das Programm bis zum zweiten Geburtstag des Kindes dauert, mag zwar im Hinblick auf die Bindungsentwicklung sinnvoll sein, nicht aber hinsichtlich der weiteren Sprachentwicklung. Deren Förderung ist weiterhin sorgfältig im Auge zu behalten.

Denkbar wäre, ein Nachfolgeprogramm, das an STEEP anschliesst, zu lancieren: STEEP 2.

Dieses müsste sich inhaltlich an der neu bestimmten und als relevant erachteten Interdependenz von Risiko- und Schutzfaktoren ausrichten. Der familiär und personal wichtige Schutzfaktor Sprache wäre als Konstante in die Curriculumsplanung aufzunehmen.

Aspekt Mehrsprachigkeit:

Die Schwellenhypothese (vgl. Kap 3.1.3.5) legt nahe, dass fremdsprachige Eltern darin bestärkt werden sollten, mit ihren Kindern diejenige Sprache zu sprechen, die sie am sichersten beherrschen. Die obigen Ausführungen zur Differenzierung des mütterlichen Sprachverhaltens gegenüber dem Kind beziehen sich auf die jeweils gewählte Sprache. Dies bedeutet, dass die STEEP-Beraterin diese Sprache ebenfalls beherrschen muss. Für die Annäherung des Kindes an die Zweitsprache wären im Rahmen von STEEP 2 zusätzliche Angebote in Betracht zu ziehen, beispielsweise Spielgruppen, Krippen o.Ä.

- Die STEEP-Beraterin arbeitet vernetzt und fokussiert.

Wie oben festgestellt, setzt STEEP kaum Strategien ein, die auf eine Verbesserung der strukturellen familiären Bedingungen abzielen. Da die Beraterin aber als konstante Bezugsperson ihren festen Platz in der Familie hat, wäre es je nach individuellem familiärem Bedarf sinnvoll, wenn sie im Rahmen ihres zweiwöchentlichen Hausbesuches verbindlich interdisziplinäre Koordinations- und Triageaufgaben übernehmen würde.

- Bei fremdsprachigen Familien sollte die STEEP-Beraterin nach Möglichkeit aus derselben Kultur stammen wie die Familie.

3.2.3 Parents as teachers: Ein Frühförderungsprogramm

Im nachfolgenden Kapitel wird das Programm PAT beschrieben und analysiert.

3.2.3.1 Das Wichtigste in Kürze

PAT, zu Deutsch „mit Eltern lernen“, ist ein internationales Programm, das in den USA in den achtziger Jahren entwickelt und umgesetzt wurde. Das Programm umfasst Elternbildung und Familienunterstützung von der Schwangerschaft bis etwa zum dritten Lebensjahr des Kindes. In dieser Zeit werden die Familien helfend begleitet (Nägele & Sindbert, o.J.).

3.2.3.2 Zielgruppe

Die Zielgruppe von PAT sind Familien aus allen sozialen Schichten. In der Realität entscheidet letztlich der Geldgeber darüber, welche Familien ins Programm aufgenommen werden. In Nürnberg werden beispielsweise ausschliesslich Familien berücksichtigt, die in sozialen Brennpunkten leben oder Flüchtlingsstatus haben (Nägele & Sindbert, o.J.).

3.2.3.3 Ziele

Für die Eltern

- Die Kompetenz der Eltern wird gesteigert
- Den Eltern wird das Vertrauen vermittelt, dass sie selbst dem Kind den bestmöglichen Start ins Leben geben können.
- Die Eltern erweitern ihr Wissen über die Entwicklung ihres Kindes und bekommen angemessene Methoden zur Anregung des kindlichen Lernprozesses vermittelt.
- Es wird schon vor Schuleintritt der Kinder eine Beziehung zwischen den Eltern und der Schule entwickelt.

Für die Kinder

- Das Kind bekommt eine solide Grundlage für einen späteren erfolgreichen Schulbesuch.
 - Eine starke Eltern-Kind-Beziehung wird gefördert.
 - Mögliche Lernprobleme werden frühzeitig erkannt.
 - Kindesmisshandlungen und Vernachlässigung werden verhindert oder zumindest reduziert.
- (Drotar & Hurwitz, 2005)

3.2.3.4 Massnahmen

Die oben genannten Ziele werden mittels folgender Programmelemente erreicht:

- **Hausbesuche:** Eine Elterntainerin, die eine spezielle Ausbildung im Bereich der frühkindlichen Entwicklung absolviert hat, macht mindestens einen Hausbesuch pro Monat. Sie vermittelt den Eltern Kenntnisse über die jeweilige Entwicklungsstufe, in der sich das Kind befindet, und spricht mit ihnen über ihre Erziehungspraktiken. Weiter gibt sie Tipps, wie die Kinder zum Lernen angeregt werden können, und stärkt die Eltern-Kind-Beziehung durch Beratung und Anregung zu gemeinsamen Aktivitäten.
- **Gruppentreffen:** Pro Monat findet mindestens ein Gruppentreffen in der Wohngegend statt. Hier werden Kenntnisse und Erfahrungen zu Erziehungspraktiken und zu unterstützenden

Angeboten im Bereich Eltern-Kind-Interaktionen ausgetauscht. Weiter erhalten die Eltern Anregungen, wie sie die Kinder in ihrer Entwicklung fördern können.

- **Screening:** Bei den Kindern wird mindestens ein Screening im Jahr durchgeführt. Dieses erfasst den allgemeinen Entwicklungsstand und die Fortschritte. Ausserdem werden kognitive, sprachliche, emotional- soziale und motorische Fähigkeiten getestet. Während des Screenings informiert die Elterntainerin die Eltern über die Ergebnisse.
- **Aufbau sozialer Netzwerke:** Die Familien erhalten Hinweise zu Angeboten und Dienstleistungen in der Umgebung. Die Elterntainerinnen bemühen sich ausserdem darum, den Eltern Zugang zu diesen Angeboten oder Dienstleistungen zu verschaffen, beispielsweise zu Arbeitsvermittlungsdiensten, Sprachkursen, Bibliotheken, Bildungsangeboten, Beratungen, Eltern- Kind-Gruppen, Frühförderungsangeboten für Kinder mit Entwicklungsstörungen u.Ä. (Drotar & Hurwitz, 2005)

3.2.3.5 Vorgehen

Die Unterstützung beginnt in der Schwangerschaft und endet mit dem Erreichen des dritten Lebensjahres des Kindes. In dieser Zeitspanne bleibt die Intensität der vier Massnahmen immer gleich:

- Die **Hausbesuche** finden in der Regel mindestens ein Mal pro Monat statt. Die Elterntainerinnen können bei Bedarf die Besuche intensivieren.
- Die **Gruppentreffen** finden monatlich statt und können je nach Bedürfnis intensiviert werden.
- Es wird mindestens ein **Screening** pro Jahr durchgeführt. Je nach Bedürfnis sind aber auch kürzere Abstände möglich.

Diese Aktivitäten führen die Elterntainerinnen anhand eines Curriculums durch, das den Lehrplan darstellt. Dieses Curriculum wurde auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Erkenntnisse ausgearbeitet und umfasst Wissenswertes zu jedem Lebensalter. PAT schlägt somit eine Brücke zwischen den Neurowissenschaften und den Erziehungswissenschaften. Der „Lehrplan“ bildet die Basis für den späteren Schulerfolg des Kindes. Die Elterntainerinnen vermitteln den Familien Informationen über das Wann, Was, Wie und Warum der kindlichen Entwicklung. Da das Curriculum nur beziehen kann, wer die Ausbildung zur Elterntainerin absolviert, und es ausserdem kostenpflichtig ist, muss hier auf Einzelheiten verzichtet werden. Allerdings enthält der Leitfaden zu PAT neurowissenschaftliche Ausführungen, die auf Inhalte im Curriculum schliessen lassen. Diese werden im Folgenden grob umrissen. Als Orientierungshilfe dienen hierbei die im Kapitel 3.1.2 aufgeführten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse:

3.2.3.6 Ziele und Zielerreichung

Ziel 1: Die Eltern erweitern ihr Wissen über die frühe Kindheitsentwicklung und optimieren ihren Umgang mit den Kindern.

Umsetzung: Die PAT-Erzieherinnen stärken die Eltern-Kind-Beziehung mit Hilfe von Informationen und fördern die Eltern in ihrer Interaktion mit dem Kind. Die Schwerpunkte liegen bei den elterlichen Pflichten und der Wissensvermittlung hinsichtlich der kindlichen Entwicklungsphasen. Die Elternerzieherinnen bauen zunächst eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern auf. Anschliessend agieren sie als Beraterinnen, als Coach und als Modell. Sie sind eingebunden in den Eltern-Kind-Alltag. Konkret beobachten sie das Verhalten und die Interaktionen zwischen Kind und Eltern.

Ergebnisse aus Studien: Es liess sich belegen, dass PAT-Eltern mehr über Kindererziehung und die kindlichen Entwicklungsphasen wissen als Eltern aus Kontrollgruppen. Darüber hinaus wurde die Eltern-Kind-Beziehung und die Bindung nachweislich gestärkt. Im Weiteren zeigten die Eltern mehr Sicherheit im praktischen Umgang mit den Kindern, d.h. bei der Gestaltung des Kindesumfelds, aber auch bezüglich ihres Engagements und ihrer Selbstwahrnehmung im Bereich Kompetenz und Selbstvertrauen. Dies wiederum hatte den mittelfristigen Effekt, dass die Kinder ihre kognitiven, sozial-emotionalen, motorischen und sprachlichen Fähigkeiten kontinuierlich verbessern konnten. Ausserdem erwiesen sich die Kinder gegenüber ihren Eltern als beziehungs- und bindungssicher. Diese Effekte zeigten sich noch bis ins Schulalter, wodurch die PAT-Kinder hinsichtlich Lernfähigkeit und schulischen Leistungen positiv auffielen.

Ziel 2: Frühe Erkennung von Entwicklungsstörungen und Gesundheitsproblemen garantieren.

Umsetzung: Die psychische und physische Entwicklung der Kinder wird mittels eines jährlichen Screenings aufmerksam beobachtet. Die Untersuchungen fokussieren auf dem Entwicklungsstand des Kindes bezüglich Kognition, Sprachkompetenz, sozial-emotionalen Fähigkeiten und Motorik. Ausserdem werden auditive, visuelle und gesundheitliche Probleme erfasst. Ergänzend behalten die Elterntainerinnen die kindliche Entwicklung bei ihren regelmässigen Besuchen im Auge.

Ergebnisse aus der Studie: Bei den Kindern aus dem Programm werden Entwicklungsverzögerungen früh entdeckt, so dass sie bei Bedarf umgehend an die zuständigen Dienste überwiesen werden können. Wagner, Ida & Spiker (2001) stellen fest, dass Dreijährige aus dem Programm deutlich gesünder sind und ein stärkeres Immunsystem haben als Gleichaltrige, die nicht am Programm teilnehmen. Weil Auffälligkeiten früher erkannt und angegangen werden, kommt es langfristig seltener zu einer Unterbringung in Sonderschulen. Nicht behandelte Hör-, Seh- und Gesundheitsprobleme oder Entwicklungsverzögerungen zeigen sich bei PAT-Kindern im Schulalter äusserst selten.

Ziel 3: Kindesmissbrauch und Vernachlässigung werden verhindert.

Umsetzung: Elterntainerinnen unterstützen die Eltern, indem sie diesen Wissen über die alterstypischen Entwicklungen und Verhaltensweisen vermitteln und sie über Erziehungsthemen informieren (z.B. über Disziplin, Beziehungen der Kinder untereinander, zur Toilette gehen etc.). Weiter zeigen sie den Eltern Wege auf, wie sie das Kind in seiner jeweiligen Entwicklungsphase angemessen unterstützen und wie sie es beim Lernen begleiten können. Die Gruppentreffen bieten den Eltern Gelegenheit, ein Netzwerk zu anderen Familien aufzubauen und Unterstützung durch andere Eltern zu bekommen.

Ergebnisse: Wagner, Ida & Spiker (2001) konnten nachweisen, dass Eltern, die am Programm teilnahmen, mehr über Disziplin wissen, ihre Kinder öfter positiv in Entscheidungen einbeziehen und ihr häusliches Umfeld kinderfreundlicher gestalten. Die Familien erwiesen sich insgesamt als gestärkt und es gab weniger Kindesmissbrauch und Vernachlässigung als in der Kontrollgruppe. Pfannenstiel, Lambson & Yarnell (1991) kamen in einer Studie, die in Missouri durchgeführt wurde, zu weitgehend identischen Ergebnissen. Ausserdem stellten sie fest, dass das Wissen über die kindliche Entwicklung und der praktische Umgang mit den Kindern bei PAT-Eltern signifikant besser waren als bei den Eltern der Kontrollgruppe.

Ziel 4: Das PAT-Programm hat zum Ziel, die Schulbereitschaft und den Schulerfolg der Kinder zu verbessern.

Umsetzung: Das PAT-Programm bietet Screenings, Hausbesuche sowie Gruppentreffen und hilft beim Aufbau von sozialen Netzwerken. Das Programm geht hierbei davon aus, dass die Eltern die ersten und einflussreichsten Lehrpersonen ihrer Kinder sind. Da erwiesenermassen in den ersten Jahren die Weichen für den späteren Schulerfolg gestellt werden, ist es wichtig, die Eltern zu guten Lehrpersonen „auszubilden“.

Ergebnisse: Eine Studie kam zum Ergebnis, dass Kinder, die am Programm teilgenommen hatten, im Alter von 36 Monaten beim Lösen einer Aufgabe mehr Geduld zeigten als Kinder aus Kontrollgruppen. Überdies konnten sie unabhängiger mit dem Problemlösen umgehen. Die PAT-Kinder verfügten vergleichsweise auch über stärkere Sozialkompetenzen und signifikant bessere kognitive Fähigkeiten (Drotar & Hurwitz, 2005; Drotar, Hurwitz, Jeavons, Kirchner, Schlucter, Sullivan & Robinson, 2005). Eine Studie von Pfannenstiel & Seltzer (1985; 1989) wies bei PAT-Kindern im Alter von drei Jahren signifikant bessere Intelligenzleistungen und Sprachfertigkeiten, aber auch besser entwickelte Sozialkompetenzen nach.

3.2.3.7 Analyse von Parents as teachers

Das PAT-Programm wird im Folgenden auf seine Wirksamkeit hin untersucht. Die Analyse stützt sich auf verschiedene Wirksamkeitsfaktoren von Weiss (vgl. Kap 3.2.1) und auf die aus der Theorie herausgearbeiteten pädagogischen Handlungsfelder. Da es im Rahmen der Recherche nicht möglich war, zu allen erforderlichen Daten Zugang zu erhalten, beruht die nachfolgende Überprüfung teilweise auf abgeleiteten Schlüssen. Am Ende des Kapitels werden einige das Programm ergänzende Ideen skizziert.

Überprüfung der Inhalte von PAT vor dem Hintergrund der theoretisch erarbeiteten pädagogischen Handlungsfelder (vgl. Kap 3.1.4)

Vergleicht man die in Kapitel 3.1.4 umrissenen pädagogischen Handlungsfelder mit den Inhalten von PAT, wird klar, dass das Programm alle Bereiche abdeckt (Bindung, Interaktion/Sprache/Kommunikation, materielle Mitwelt und die Interdisziplinarität). Allerdings ist zu beachten, dass sich diese Analyse auf Ableitungen aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen bezieht, die die Basis des Curriculums bilden. Überprüft werden die Ergebnisse anschliessend anhand der kurz umrissenen Methoden im PAT-Schaubild.

Der **Bindung** kommt im Programm grosse Bedeutung zu. Dies ergibt sich einerseits daraus, dass die Bindung als bedeutsamer Einflussfaktor für die Entwicklung des frühkindlichen Gehirns gilt (vgl. Kap 3.1.2). Andererseits ist es ein erklärtes Hauptziel des Programms, Eltern zu Lehrpersonen für ihre Kinder auszubilden, wofür eine gute Bindung unverzichtbar ist (vgl. Kap 3.1.2.8; Kap. 3.2.2.1). In diesem Zusammenhang findet auch der Aspekt der **anregenden, materiellen Mitwelt** und der **reichhaltigen Interaktion** Berücksichtigung. Die Elterntainerinnen helfen den Eltern, Erfahrungswelt, Interaktion, **Kommunikation und Sprache** dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes anzupassen (vgl. Kap 3.1.4.3). Inhaltlich kann das Programm als ganzheitlich beurteilt werden, da es auch physische Aspekte wie Schlaf, Tagesrhythmus und Ernährung einbezieht. Die Screenings und die Vernetzung mit anderen Dienstleistungsstellen sind Elemente, die das Programm als **interdisziplinär** qualifizieren (vgl. Kap 3.1.4.4).

Überprüfung der allgemeinen Wirksamkeit nach Weiss (2000)

PAT ist, wie STEEP, ein sogenanntes „home -based“-Programm. Dies bedeutet, dass die Intervention indirekt über die Familie, über die Eltern stattfindet. In Kapitel 3.2.1 wurde darauf hingewiesen, dass indirekte Interventionen in Forschungsuntersuchungen widersprüchlich diskutiert werden. Die eindeutig besseren Ergebnisse der direkten Intervention geben zur Frage Anlass, ob die in Kapitel 3.2.3.6 beschriebenen positiven Auswirkungen von PAT wirklich qualitativ verlässlich überprüft wurden. Geht man aber davon aus, dass die Evaluationsmethoden wissenschaftlichen Kriterien standhalten und die Wirkungsergebnisse den realen Effekten entsprechen, sind die Gründe für die Effektivität des Programms in dessen besonderem Aufbau, in der günstigen Kombination bestimmter Qualitätsaspekte zu suchen:

Weiss beurteilt zwar die indirekte Intervention kritisch und bewertet sie erheblich schlechter als die direkte Intervention. Gleichwohl nennt er einige Erfolgskriterien, die indirekte Interventionen in ein positiveres Licht zu rücken vermögen. In diesen Zusammenhang gehören u.a. die Qualifikation der

intervenierenden Person, ihre kontinuierliche Beziehung zur Familie, der Inhalt der Intervention und deren richtiges Timing. In all diesen Punkten schneidet das PAT gut ab: Der Inhalt der Intervention ist schon diskutiert worden und lässt sich als qualitativ wertvoll beurteilen, da er alle in der Theorie erarbeiteten pädagogischen Handlungsbereiche abdeckt. Bezüglich Beziehungskontinuität verweist das Schaubild zu PAT explizit darauf, dass der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu den Eltern einen wesentlichen Bestandteil der Hausbesuche darstellt. Dies lässt auf Kontinuität schliessen, da ein tragfähiger Kontakt erst über Vertrauen möglich wird und dieses wiederum eine längere Betreuungszeit voraussetzt. Da die Elterntainerinnen die Entwicklungsschritte der Kinder und die damit verbundenen Massnahmen mit den Eltern besprechen und umsetzen, sind sie wahrscheinlich neurowissenschaftlich, pädagogisch, entwicklungspsychologisch und im Bereich Coaching geschult und somit gut qualifiziert (vgl. Kap. 3.2.1.3). Diese umfassende Qualifikation dürfte ein sinnvolles Timing über die ganze Programmdauer hinweg gewährleisten.

Problematisch ist die Tatsache, dass die Hausbesuche in der Regel nur *einmal* pro Monat stattfinden. In Kapitel 3.2.1.3 wurde erwähnt, dass gemäss aktuellen Forschungsergebnissen mindestens *drei* Hausbesuche pro Woche erforderlich sind, um überhaupt Wirksamkeit zu erzielen. Dieses Missverhältnis zwischen praktiziertem und wissenschaftlich gefordertem Besuchsrhythmus irritiert: Entweder sind die ergänzenden Massnahmen (Gruppentreffen, Screenings und das soziale Netzwerk) in Kombination mit den im obigen Abschnitt erläuterten positiven Faktoren so wirksam, dass *ein* Hausbesuch pro Monat ausreicht, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. Andernfalls wurde PAT forschungsmethodisch nicht sauber evaluiert.

Bezüglich der Wirksamkeitsfaktoren (Beginn/ Dauer/ Intensität; fokussiertes Arbeiten; Flexibilität; Kontinuität) die im Kapitel 3.2.1.4 diskutiert wurden, lässt sich Folgendes festhalten:

- Die Intervention erfolgt direkt nach der Geburt, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, und dauert in der Regel drei Jahre. Dies ist beides positiv zu bewerten: Das Programm setzt sehr früh an und deckt eine beträchtliche Zeitspanne ab. Allerdings ist es nicht sehr intensiv mit einem Hausbesuch und einem Gruppentreffen pro Monat und einem Screening im Jahr.
- Das Programm bemüht sich um soziale Einbindung, also um Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen, die dazu beitragen, die Familien in schwierigen Situationen zu entlasten (Aufbau sozialer Netzwerke). Inwiefern die verschiedenen Stellen und Unterstützungsmassnahmen untereinander vernetzt und aufeinander abgestimmt sind, wird nicht ersichtlich.
- Flexibilität ist Bestandteil des Programmkonzepts: Je nach Familiensituation kann die Intensität bei den Screenings und den Hausbesuchen angepasst werden.
- Das Programm versucht, die Eltern schon im Vorfeld mit den Kindergärten und Schulen vertraut zu machen, um Vertrauen aufzubauen. Dieser frühzeitige Kontakt soll dazu beitragen, die Übergangsphasen, in denen das Resilienzrisiko höher ist als sonst, sicherer zu bewältigen.

Fazit

Gesamthaft ist festzuhalten, dass das Programm viele klar ersichtliche und vermutete Interventionselemente umfasst, die sich positiv auf die Familie und das Kind auswirken. Der systemische Ansatz, die inhaltlichen Schwerpunkte, die Vernetzungen mit anderen unterstützenden Dienstleistungen und die neurowissenschaftliche Grundlage bilden in ihrer Verknüpfung ein vielfältiges Unterstützungs- und Interventionskonzept im Bereich der frühkindlichen Bildung. Allenfalls wäre eine Intensivierung des Programmes ins Auge zu fassen (mindestens drei Hausbesuche pro Woche). Eine Ergänzung durch direkte Interventionsmassnahmen könnte eine weitere sinnvolle Option darstellen, zeigen doch nach Weiss (2000) kombinierte Interventionen (direkte und indirekte) die deutlichsten Fördereffekte.

3.2.4 The Abecedarian Early Childhood Intervention AECI

Im nachfolgenden Kapitel wird das Programm AECI beschrieben und analysiert.

3.2.4.1 Das Wichtigste in Kürze

Die meisten präventiven Frühförderungsprogramme setzen bei drei- oder vierjährigen Kindern an. Das AECI begann mit Babys im Alter von wenigen Wochen, damit erzieherischen Defizite gar nicht erst aufkommen konnten mit dem Ziel die Hypothese zu bestätigen, dass frühe Interventionen wirksamer sind als spätere. Hierzu wurden 112 Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien, meist afroamerikanischer Abstammung, ausgewählt, die zwischen 1972 und 1977 geboren wurden. Die Familien wurden nach verschiedenen Kriterien ausgesucht, die bei den Kindern aufgrund der familiären Situation soziale und intellektuelle Entwicklungsverzögerungen erwarten liessen. Dadurch, dass das Programm nur zu Studienzwecken konzipiert und evaluiert wurde, wird es heute nicht mehr durchgeführt. Allerdings wurden die Kinder bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr immer wieder auf Langzeitwirkungen getestet. Weiter ist zu sagen, dass es zu Forschungszwecken auch Kinder gab, die bis zum achten Lebensjahr gefördert wurden. Insgesamt gab es vier Kontrollgruppen, die miteinander verglichen wurden (Masse & Barnett, 2002). Weitere Ausführungen dazu im Kap. 3.2.4.4 (Forschungsergebnisse).

3.2.4.2 Zielgruppe

Um geeignete Kinder für das Abecedarian Projekt zu finden, stützte man sich auf einen „High-Risk-Index“, der auf Umstände hinwies, die Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung bedrohte.

Dieser Index umfasste folgende Kriterien:

- Haushaltseinkommen (household income)
- Elterliche Bildung (parental education)
- Schullaufbahn der Familienmitglieder (school histories of family members)
- Soziale finanzielle (staatliche) Unterstützung (welfare payments)
- Intelligenz der Eltern (parental intelligence)
- Berufliche Tätigkeit der Eltern (parental occupations)

Die wichtigsten Indikatoren für eine Aufnahme in das Projekt waren aber „...parental education levels...“ und „...income...“ (Crane, 1998, S.166).

3.2.4.3 Umsetzung

Das Programm fand in einem Center statt, in dem die Kinder vom Morgen bis am späten Nachmittag an den Werktagen betreut wurden. Diese Ganztagesbetreuung begann für die Kinder, wenn sie vier Wochen alt waren. Im Alter von vier Wochen bis zum Alter von einem Jahr hatte jedes Kind ein eigenes Kinderbett, zwei Spielzimmer und eine grosse Halle zum Essen und Spielen zur Verfügung. Pro drei Kinder stand eine Lehrperson zur Verfügung. Wenn die Kinder entwicklungsmässig so weit waren, in der Regel mit einem Jahr, kamen sie in die Gruppe der älteren Kinder. In dieser Gruppe blieben sie dann bis zum Eintritt in den Kindergarten. Für diese Gruppe gab es einen grossen, offenen „Klassenraum“, der von Lehrpersonen, einem Supervisor und einigen Assistenten (Studenten) betreut wurde. Die Betreuungsdichte betrug 6 Kinder auf eine Lehrperson.

Das Betreuungsangebot beinhaltet einen strukturierten, regelmässigen Tagesablauf für die Kinder. Um ein Bild über den Inhalt eines solchen Tagesablaufs zu bekommen, wird nachfolgend die Planung des Tagesablaufs der kleinen Kinder (4 Wochen – 1 Jahr) detailliert beschrieben. Dieser Tagesablauf deckte sich zum grössten Teil mit dem Tagesablauf der älteren Kinder (1 Jahr – Kindergarteneintritt).

Beispiel des Tagesprogramms für Kinder im Alter von vier Wochen bis zu einem Jahr

7.30: Die Kinder kommen ins Zentrum und jedes einzelne wird begrüsst. Die Lehrpersonen sprechen mit den Eltern. Alle Kinder werden umgezogen und spielen frei in der grossen Gruppe.

9.00: Die Kinder werden in Gruppen aufgeteilt und je eine Lehrperson spielt mit einer Gruppe.

10.00: Umsetzung von Lehrplaninhalten, beispielsweise Wahrnehmungs- oder Motorik-Training.

10.30: Die jüngsten Kinder gehen schlafen. Für die älteren Kinder folgt ein Eins-zu-eins-Spiel, etwa ein Sprechspiel („talking game“), „Peek-a-boo“ (hier versteckt man sich oder etwas, auf einmal erscheint es wieder und beim Erscheinen sagt man „peek-a-boo“) und andere Spiele, die der Ausbildung der Objektpermanenz dienen.

11.00: Die Kinder werden umgezogen und gewaschen; das Mittagessen wird aufgetragen.

11.30: Das Mittagessen wird fortgesetzt.

12.00: Die Kinder machen einen Mittagsschlaf. Die Lehrpersonen essen zu Mittag. Danach gibt es bei Bedarf eine Sitzung.

12.30: Die Lehrpersonen erstellen für jedes Kind einen Tagesrapport. Lernfortschritte, wichtige Entwicklungsschritte etc. werden kurz in erzählerischer Form festgehalten.

13.30: Die wachen Kinder erhalten Zuwendung.

14.30: Alle Kinder sind wach.

15.00: Spielen auf dem Boden oder draussen.

16.00: Die Kinder werden nach und nach abgeholt.

16.30: Mit den verbleibenden Kindern wird einzeln gespielt. Die Lehrpersonen gehen nach und nach.

17.15: Die letzten Kinder werden von ihren Eltern abgeholt oder nach Hause gebracht.

Der tägliche Zeitplan enthält auch Zeitfenster für Simulationen, Entwicklungen des Lehrplans und für Forschung bzw. Evaluation (Ramey, 1974)

3.2.4.4 Forschungsergebnisse

Die Studie begleitete vier Gruppen von Kindern:

- Die erste Gruppe wurde ab dem Alter von vier Wochen bis zum Alter von acht Jahren gefördert.

- Die zweite Gruppe wurde ab dem Alter von vier Wochen bis zum Kindergarteneintritt gefördert.
- Die dritte Gruppe wurde vom Kindergarteneintritt bis im Alter von acht Jahren gefördert.
- Die vierte Gruppe wurde nicht speziell gefördert.

Die Kinder dieser vier Gruppen wurden regelmässig auf Intelligenzquotient, mathematische Leistung und Lesekompetenz hin getestet. Ausserdem wurde evaluiert, welcher Anteil der jeweiligen Gruppen im Alter von 15 Jahren schon eine Klasse hatte wiederholen müssen und welcher Prozentsatz der 15-Jährigen sonderbeschult wurde (Crane, 1998).

Beim Intelligenzquotienten liessen sich im Alter von einem Jahr keine erheblichen Unterschiede zwischen den speziell geförderten und den nicht geförderten Kindern feststellen. In den drei folgenden Jahren ergab sich aber eine durchschnittliche Differenz des IQs von 15 Punkten zwischen den beiden Gruppen. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik von Crane zusammengefasst.

Messwerte zum Intelligenzquotienten (nach Byley Mental Development Index (MDI) and Stanford Binet IQ at twelve, Twenty-four, Thirty-Six, and Forty-Eight Months of Age for Abecedarian Children):

Tab. 1: Statistische Darstellung der Ergebnisse von Kleinkindern bezüglich ihres Intelligenzquotienten (nach Crane, 1998, S. 170, figure 6.3)

Auch zu späteren Zeitpunkten wurde der IQ der Kinder getestet. Hierbei unterschied man zwischen den vier oben beschriebenen Gruppen. Die Resultate machen deutlich, dass die Frühförderung einen erheblich stärkeren Einfluss auf den IQ hat als spätere Interventionen. Dennoch beeinflussen auch spätere Fördermassnahmen den IQ. Nachfolgende Grafik veranschaulicht die Ergebnisse.

Messwerte zum Intelligenzquotienten (nach Full-Scale Wechsler IQ at Three Ages)

Tab. 2: Statistische Darstellung der Ergebnisse von Kindern von 8 – 15 Jahren bezüglich ihres Intelligenzquotiente (nach Crane, 1998, S. 170, figure 6.4)

Auch zu den Lesefertigkeiten und den mathematischen Fähigkeiten wurden Tests durchgeführt. Diese Kompetenzen beurteilte man anhand des „Woodcock-Johnson Reading Cluster at three years“ sowie des „Woodcock -Johnson Mathematics Cluster“ (Crane, 1998, S. 170f). Die Erhebungen zur Lese- und die Mathematikkompetenz führten zu ähnlichen Ergebnissen wie die IQ-Messungen: In beiden Bereichen schnitten die ersten beiden Gruppen, die am AECl - Frühförderungsprogramm (4 Wochen – Kindertarteneintritt) teilgenommen hatten, besser ab. Interventionen der dritten Gruppe, die ausschliesslich im Schulalter (Kindertarteneintritt- 8 Jahre) statt gefunden haben, hatten einen geringen Einfluss auf die untersuchten Kompetenzen.

Im Alter von 15 Jahren verglich man die Jugendlichen aus der Kontrollgruppe und jene aus dem Abecedarian-Frühförderungsprogramm darauf hin, wie viele von ihnen eine Klasse repetiert hatten und wie viele eine Sonderbeschulung erhielten. Die im Anhang III aufgeführten Diagramme lassen deutlich erkennen, dass sich die Frühförderung bezüglich beider Untersuchungsaspekte langfristig positiv auswirkte (vgl. Anhang III).

3.2.4.5 Analyse des AECI

Das Abecedarian Project wird im Folgenden auf seine Wirksamkeit überprüft. Zunächst werden inhaltliche Aspekte untersucht (Bindung, Interaktion/Kommunikation/Sprache, materielle Mitwelt und Interdisziplinarität, vgl. Kap 3.1.4). Anschliessend kommen die allgemeinen Wirksamkeitsfaktoren nach Weiss zur Anwendung (vgl. Kap. 3.2.1).

Überprüfung der Inhalte von AECI vor dem Hintergrund der theoretisch erarbeiteten pädagogischen Handlungsfelder

Die Programmrecherche lässt keine Schlüsse darüber zu, ob AECI in Bezug auf **Bindung** gezielt pädagogische Massnahmen ergriff. Deutlich wird aber, dass das Programm grossen Wert auf die **Interaktion/Kommunikation**, auf die **Sprache** und auf eine anregende **materielle Mitwelt** legte. Da aber Interaktion/Kommunikation allgemein in der Literatur massgeblich abhängig von der Bindung, von einer positiven Beziehung zwischen den Bezugspersonen und dem Kind, erachtet wird, ist davon auszugehen, dass sich die Früherzieherinnen und Früherzieher um eine gute Bindung bemühten. Ob das Programm auch die Eltern-Kind-Bindung miteinbezog, lässt sich den Rechercheunterlagen nicht entnehmen. Offensichtlich ist hingegen, dass das AECI den Kindern im Handlungsfeld Kommunikation/Sprache/Interaktion, aber auch im Bereich der materiellen Mitwelt verschiedene reichhaltige und inhaltsvolle Erfahrungen ermöglichte. Sprache und Motorik wurden regelmässig und spielerisch trainiert. Auf die Aufmerksamkeitszentrierung beim Kind, die für das Sprachlernen von grosser Bedeutung ist, wurde sehr bewusst geachtet. Die medizinische Unterstützung und das Mittagessen im Zentrum sind Elemente, die sich dem Handlungsfeld **Interdisziplinarität** zuordnen lassen. Ausserdem wurden in Crane Hinweise darauf gefunden, dass die Familien, welche im Projekt mit eingebunden waren, „...family support services from social workers...“ bekamen (Crane, 1998, S. 166). Allerdings wird nicht ersichtlich, wie die Vernetzung und die Zusammenarbeit der Sozialarbeiter und der Mediziner zum Center konkret von sich ging.

Überprüfung der allgemeinen Wirksamkeit nach Weiss (2000)

Die Voraussetzungen einer wirksamen direkten Intervention nach Weiss können als erfüllt gelten, da das AECI-Programm sehr gute **strukturelle Bedingungen** bot (vgl. Kap. 3.2.1.2). Hierzu zählen in erster Linie die Gruppengrösse, das Kind- Betreuer-Verhältnis und die Qualifikation des Personals: Diese Strukturgrössen bedingen eine angemessene Interaktion zwischen Betreuern und Kindern. Verschiedene Ansätze in der Literatur stufen diese Faktoren als zentral ein. Die Beschreibungen in zahlreichen Studien deuten darauf hin, dass kleine Gruppen, ein dichtes Betreuer-Kind-Verhältnis, eine grosszügige Raumgestaltung und qualitativ hochwertige Materialien vorzufinden waren. Nur zur Qualifikation des Personals findet sich kein eindeutiger Hinweis. Neben den strukturellen Bedingungen erwähnt Weiss im Hinblick auf die Wirksamkeit direkter Interventionen auch Kriterien auf der **Prozessebene**. Da diese in der Literatur zum AECI aber nicht explizit erwähnt werden, sind hierzu kaum Aussagen möglich. Weder zum Curriculum, zur Interaktion zwischen den Lehrpersonen und den Kindern noch zum Lenkungsverhalten gibt es detaillierte Informationen. Ein breites Aktivitätsangebot, vielfältige Lernmöglichkeiten und ein gut organisierter Tagesablauf waren allerdings eindeutig

vorhanden. Diese Aspekte haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Wirksamkeit direkter Interventionen, was auch die Neurowissenschaft bestätigt (Kap. 3.1.2).

Die Analyse zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des AECI anhand von Mayrs (in: Weiss, 2000 vgl. Kap 3.2.1.4) Kriterien, lassen das Programm weitgehend positiv abschneiden: Da das Programm sehr zeitintensiv war (die Kinder sind jeden Werktag vom Morgen bis am späteren Nachmittag im Zentrum), ungefähr vier Jahre dauerte und sehr früh einsetzte (ca. vier Wochen nach der Geburt), kann es in Bezug auf *Beginn, Dauer, Intensität* als sehr gut bewertet werden. Beim Faktor *fokussiertes Arbeiten* lassen die Materialien keine klare Beurteilung zu. Feststellen lässt sich nur, dass ausser den Aspekten Erziehung, Bildung und Betreuung auch die Bereiche medizinische Versorgung und Ernährung zum Konzept gehörten. Ausserdem wurden Sozialarbeiterinnen hinzugezogen, um überhaupt Risikokinder für das Programm ausfindig zu machen und ihre Familien zu einer Teilnahme am Programm zu motivieren. Die Arbeit mit den Eltern oder der Familie als solche bleibt wird nur am Rande erwähnt und erfolgte nicht durch das Center, sondern durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Zur *Flexibilität* im Umgang mit den Familien ist ebenfalls keine Aussage möglich, da die Kinder tagsüber aus den Familien genommen wurden, was ein individuelles Eingehen auf die kindlichen Bedürfnisse erlaubte. Die Kinder wurden in den besonderen Phasen vermutlich wirksam unterstützt, da sie eine recht intensive Betreuung erhielten und auf Entwicklungsinhalte Wert gelegt wurde. Folglich lässt sich die Hypothese aufstellen, dass die „sensiblen Phasen“ im Interesse der Resilienzbildung aufmerksam wahrgenommen und angemessen begleitet wurden.

Fazit

In Anbetracht der nachhaltigen positiven Einflüsse des AECI auf die Lernbiographie der Kinder darf das Projekt als wirksam beurteilt werden. Allerdings sind in einigen Bereichen Ergänzungen wünschbar. In der Literatur und auf der Homepage wird das Projekt als sehr personenzentriert beschrieben. Bei der Durchsicht der Unterlagen fällt auf, dass das Konzept kaum systemische Ansätze enthält. Inwiefern die Eltern miteinbezogen wurden, wird nicht transparent. Da dieser Aspekt kaum erwähnt wird, ist zu vermuten, dass die Elternarbeit wenig bedeutsam war. In diesem Bereich müsste das Projekt aber ausgebaut werden, um einen ganzheitlichen Charakter zu erlangen. Auch Weiss (vgl. Kap. 3.2.1.1) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Center-based-Programme zwar als erheblich wirksamer eingestuft werden, dass es aber dennoch wichtig sei, die Elternarbeit mit einzubeziehen. Dadurch lasse sich die Wirksamkeit der Interventionen noch steigern.

4. Schlussteil

4.1 Beantwortung der Fragestellung

Abschliessend versuchen wir die Eingangsfrage aus Kapitel 1.2.2 zu beantworten.

Welche pädagogischen Massnahmen stärken die von Behinderung bedrohte Entwicklung des Kleinkindes zwischen null und drei Jahren im Hinblick auf eine Verbesserung der Chancengerechtigkeit bei Schuleintritt?

Vorweg ist Folgendes festzuhalten: Die pädagogischen Massnahmen, die im Sinn der Fragestellung einer verbesserten Chancengerechtigkeit dienen, betrachten die *Entwicklung* des Babys bzw. des Kleinkindes grundsätzlich unter *systemischer Perspektive*, d.h. als Prozess in einem vielfältigen *Wechselspiel zwischen eigener Anlage, familiärem Umfeld und gesellschaftlichem Kontext*.

Wenn die Familie sowie die Gesellschaft die kleinkindliche Entwicklung beeinflussen, so haben beide diesen Einfluss gegenüber dem Kind und seinem Wohl auch zu verantworten. Familie und Gesellschaft sind gemeinsam aufgefordert, ihren Einfluss bewusst und zum Wohle des Kindes wahrzunehmen: Sie sind für die angemessenen pädagogischen Massnahmen zuständig (siehe auch Viernickel & Simoni, 2008, Kap. 2.1.1).

Wichtig ist hierbei, sich darüber Klarheit zu verschaffen, welche Kompetenzen jedes Kind für den Eintritt in die Basisstufe (oder den Kindergarten) braucht. Diese Grundkompetenzen sind als *Zielbereiche* in die Überlegungen mit einzubeziehen; sie stehen in engem Bezug zum gesellschaftlichen Kontext und haben determinierenden sowie selektiven Einfluss auf die Bildungsbiografie des Kindes. Daher muss deren Förderung ab Geburt Teil der bewussten und gemeinsamen Verantwortung gegenüber dem Kind sein.

Die pädagogischen Massnahmen haben zu gewährleisten, dass die wesentlichen Gelingensbedingungen für eine optimale frühkindliche Entwicklung erfüllt sind. Dazu gehören nebst betreuenden Aspekten wie einer gesunden Ernährung, die früh bildenden und erziehenden Aspekte der sicheren Bindung auf der Basis einer sensiblen, altersangepassten nonverbalen und verbalen Kommunikation; eine Mitwelt, welche die Bedürfnisse des Kindes erkennt und zuverlässig zu befriedigen vermag; ausserdem die reichhaltige, altersangepasste, ganzheitliche Erfahrung mit der dinglichen Umwelt. Die soziale Mitwelt kann aus einer Person, oft der Mutter, oder aus einem Netz von Personen bestehen.

Die frühpädagogischen Massnahmen zum Wohl des Kindes gehen von den für die positive Entwicklung des Kindes notwendigen Bedingungen (siehe oben) aus und stützen sich auf die dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen. Diese werden einerseits durch die Familie und andererseits durch den Bund als Vertreter der Bevölkerung in der Schweiz zur Verfügung gestellt. Verfügbare familiäre Ressourcen haben Vorrang. Soweit die Familie nicht in der Lage ist, dem Kind das Erforderliche zu gewährleisten, muss sie sich selber, in einer ihren Voraussetzungen angemessenen

Form, weiterbilden und / oder ergänzende ausserfamiliäre Angebote in Anspruch nehmen können. Auf diese Weise kann die Familie z.B. möglichen negativen Auswirkungen der ‚primären sozialen Ungleichheit‘ (vgl. Kap.1.1) aktiv und kooperativ entgegenwirken.

Wünschbar wäre, die pädagogischen Massnahmen beim einzelnen Kind auf eine professionelle Einschätzung der Interdependenz von Schutz- und Risikofaktoren abstützen zu können (z.B. Screening). Ausgehend von dieser Einschätzung liesse sich eine umfassende pädagogische Handlungsplanung ins Auge fassen, die darauf abzielt, das Verhältnis von Schutz- und Risikofaktoren positiv zu steuern (vgl. Kap. 3.1.1). Da sich hierbei bei jedem Kind und jeder Familie eine andere Massnahmenkombination als erforderlich erweisen kann, muss eine breite Palette an pädagogischen Unterstützungsangeboten zur Verfügung stehen. Besonders differenziert und vielseitig vernetzt muss das als kontinuierlich nutzbar konzipierte Sprachförderungsangebot sein. Grundsätzlich umfasst das pädagogische Angebot sowohl direkte als auch indirekte Massnahmen (Kap. 3.2.1.1). Ist das Angebot reichhaltig, so lässt es sich flexibel und angepasst nutzen und in seiner Wirksamkeit immer wieder überprüfen, was einen ökonomischen Umgang mit den Ressourcen sichert.

Das Modell der gemeinsam verantworteten pädagogischen Massnahmen in der frühen Kindheit setzt Kooperationsbereitschaft von Eltern und Bund, gut qualifiziertes Personal, einen angemessenen Betreuungsschlüssel und eine adäquate Finanzierung voraus. Diese Voraussetzungen lassen sich erfüllen, wenn die breite Bevölkerung genauer versteht, wie Entwicklungsbedingungen in der frühen Kindheit und Erfolgchancen bei Schuleintritt miteinander zusammenhängen. Hierzu ist Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

Wird die Entwicklung des Kindes systemisch betrachtet, haben die pädagogischen Massnahmen den aktiven Einbezug anderer Fachbereiche und die vernetzende Zusammenarbeit mit diesen zu gewährleisten (Interdisziplinäre Kooperation).

Im Folgenden skizzieren wir eine Umsetzungsmöglichkeit für die Praxis, die alle bisher festgehaltenen Erkenntnisse berücksichtigt.

4.2 Das Kompetenzzentrum für die frühe Kindheit

Die oben erläuterten Erkenntnisse lassen sich unseres Erachtens am sinnvollsten im Modell eines Kompetenzzentrums für die frühe Kindheit umsetzen. Dieses bezieht alle Disziplinen mit ein, die für die frühkindliche Entwicklung aus systemischer Perspektive relevant sind. In welchem Mass und welcher Art eine Familie die Angebote des Kompetenzzentrums nutzen will, hat diese selbst zu entscheiden. Das Unterstützungsangebot des Zentrums ist bewusst offen und attraktiv für alle Bevölkerungsschichten und -ethnien konzipiert. Die ausgezeichnete gynäkologische und pädiatrische Grundversorgung zieht die meisten Familien mit Säuglingen und Kleinkindern immer wieder an. Die weiteren Angebote müssen von jeder Familie individuell in Anspruch genommen werden können. Im direkten Kontakt mit den Familien kann das Zentrum auch spezifische Angebote auf der Basis kompetenter, professioneller Einschätzung empfehlen. In der Abbildung und der dazu gehörigen Legende am Ende des Kapitels sind die Angebote der Disziplinen im Einzelnen aufgeführt (siehe Abb. 5).

Der pädagogische Bereich des Kompetenzzentrums setzt das Konzept der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung praktisch um (FBBE, Stamm, 2009, vgl. Kap. 2.1.1). Das Fachwissen aus Sonderpädagogik und Heilpädagogischer Früherziehung HFE (Kap. 2.1.2) muss in allen pädagogischen Angeboten vorhanden und fall- resp. familienbezogen anwendbar sein. Der pädagogische Bereich handelt vernetzt.

Das Modell ist im Sinn eines Pilotversuchs in einem sozialen Brennpunkt der Schweiz zu realisieren und zu evaluieren. Das Ziel besteht darin, es in der ganzen Schweiz flächendeckend einzurichten.

Die Forschungsabteilung sammelt auftragsbezogene vor allem zentrumsintern zu erfassende Daten und wertet sie aus.

Je nach Bevölkerungsdichte und -struktur kann es erforderlich sein, das Angebot unterschiedlich auszugestalten und zu gewichten.

Der reale Zugang zu den Angeboten des Kompetenzzentrums lässt sich durch einen virtuellen Zugang ergänzen: Das Kompetenzzentrum tritt im Internet auf, wobei jede Disziplin ein eigenes Forum führt, in dem Experten und Expertinnen die Fragen von Eltern beantworten. Die Foren bieten den Eltern überdies Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen.

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR DIE FRÜHE KINDHEIT

LEGENDE

Koordinationsstelle: Zentrumsleitung + je ein Vertreter / eine Vertreterin pro

Pädagogik

- ★ Elternbildung
(Weiterbildungskurse)
- ★ Elternberatung
- ★ Ressourcenorientierte Familienabklärung
- ★ Individuelle „learning by doing“ - Kurse (bspw. STEEP, PAT)
- ★ Kindertagesstätte (bspw. AECI;

Forschung und Entwicklung

- ★ Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- ★ Supervisor / Supervisorin

Öffentlichkeitsarbeit

- ★ Medienverantwortliche Person

Sozialer Dienst / Rechtsdienst

- ★ Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin
- ★ Jurist / Juristin

Medizin und Therapie

- ★ Psychologe/Psychologin
- ★ Therapeut/ Therapeutin
- ★ Arzt/ Ärztin
- ★ Hebammen
- ★ Mütterberatung

Kulturvermittlung

- ★ Interkulturelle Bibliothek
- ★ Kulturvermittler/ Kulturvermittlerin

Abb. 5: Das Kompetenzzentrum der frühen Kindheit mit Legende

Das Kompetenzzentrum erfüllt einerseits die Postulate der Schweizerischen UNESCO Kommission für die Frühkindliche Bildung, andererseits setzt es voraus, dass diese auf der politischen Ebene umgesetzt werden. Die UNESCO-Postulate lauten:

1. „Die Familie muss gestärkt werden, damit sie ihre Potenziale realisieren kann.“
2. „Familienergänzende Betreuungsorte müssen zu Bildungsorten werden.“
3. „Forschung und Lehre zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung müssen in der Schweiz markant ausgebaut werden.“
4. „Eine Neubeurteilung der politischen Zuständigkeiten für die frühkindliche Bildung ist notwendig, weil es um mehr geht als um reine Sozialpolitik.“
5. „Die Investitionen in die frühkindliche Bildung sind zu erhöhen.“

(Zitat aus: Schweizerische UNESCO-Kommission, Projektgruppe Frühkindliche Bildung in der Schweiz, Medienmitteilung vom 20. Februar 2009)

5. Verzeichnisse

5.1 Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. & Wall, S. (1978).** Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. In Erickson, M. F. & Egeland, B. (2003). *Die Stärkung der Eltern – Kind – Bindung. Frühe Hilfen für die Arbeit mit Eltern von der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes durch das STEEP TM – Programm.* S.32 – 37. Stuttgart: Klett–Cotta.
- BAG** (Bundesamt für Gesundheit) (2004). In Burgener Woeffray, A. & Eisner-Binkert, B. (2006). *Vom ungeklärten Verhältnis der Heilpädagogischen Früherziehung zu entwicklungsgefährdeten Kindern im Vorschulalter.* In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 2/06, Schwerpunkt: HFE – Quo vadis?
- Bender, D. & Lösel, F. (1998).** Protoektive Faktoren der psychisch gesunden Entwicklung junger Menschen. Ein Beitrag zur Kontroverse um saluto- und pathogenetische Ansätze. S.119. In Wustmann, C. (2003). Was Kinder stärkt. Ergebnisse aus der Resilienzforschung und ihre Bedeutung für die Praxis. In Fthenakis, W. (Hrsg.). (2003). *Elternpädagogik nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen werden können.* S.116. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Berufsverband** der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz. (1999). *Bericht zur Lage der heilpädagogischen Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz. Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven nach 30 Jahren Praxis.* Redaktion: Chur und Fribourg, Mehrhof, W. und Burgener-Woeffray, A..
- Borchert, J. (Hrsg.) (2000).** *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 287 – 335). Göttingen: Hogrefe.
- Boudon, J. (1974).** Education, opportunity, and social inequality: Changing prospects in Western society. In Lanfranchi, A. (2008). *Forum Familienfragen 2008 – 26. Juni 2008, Kursaal Bern.* „Familien – Erziehung – Bildung“. Eidgenössisches Departement des Innern EDI: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF.
- Bowman, B.T., Donovan, M.S. & Burns, M.S. (Eds.) (2001).** Eager to learn: Educating our Preschoolers. In Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF (2007). S.41. *Bildungsbericht Schweiz 2006.* Aarau.
- Büchner, Ch., Burgener-Woeffray A. (Hrsg.).(1996).** *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen: Stationen einer dynamischen Entwicklung.* Luzern: Ed. SZH/SPC.

- Burgener-Woeffray, A. & Eisner-Binkert, B. (2006).** *Vom ungeklärten Verhältnis der Heilpädagogischen Früherziehung zu entwicklungsgefährdeten Kindern im Vorschulalter.* In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 2/06, Schwerpunkt: HFE – Quo vadis? , S. 10 – 16.
- Burgener-Woeffray, A. & Bortis, R. (2009).** *Erfassung des Förderbedarfs von Kindern mit Entwicklungsgefährdung in früher Kindheit. Auszüge aus einem Entwicklungsprojekt.* In: **SZH** (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik) (Hrsg.) *Früherziehung.* Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg.15/, 5/09. Bern.
- Crane, J. (1998).** *Social programs that work.* New York: Russell Sage Foundation.
- Dittmann, J. (2002).** *Der Spracherwerb des Kindes. Verlauf und Störungen.* C.H. Beck.
- Drotar, D. & Hurwitz, H. M. (2005).** The Cleveland Eastern Suburban Born to Learn. Program: Final Report. In Parents as Teachers national center. Research Quality Booklet. St. Louis. Internet: http://www.parentsasteachers.org/atf/cf/%7B00812ECA-A71B-4C2C-8FF3-8F16A5742EEA%7D/Research_Quality_Booklet.pdf [18.03.09].
- Drotar, D., Hurwitz, H.M. Jeavons, L., Kirchner, L., Schlucter, M., Sullivan, S. & Robinson, J. (2005).** Effects of the Born to Learn Curriculum of Young Children`s Development. In Parents as Teachers national center. Research Quality Booklet. St. Louis. Internet: http://www.parentsasteachers.org/atf/cf/%7B00812ECA-A71B-4C2C-8FF3-8F16A5742EEA%7D/Research_Quality_Booklet.pdf [18.03.09].
- EDK** (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) (1991). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz.* Bern.
- EDK** (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) & **BBW** (Bundesamt für Bildung und Wissenschaft) (2001). Schweizer Beitrag für die Datenbank Eurybase – The Information Database on Education in Europe. In **SZH** (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik) (Hrsg.) *Früherziehung.* Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg.15/ , 5/09. Bern.
- EDK** (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007. Kurz-Information.* Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kurzinfo_sonder_d.pdf [29.4.09].
- EDK** (2009) Stand der Beitrittsverfahren. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/19096.php> [29.4.09].
- Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen** (Hrsg.). (2008a). *Familien-Erziehung-Bildung.* Eine Bestandesaufnahme der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF. Internet: <http://www.ekff.admin.ch/content.php?ekff-1-4> [24.5.09].

- Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen** (Hrsg.). (2008b). *Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung*. Eine Bestandesaufnahme der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF.
Internet: <http://www.ekff.admin.ch/content.php?ekff-1-4> [24.5.09].
- Erickson, M. F., Sroufe, L. A. & Egeland, B.** (1985). The relation between quality of attachment and behavior problems in preschool in a high – risk sample. In Erickson, M. F. & Egeland, B. (2003). *Die Stärkung der Eltern – Kind – Bindung. Frühe Hilfen für die Arbeit mit Eltern von der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes durch das STEEP TM – Programm*. S. 35. Stuttgart: Klett – Cotta.
- Erickson, M.F., Egeland, B. Simon, J. & Rose, T.** (2002). Steps toward effective, enjoyable parenting: Facilitators' guide. In Kissgen, R. & Suess, G.J. (2005). *Bindung in Hoch- Risiko- Familien. Ergebnisse aus dem Minnesota Parent Child Projekt*. In: Frühförderung Interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Förderung für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder. 1/2005. S.10 – 18. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Erickson, M. F. & Egeland, B.** (2003). *Die Stärkung der Eltern – Kind – Bindung. Frühe Hilfen für die Arbeit mit Eltern von der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes durch das STEEP TM – Programm*. Stuttgart: Klett – Cotta.
- Fthenakis, W. E.** (Hrsg.). (2003). *Elementärpädagogik nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen werden können*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Galladé, Ch.** (2008). 08.3552 – Motion: Formulierung einer Strategie für Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Internet:
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083552 [28.4.09].
- Gamezy** (1983) In Laucht, M. (1999). Risiko- vs. Schutzfaktor? Kritische Anmerkungen zu einer problematischen Dichotomie. In Wustmann, C. (2003). *Was Kinder stärkt. Ergebnisse aus der Resilienzforschung und ihre Bedeutung für die Praxis*. In Fthenakis, W. (Hrsg.). (2003). *Elternpädagogik nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen werden können*. S.112. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Grimm, H.** (2000). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Hoyningen - Süess, U.** (1992). *Sonderpädagogik als Wissenschaft. Heinrich Hanselmanns Theorie der Sonderpädagogik*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Kissgen, R. & Suess, G.J.** (2005). *Bindung in Hoch- Risiko- Familien. Ergebnisse aus dem Minnesota Parent Child Projekt*. In: Frühförderung Interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Förderung für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder. 1/2005. S.10 – 18. München, Basel: Ernst Reinhardt.

- Kissgen, R. & Suess, G.J.** (2005). *Bindungstheoretisch fundierte Intervention in Hoch- Risiko-Familien: Das STEEP – Programm*. In: Frühförderung Interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Förderung für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder. 3/2005. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Kostele, J. & Koprowski, D.** (2001). *Zusammenspiel zwischen Neurowissenschaften und frühkindlicher Erziehung. Pränatal bis Kindergarten. Ein Leitfaden für die Praxis in der Arbeit mit Eltern*. St. Louis, Missouri (USA): Parent as Teachers National Center.
- Locke, J. L.** (1994). Gradual emergence of developmental language disorders. In Grimm, H. (2000). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Lanfranchi, A.** (2008). *Forum Familienfragen 2008 – 26. Juni 2008, Kursaal Bern. „Familien – Erziehung – Bildung“*. Eidgenössisches Departement des Innern EDI: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M. H.** (1998). Frühe Mutter – Kind – Beziehung: Risiko- und Schutzfaktor für die Entwicklung von Kindern mit organischen und psychosozialen Belastungen – Ergebnisse einer prospektiven Studie von der Geburt bis zum Schulalter. In Weiss, H. (Hrsg.). (2000). *Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen*. München; Basel: Ernst Reinhard.
- Mächler, S. et al.** (2001). *Schulerfolg: Kein Zufall. Ein Ideenbuch zur Schulentwicklung im multikulturellen Umfeld*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Masse, L. N. & Barnett, W. S.** (2002). *A Benefit Cost Analysis of the Abecedarian Early Childhood Intervention*. New Brunswick, New Jersey: National Institute Early Education Research.
- Mayr, T.** (o.J.). *Entwicklungsrisiken bei armen und sozial benachteiligten Kindern und die Wirksamkeit früher Hilfen*. In Weiss, H. (Hrsg.). (2000). *Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen*. S.142 – 163. München; Basel: Ernst Reinhard.
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, J.** (Hrsg.). (2005). Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt. In Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF (2007). *Bildungsbericht Schweiz 2006*. S.49. Aarau.
- Nägele, H. & Sindbert, R.** (o.J.). *PAT – Mit Eltern lernen. Der logische Aufbau des Programms*. PAT – Schaubild, Nürnberg.
- Nägele, H. & Sindbert, R.** (o.J.). *PAT – Mit Eltern lernen. Damit Kinder ihre Fähigkeiten voll entfalten können. Ein Elternbildungsprogramm mit dem Ziel der frühen Förderung. Ein Einblick*. PAT – Broschüre für das Fachpersonal, Nürnberg.
- Nationales Zentrum für frühe Hilfen**. Internet: <http://www.fruehehilfen.de/3309.0.html> [07.05.2009].

- Neuhäuser, G.** (o.J.). *Kindliche Entwicklungsgefährdung im Kontext von Armut, sozialer Benachteiligung und familiärer Vernachlässigung*. Weiss, H. (Hrsg.). (2000). *Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen*. S. 12 – 49. München; Basel: Ernst Reinhard.
- Nodari, C. & De Rosa, R.** (2003). *Mehrsprachige Kinder. Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen*. Bern: Haupt.
- OECD** (2001; 2004). In Lanfranchi, A. (2008). *Forum Familienfragen 2008 – 26. Juni 2008, Kursaal Bern. „Familien – Erziehung – Bildung“*. Eidgenössisches Departement des Innern EDI: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF. S.1.
- OECD** (2006). Background Report. Meeting of OECD Education Ministers. Higher Education: Quality, Equity and Efficiency. In Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF (2007). S.25. *Bildungsbericht Schweiz 2006*. Aarau.
- OECD** (2006). Starting Strong II. In Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (Hrsg.). *Familien – Erziehung – Bildung*. Bern. S. 41.
Internet: http://www.ekff.admin.ch/c_data/d_Pub_Kinderbet.pdf [7.03.09].
- Parents as Teachers national center.** Research Quality Booklet. St. Louis.
Internet: http://www.parentsasteachers.org/atf/cf/%7B00812ECA-A71B-4C2C-8FF3-8F16A5742EEA%7D/Research_Quality_Booklet.pdf [18.03.09].
- Pfannenstiel, J. & Seltzer, D.** (1985). Evaluation report: New Parent as Teachers project. In Parents as Teachers national center. Research Quality Booklet. St. Louis.
Internet: http://www.parentsasteachers.org/atf/cf/%7B00812ECA-A71B-4C2C-8FF3-8F16A5742EEA%7D/Research_Quality_Booklet.pdf [18.03.09].
- Pfannenstiel, J. & Seltzer, D.** (1989). New Parent as Teachers Evaluation of an early parent education program. In Parents as Teachers national center. Research Quality Booklet. St. Louis. Internet: http://www.parentsasteachers.org/atf/cf/%7B00812ECA-A71B-4C2C-8FF3-8F16A5742EEA%7D/Research_Quality_Booklet.pdf [18.03.09].
- Pfannenstiel, J. & Lambson, T. & Yarnell, V.** (1991). Second wave study off he Parents as Teachers program. In Parents as Teachers national center. Research Quality Booklet. St. Louis.
Internet: http://www.parentsasteachers.org/atf/cf/%7B00812ECA-A71B-4C2C-8FF3-8F16A5742EEA%7D/Research_Quality_Booklet.pdf [18.03.09].
- Ramey, C. T.** (1974). *The Carolina Abecedarian Project*. Frank Porter Graham Child Development Center. University of North Carolina: booklet.
Internet: <http://www.fpg.unc.edu/~abc/#publications> [7.03.09].

- Rüesch, P.** (1998). *Spielt die Schule eine Rolle? Schulische Bedingungen ungleicher Bildungschancen von Immigrantenkindern – eine Mehrebenenanalyse*. Bern: Peter Lang AG.
- Rüesch, P.** (o.J.). Unter welchen Bedingungen sind Kinder schulisch erfolgreich? In Mächler, S. et al. (2001). *Schulerfolg: Kein Zufall. Ein Ideenbuch zur Schulentwicklung im multikulturellen Umfeld*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.** *Bildungsbericht Schweiz 2006*. Suhr: Druckerei AG.
- Simoni, H.** (2008). *Bildung und Erziehung in Kitas. Beziehungsnetze bewusst fördern*. In Frühförderung interdisziplinär 2008/3, 27.Jg., S.155 – 163.
- Sroufe, L. A., Fox, N. E. & Pancake, V. R.** (1983). **Attachment and dependency in developmental perspective**. In Kissgen, R. & Suess, G.J. (2005). *Bindung in Hoch- Risiko- Familien. Ergebnisse aus dem Minnesota Parent Child Projekt*. In: Frühförderung Interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Förderung für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder. 1/2005. S. 16. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Sroufe, L. A.** (1988) The role of infant – caregiver – attachment in development. In Kissgen, R. & Suess, G.J. (2005). *Bindung in Hoch- Risiko- Familien. Ergebnisse aus dem Minnesota Parent Child Projekt*. In: Frühförderung Interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Förderung für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder. 1/2005. S. 16. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Sroufe, L. A., Carlson, E. & Shulman, S.** (1993). Individuals in relationships. In Kissgen, R. & Suess, G.J. (2005). *Bindung in Hoch- Risiko- Familien. Ergebnisse aus dem Minnesota Parent Child Projekt*. In: Frühförderung Interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Förderung für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder. 1/2005. S. 17. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Stamm, M.** (o.J.). Frühkindliche Bildung in der Schweiz.
http://perso.unifr.ch/margrit.stamm/forschung/fo_downloads/fo_dl_proj/FKB_071221.pdf.
[30.6.09].
- Stamm, M.** (2009). Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission. Departement für Erziehungswissenschaften der Universität Fribourg. www.fruehkindliche-bildung.ch
http://www.fruehkindlichebildung.ch/fileadmin/documents/forschung/Grundlagenstudie_FBBE_-_Finalversion_edit_13032009_.pdf [28.4.09].
- Süess, G., Mali, A., & Bohlen, U.** (2009). *Multizentrische Interventionsstudie von Wirksamkeitsfaktoren des bindungsbasierten STEEP-Frühinterventionsprogrammes in Deutschland*. Eine

- Posterpräsentation beim XXXI. DGKJP Kongress 2009, 4. – 7. März 2009, Hamburg. Internet: http://www.zepra-hamburg.de/fileadmin/user_upload/dokumente/KJP-Kongress_2009.pdf [12.5.09].
- Süess, G.** (2007). *Das STEEP – Projekt. Praxisforschung und –entwicklung an der HAW Hamburg.* In standpunkt sozial. 3/ 2007). S. 20.
- SZH** (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik) (Hrsg.) *Früherziehung.* Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg.15/ , 5/09. Bern.
- UNESCO.** (1994). *Salamanca Erklärung.* Internet: http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf [05.03.2009].
- Viernickel, S. & Simoni, H.** (2008). Frühkindliche Erziehung & Bildung. In Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (Hrsg.) (2008b). *Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Eine Bestandesaufnahme der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF.* S.41. Bern.
Internet: http://www.ekff.admin.ch/c_data/d_Pub_Kinderbet.pdf [7.03.09].
- Wagner, M., Ida, E. & Spiker, D.** (2001). Multisite Parents as Teachers evaluation: Experience and outcomes for children and families. Parents as Teachers national center. Research Quality Booklet. St. Louis. Internet: http://www.parentsasteachers.org/atf/cf/%7B00812ECA-A71B-4C2C-8FF3-8F16A5742EEA%7D/Research_Quality_Booklet.pdf [18.03.09].
- Weinreich, U.** (1926 – 1967). In Nodari, C. & De Rosa, R. (2003). *Mehrsprachige Kinder. Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen.* S. 13. Bern: Haupt.
- Weiss, H.** (Hrsg.). (2000). *Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen.* München; Basel: Ernst Reinhard.
- Weiss, H.** (2008). *Was bedeutet Prävention für die HFE unter sich verändernden Lebensweltbedingungen? Vortrag bei der Mitgliederversammlung des BVF am 16. Mai 2008 in Zofingen.* Vortrag BVF.
Internet:http://www.frueherziehung.ch/Pr%E4vention_Fr%FChf%F6rderung%20Hans%20Weiss.pdf [28.11.08].
- Wustmann, C.** (2003). Was Kinder stärkt. Ergebnisse aus der Resilienzforschung und ihre Bedeutung für die Praxis. In Fthenakis, W. (Hrsg.). (2003). *Elternpädagogik nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen werden können.* S. 108, 113, 117. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zollinger, B.** (2007). *Die Entdeckung der Sprache. 7. Auflage.* Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

5.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Inhaltlicher Aufbau der Arbeit

Abbildung 2: nach Walper (1997, S. 276, Abb. 3 in: Weiss, 2000, S. 59, Abb. 1)

Abbildung 3: Mögliche Folgeschäden einer verzögerten Sprachentwicklung nach Grimm (1998, S.153)

Abbildung 4: Die Schwellenhypothese der Zweisprachigkeit (nach Horn, 1992, S.110 in: Rüesch, 1998, S. 37, Abb. 2)

Abbildung 5: Das Kompetenzzentrum der frühen Kindheit mit Legende

5.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Statistische Darstellung der Ergebnisse von Kleinkindern bezüglich ihres Intelligenzquotienten (nach Crane,1998, S.170, figure 6.3)

Tabelle 2: Statistische Darstellung der Ergebnisse von Kindern von 8 – 15 Jahren bezüglich ihres Intelligenzquotienten (nach Crane,1998, S.170, figure 6.4)

Tabelle 3: Statistische Darstellung der Ergebnisse: Retained in Grade by Age Fifteen, Abecedarian Project (nach Crane,1998, S.172, figure 6.7) Anhang III

Tabelle 4: Statistische Darstellung der Ergebnisse: Placement in Special Education, Abecedarian Project, Age Fifteen (nach Crane,1998, S.173, figure 6.8) Anhang II

6. Anhang

6.1 Anhang I

Wirksamkeitskriterien für Evaluationen eines Programmes nach Crane (1998)

Es gibt viele verschiedene Sozialprogramme, die darauf abzielen, benachteiligten bzw. von Behinderung bedrohten Kindern einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen. Diese unterschiedlichen Konzepte haben zum Ziel, die Kriminalität zu senken und die Schulleistungen und damit den Lebenserfolg zu steigern. Kurzum gesagt wollen diese Programme die Chancengleichheit erreichen zwischen Kinder aus privilegierten, bildungsnahen Familien und Kindern aus sozioökonomisch schwachen und bildungsfernen Familien. Durch die Vielzahl der Programme fragt sich nun, wie die Qualität bzw. die Nachhaltigkeit überprüft werden kann. Diese Nachhaltigkeit spielt auch in der Finanzierung eine grosse Rolle. Kann ein Frühförderungskonzept oder -programm seine Wirksamkeit fundiert belegen, sind Politiker eher gewillt, diese zu finanzieren. Crane (1998) hat dazu einen Kriterienkatalog erstellt, welcher 13 verschiedene Items umfasst. Nachfolgend werden die Kriterien beschrieben:

<p>1. Kriterium:</p> <p>Statistisch erfolgreicher als eine Vergleichsgruppe (statistically significant effects on the treatment group)</p>	<p>Es ist statistisch belegt, dass Teilnehmer eines Programms bezüglich gewisser Items erfolgreicher sind als eine Vergleichsgruppe mit gleichen Voraussetzungen. Dieses Kriterium ist aber nicht unbedingt notwendig, um den Erfolg eines Programmes messen zu können.</p>
<p>2. Kriterium:</p> <p>Erfolgsgrösse („effect size“)</p>	<p>Ein Programm, das funktioniert muss einen beträchtlichen Erfolg bringen im Leben eines teilnehmenden Kindes. Dieser „beträchtliche Erfolg“ ist allerdings nur subjektiv bewertbar. Crane gibt einige Beispiele, wie dieser Erfolg gemessen werden kann.</p>
<p>3. Kriterium:</p> <p>Kosten – Nutzen - Verhältnis (cost – benefit – relationship)</p>	<p>Könnten die Programme untereinander verglichen werden bezüglich Kosten – Nutzen – Verhältnis, wäre das Programm am effektivsten, das das beste Verhältnis aufweist. Diese Vergleiche zu ziehen ist aber oftmals schwierig, auch deshalb, weil die meisten Programme nicht auf Kosten – Nutzen evaluiert wurden.</p>

<p>4. Kriterium:</p> <p>Nachhaltigkeit/ Dauer des Erfolgs</p> <p>(length of time that effects last)</p>	<p>Dieses Kriterium bezieht sich auf das 3. Kriterium, weil je länger erfolgreiche Effekte festzustellen sind, desto mehr Nutzen erzeugt das Programm. Das heisst aber nicht, dass Kurzzeitwirkungen eines Programmes keinen Wert haben. Kann vorübergehend ein Kind integriert bleiben in der Klasse und braucht keine speziellen Förderangebote, senkt das die Kosten. Nichts desto trotz ist das Programm umso besser, desto länger die Wirkung anhält.</p>
<p>5. Kriterium:</p> <p>Die Qualität der Evaluation</p> <p>(the quality of the evaluation)</p>	<p>Egal wie lange die Wirkung auch zu sein scheint, es ist bedeutungslos, wenn diese Wirkungen nicht methodisch evaluiert worden sind. Die Studien müssen wissenschaftlich erhoben worden sein, glaubwürdig und valide.</p>
<p>6. Kriterium:</p> <p>Die Beziehung der auswertenden Person zu dem Programm</p> <p>(the relationship between the evaluator and the program)</p>	<p>Wenn Evaluationen von den Entwicklern des Programmes durchgeführt werden, haben sie meistens grössere Wirkungen als wenn die Evaluation von externen Personen durchgeführt wird. Dadurch sind die Resultate glaubwürdiger, wenn sie von einer externen Person gemacht werden.</p>
<p>7. Kriterium:</p> <p>Reliabilität</p> <p>(replication)</p>	<p>Egal wie beeindruckend die Ergebnisse sind, wie gut das Forschungsdesign, wie objektiv die Forscher. Wichtig ist, dass ein Programm mehrere Male getestet bzw. evaluiert wird. Sind dabei die Ergebnisse immer etwa dieselben, ist die Evaluation vertrauenswürdig.</p>
<p>8. Kriterium:</p>	<p>Es gibt Programme, die nicht per se wiederholt evaluiert worden sind. Allerdings weisen so starke Parallelen zu anderen Programmen auf, dass bei annähernd gleichen Resultaten davon ausgegangen werden kann, die Ergebnisse sind reliabel.</p>
<p>9. Kriterium:</p> <p>Einzigartigkeit</p>	<p>Ein Programm ist einzigartig bezüglich der Konzeption und bezüglich seiner Erfolgswirkungen. Das wirft die Frage auf, ob der Erfolg auf</p>

(uniqueness)	einen Zufall zurückzuführen ist. Deshalb müssen Reliabilität und Validität gesichert sein.
10. Kriterium: Korrelation zwischen Erfolgsgrösse und Programmintensität oder Teilnahmedauer (relationship between effect size and program intensity or time of participation)	Umso positiver die Korrelation zwischen der Erfolgswirkung und der Programmintensität bzw. der Zeit, die die Teilnehmer im Programm verbringen, desto besser ist das Programm zu bewerten. Das heisst, wirkt das Programm dann positiver, wenn es intensiviert wird, dann ist das Programm als Ganzes gut zu bewerten.
11. Kriterium: Genauigkeit der Ausführung (implementation fidelity)	Wenn ein Programm in der Praxis durchgeführt wird, gibt es meistens Abwandlungen vom originalen Modell. Wenn ein Programm wirklich funktioniert, dann sollte es eine positive Korrelation zwischen der Genauigkeit der Ausführung und der Ähnlichkeit der wiederholten Resultate zum Original.
12. Kriterium: Zwischen der Erfolgsgrösse und der Erfahrung an einem Ort (relationship between the effect size and the site experience)	Die Zeitdauer eines Programmes am selben Ort bewirkt, dass es (sollte es wirklich funktionieren) Erfolge zeigt. Es muss allenfalls nach einer schlechten Evaluation angepasst werden oder die Verantwortlichen wissen mit der Zeit und durch Erfahrungen, wie das Programm korrekt umgesetzt wird.
13. Kriterium: Massstab (grosse Stichprobe) (scale)	Auch wenn ein Programm wirklich funktioniert an einem oder zwei verschiedenen Orten, heisst dies nicht, dass es zwingend erfolgreich sein muss. Deshalb müssen Erhebungen breiter angelegt werden, um die wirkliche Effektivität eines Programms erfassen zu können. Solche Programme nämlich haben zum Ziel, bei möglichst vielen Menschen wirksam zu sein.

6.2 Anhang II

STEEP und die Förderung der Sprachentwicklung

STEEP ist ein komplex angelegtes Interventionsprogramm. Es enthält u.a. einen Curriculumsteil zur expliziten Sprachförderung. Dieser wird im Folgenden vorgestellt (Erickson&Egeland, 2006, Teil II, Leitfaden für Beraterinnen, S. 119 – 430). Hier zunächst ein Überblick über die sprachbezogenen Kapitel:

Kap 11	0 – 6 W	Diskussion: Die Sprache des Babys Aktivität: Was will das Baby mir sagen?
Kap 13	3 – 5 Mte	Baby-Thema: Das Baby verstehen Elternrunde: Lernbehinderungen
Kap 14	5 – 7 Mte	Baby-Thema: Förderung der Sprachentwicklung – I Aktivität: Rollenspiel Kommunikation Handout 3: Spracherwerb – von der Geburt bis zu 12 Monaten
Kap 15	7 – 9 Mte	(Baby-Thema: Zum Forschen und Lernen anregen Diskussion: Wie lernen Babys?) Baby-Thema: Die Förderung der Sprachentwicklung – II
Kap 17	12 – 18 Mte	Baby-Thema: Die Förderung der Sprachentwicklung – III
Kap 18	18 – 24 Mte	Baby-Thema: Ein geistiges Abbild von der Welt entwickeln

0 – 6 Wochen

ZIEL: Erkennen und allmählich begreifen, dass Babys über eine einzigartige „Sprache“ verfügen.

Orientierungshilfe:

- Schreie bedeuten Leiden.
- Das Baby macht erste Laute, die sich vom Schreien unterscheiden, und lauscht ihnen nach.

Alarmzeichen der Entwicklung:

- Kein Blickkontakt

Diskussion: Die Sprache des Babys

Die Gruppe diskutiert die These, Neugeborene hätten eine ganz „eigene Sprache“. Die Mütter schreiben auf, wie ihr Kind sich ausdrückt bzw. sich verhält, wenn es hungrig, müde oder überfordert ist (z.B.: Das Baby schreit, wimmert, ist unruhig, dreht sich weg, schläft ein). Im Weiteren überlegen die Mütter, was das Schreien ihres Kindes bedeutet und was das Kind alles nicht selber tun kann.

Dies sensibilisiert sie für die Empfindungen des Kleinkindes, seine „eigene Sprache“ und den Umstand, dass das Kind weitestgehend von anderen ist.

Im Anschluss an dieses Gruppengespräch bekommen die Teilnehmerinnen das Handout 2 „Signale des Säuglings – Definitionen“ sowie den Auftrag, das Baby bis zur nächsten Gruppensitzung sorgfältig zu beobachten, um die beschriebenen Signale zu erkennen. Zugleich wird ein Fragenkatalog zu der Mutter-Kind-Interaktion abgegeben, mit Fragen wie:

- Wenn ihr Baby wirklich interessiert wirkt, können Sie ihm dann „antworten“ (z.B. es anlächeln, mit ihm reden)?
- Was geschieht, wenn Sie nicht darauf reagieren?
- Wie reagiert ihr Baby, wenn Sie während der Hausarbeit mit ihm reden?

Aktivität: Was will das Baby mir sagen?

Um den Müttern dabei zu helfen, sich in die Lage ihres Kindes zu versetzen, geben ihnen die Beraterinnen ein Poster, eine Checkliste oder ein Magnet mit nach Hause. Diese Gedächtnisstütze erinnert an die vielfältigen Gründe, aus denen das Baby schreien könnte. Die Mütter sollen sich ergänzend alles notieren, was ihrer Ansicht nach die individuellen Vorlieben und Abneigungen ihres Babys widerspiegelt.

3 – 5 Monate

ZIELE:

- Lernen, die Kommunikationsformen des Babys zu deuten
- Verstehen, wie sich die Kommunikation auf die Mutter-Kind-Beziehung auswirkt

Orientierungshilfe:

- Das Baby ahmt nach; reagiert auf Stimmen mit Lächeln, kreischt, gurr.
- Es liebt den Klang der eigenen Stimme.
- Es kann Laute verknüpfen.

Alarmzeichen der Entwicklung:

- Fehlendes Interesse an sozialen Stimuli

Baby-Thema: Das Baby verstehen

Die Mütter lernen die neuen Kommunikationsweisen des Babys zu verstehen und darauf zu reagieren. Die Beraterin fördert die genau Wahrnehmung mit Fragen wie: Woher wussten Sie, was Ihr Baby wollte? Wie haben Sie das festgestellt?

Zudem üben sich die Teilnehmerinnen darin, sich selber ein positives Feedback zu ihren Leistungen zu geben. In der Gruppe sprechen die Mütter über die momentanen Aktivitäten der Babys, während die Beraterin beobachtet, wie sie dabei mit ihrem Kind interagieren. Anschliessend beantworten die Mütter schriftlich einige Fragen:

- Durch welche Handlung hat Ihr Baby Ihnen mitgeteilt, was es wollte?
- Was macht Ihr Baby gerade, um mit Ihnen zu kommunizieren? (Z.B. Vokalisierungen, Schreie, Körperbewegungen)
- Wie zeigt Ihnen Ihr Baby, dass Sie seine Mitteilungen richtig verstanden haben?
(Z.B.: Es gurr, gluckst, brabbelt, hört auf zu schreien, hört zu, lächelt.)
- Deuten Sie seine Mitteilungsversuche manchmal falsch?
- Finden Sie seine Mitteilungen manchmal verwirrend? Was machen Sie dann?

Die Beraterin kommentiert, dass es nicht leicht sei, diese neue Sprache zu erlernen, und dass alle dabei Fehler machten. Wichtig sei, dass das Baby spüre, dass sich die Mutter aufrichtig bemühe. Die Beraterin ermutigt die Mütter, verschiedene Alternativen auszuprobieren, wenn es mit dem Verstehen des Kindes nicht auf Anhieb klappt. Auch andere um Rat zu fragen sei ganz in Ordnung.

Lernbehinderungen

Elternrunde: Ausgehend von persönlichen Erfahrungen der Teilnehmerinnen wird über Lernbehinderungen diskutiert. Daran anknüpfend denken die Mütter über ihren persönlichen Lernstil nach: Lerne ich etwas Neues am einfachsten über das Ohr, das Auge oder über Handeln? Sie vergleichen den eigenen Lernstil mit dem aktuellen Lernstil ihres Babys: Ist dieses eher ein ‚Tatmensch‘ oder ein ‚Beobachter‘? Reagiert es stärker auf visuelle oder auditive Reize?

5 – 7 Monate

ZIELE:

- Entwicklungsphasen des Spracherwerbs verstehen
- Strategien zur Förderung der Sprachentwicklung erlernen

Orientierungshilfe:

- Das Baby bildet Konsonanten
- Es zeigt durch Lautäusserungen Freude oder Unzufriedenheit

Alarmzeichen der Entwicklung:

- Es zeigt kein Interesse an sozialen Stimuli

Förderung der Sprachentwicklung – Teil I

Die Mütter machen sich bewusst, dass der Spracherwerb viel mit der Beziehung zwischen Eltern und Kind zu tun hat. Dazu erfahren sie Folgendes: Wenn die Eltern auf das Brabbeln des Babys reagieren, also „ein Gespräch“ mit ihm führen, weckt das bei ihm den Wunsch, sich immer wieder zu unterhalten. Ausserdem fängt das Kind in diesem Alter an, Laute nachzuahmen. Nachahmung ist eine zentrale Lernstrategie. Wie viel und wie oft sich Eltern mit dem Kind "unterhalten", beeinflusst nicht nur seine

Sprachentwicklung, sondern auch die Entwicklung seiner kognitiven Fähigkeiten. Diese sind wichtig für Problemlöseprozesse und das schulische Leistungsvermögen.

Die Beraterinnen leiten zu einem humorvollen, vergnüglichen und spielerischen Umgang mit der Sprachförderung an. Mit dem Handout 3 erhalten die Mütter in einfacher übersichtlicher Form die wichtigsten Informationen zur Sprachentwicklung im ersten Lebensjahr.

Diskussion: Sprechen lernen

Die Betreuerin regt zur Diskussion von Erfahrungen zu folgenden Fragen an:

- Hat Ihr Baby schon einmal versucht, sich mit Ihnen zu unterhalten? Welche Laute macht es?
- Haben Sie schon einmal versucht, Ihr Baby nachzuahmen? Wie reagiert es darauf?
- Wie könnten wir die Erfahrungs-Bausteine benennen, damit sie den derzeit ablaufenden Prozess des Sprechenlernens wiedergeben?

Die Mütter werden wieder gebeten, zu Hause zu beobachten, wie ihr Baby kommuniziert.

Beim nächsten Hausbesuch bespricht die Beraterin mit der Mutter deren Beobachtungen zu den Kommunikationsversuchen des Babys.

7 - 9 Monate

ZIELE:

- Die Bedeutung der Sprachentwicklung verstehen
- Techniken erlernen, um den Spracherwerb zu fördern

Orientierungshilfe:

- Das Baby brabbelt mit einer Vielzahl von Lauten und Betonungen; aber immer noch hauptsächlich für sich selbst.
- Es bringt Zufriedenheit durch Lautäusserungen zum Ausdruck.
- Es bringt zweisilbige Äusserungen zustande.
- Es antwortet auf vertraute Geräusche in seiner Nähe.

Förderung der Sprachentwicklung – Teil II

Die Beraterin erklärt, dass das Kind in diesem Alter ein grosses Interesse an Sprache hat. Es ist auf nonverbale Signale und tägliche Routine-Abläufe eingestellt. Diese fördern seine Fähigkeit, Ereignisse vorauszusehen und die Bestandteile einer Handlung zu erkennen, wie etwa die verschiedenen Schritte, die zum Wickeln oder zur Vorbereitung eines Ausflugs mit dem Kinderwagen gehören. Das Kind lauscht Stimmen aufmerksam, obschon es erst sehr wenige einzelne Wörter versteht und neue Situationen noch nicht deuten kann.

Um die Entwicklung zu fördern und das Sprachverständnis des Baby zu unterstützen, sollten Eltern dem Kind alle Schritte in vertrauten Routinen *erklären* und sich immer wieder mit ihm unterhalten.

Dieses Stadium der Sprachentwicklung ist insofern sehr wichtig, als jetzt alle Sinnesorgane voll entwickelt sind. Das Kind kann seine Umgebung sehr differenziert wahrnehmen. Es hört alles, sieht alles und entdeckt nun auch Gegenstände ausserhalb seiner Reichweite. Es ist aufmerksam; es beginnt zu begreifen, dass bestimmte Laute bestimmten Gegenständen, Menschen, Ereignissen und Handlungen zuzuordnen sind. Bereits zum zweiten Mal regt die Beraterin dazu an, dem Kind regelmässig vorzulesen. Sie empfiehlt, das Vorlesen als interaktiven Prozess zwischen Eltern und Kind zu verstehen und diesen mit Ritualen zu verbinden (z.B. am Anfang und Schluss ein Lied singen).

12 – 18 Monate

Orientierungshilfe in der Sprachentwicklung:

- Das Baby ahmt nach.
- Es erkennt die Bedeutung bestimmter Wörter, benutzt „Mama“ und „Dada“ als Namen.
- Es fängt an, zwischen Wörtern zu unterscheiden.
- Es übt vertraute Wörter.
- Es benutzt einzelne Wörter aktiv.

Alarmzeichen:

- Das Baby formuliert keine Wörter und versteht die Mutter nicht bzw. reagiert nicht auf sie.

Gruppenthema:

Ausgehend von Beobachtungen der Kleinkinder in der Gruppe wird darüber diskutiert, dass die Sprachentwicklung bei einzelnen Kindern sehr unterschiedlich verläuft. Ältere Geschwister können beispielsweise einen Einfluss auf den Entwicklungsverlauf haben oder die Menge der sprachlichen Anreize, die das Baby erhält. Was die Eltern konkret tun können, um das Kind sprachlich zu fördern, wird anhand von Beispielen veranschaulicht:

- Wenn das Kind einen Gegenstand bringt und einen fragenden Laut äussert, sollte die Mutter den Gegenstand benennen und ihn mit einfachen Worten erklären. „Schlüssel? Das sind Mamas Schlüssel für das Auto.“
- Die Eltern sollten dem Kind so oft wie möglich vorlesen oder selber Geschichten erfinden. Kinder lieben Geschichten, vor allem, wenn sie in lebhaftem Ton erzählt werden und wenn dabei auf die bunten Bilder gezeigt wird.
- Auch im zweiten Jahr ist es sinnvoll, mit dem Kind zu sprechen, während man das Essen zubereitet, das Geschirr spült oder aufräumt. Eine Beschreibung dieser Aktivitäten fördert das Kind sprachlich und kognitiv.
- Die einzigartigen Sprachschöpfungen des Kindes sollten die Eltern nicht wiederholen, sondern mit ihm in einer einfachen, aber grammatikalisch richtigen Sprache kommunizieren.
- Ein Ausflug in den Park bietet grossartige Möglichkeiten, das Kind gefahrlos forschen zu lassen, während die Mutter die entdeckten Gegenstände benennt.

18 – 24 Monate

Orientierungshilfe:

- symbolischer (nicht linguistischer) Sprachgebrauch
- Produktion (Wortexplosion)
- Verständnis

Alarmzeichen:

- Sprachverzögerung

Gruppendiskussion: ein geistiges Abbild von der Welt entwickeln

Die Beraterin erklärt, dass das Kleinkind im Verlauf des zweiten Lebensjahres zunehmend komplexe mentale Operationen vollzieht; es lernt, mit sogenannten „Repräsentationen“ umzugehen. Es fängt an, Gedanken, Vorstellungen, Laute und andere Symbole zu entwickeln, die für ein Objekt oder ein Ereignis stehen bzw. es repräsentieren.

Die Mütter nennen verschiedene Symbole oder Wörter, die ihre Kinder als Repräsentationen für Ereignisse oder Gegenstände benutzen. Sie versuchen zu beschreiben, was sie empfinden, wenn sie die einzigartige Sprache ihres Kindes verstehen und wenn sie sie nicht verstehen. Gemeinsam werden Strategien ausgetauscht bzw. gesucht, die die Kommunikation zwischen Mutter und Kind erleichtern.

6.3 Anhang III

Weitere Evaluationsergebnisse aus dem AECI (nach Crane, 1998, S.172, 173)

Ergebnisse in Prozenten der Kinder, die die Klasse wiederholen mussten

Tab. 3: Statistische Darstellung der Ergebnisse: Retained in Grade by Age Fifteen, Abecedarian Project (nach Crane, 1998, S.172, figure 6.7)

Ergebnisse in Prozenten der Kinder, die eine Sonderbeschulung erhielten

Tab. 4: Statistische Darstellung der Ergebnisse: Placement in Special Education, Abecedarian Project, Age Fifteen (nach Crane, 1998, S.173, figure 6.8)